

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

الگوی پیمایش و گزارش سالانه

ارتباطات علمی

در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

سیروس علیدوستی

محمود خسرو جردی

حمیده سیرامی

ناظر: مصطفی کاظمی

۱۳۸۷

چکیده

در این گزارش نتایج پروژه‌ای ارائه می‌شود که به طراحی الگوی پیمایش و گزارش ارتباطات علمی در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران اختصاص دارد. به این منظور، پس از بیان مقدماتی درباره ارتباطات علمی، 40 قلم اصلی برای این گونه ارتباطات در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران شمارش شده‌اند. سپس برای هر قلم اصلی، اقلام فرعی مرتبط و چگونگی گردآوری اطلاعات آنها تعیین گردیده‌اند. در ادامه نیز چگونگی توصیف اطلاعات در سطح اقلام و سپس در سطح ترکیب اقلام و همچنین تدوین گزارش اقلام برای یک سال آمده‌اند. در پایان نیز چگونگی تدوین گزارش روندها و تغییرات اقلام نیز بیان گردیده است.

کلیدواژگان

ارتباطات علمی؛ مدلها؛ پیمایش؛ گزارش؛ پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
1	1. مقدمه
20	2. اقلام اصلی ارتباطات علمی
22	3. اقلام فرعی و چگونگی گردآوری اطلاعات
62	4. توصیف اطلاعات در سطح اقلام
93	5. توصیف اطلاعات در سطح ترکیب اقلام
130	6. چگونگی تدوین گزارش اقلام برای یک سال
132	7. چگونگی تدوین گزارش روندها و تغییرات اقلام

1. مقدمه

از اوایل دهه 1940 مفهومی به نام اجتماع علمی¹ در حوزه جامعه‌شناسی عنوان شد و در دهه 1950 گسترش یافت و از آن پس به یک مفهوم کلیدی در این علم تبدیل گشت (Merton 1973, xvii-xvi). از مفهوم اجتماع علمی برداشتهای متفاوتی شده است. برخی اجتماع علمی را به معنای گروهی از دانشمندان گرفته‌اند که دارای هنجارها و خط‌مشیهای مشخص، هدف مشترک، یا یک پارادایم مشترک هستند (آرام 1369، 175؛ ابراهیمی 1372، 30). به عقیده «آدریانو» اجتماع علمی مجموعه‌ای از افراد است که برای تعقیب اهداف مشترکی گرد هم می‌آیند و دانشمندان، ساختارهای سازمانی اجتماع علمی را به شیوه‌ای تنظیم می‌کنند که با مؤثرترین و مناسب‌ترین الگوی پذیرفته شده، اهداف خویش را دنبال کنند (Adriano 1977, 203). به عقیده دانشمندان، یک اجتماع علمی عبارت از مجموع کسانی است که در یک تخصص علمی با یکدیگر مشارکت دارند. افراد چنین اجتماعی که در اغلب میدانهای دیگر نمی‌توان برای آنها نظیری یافت، آموزشهای مشابهی را فرا می‌گیرند و به صورت یکسانی، ورود به اجتماع خویش را آغاز می‌کنند. آنها به مرور با ادبیات فنی واحدی آشنا می‌شوند و نتیجه‌های مشابهی از آن به دست می‌آورند. معمولاً مرزهای ادبیات استانده حدود موضوع علمی مورد بحث اجتماع را مشخص می‌سازد که به‌طور کلی، ویژه آن اجتماع است. اعضای یک اجتماع علمی، خود را به صورت انحصاری مسئول دنبال کردن یک رشته هدفهای مشترک، از جمله تربیت جانشینان خود می‌بینند و دیگران نیز به آنان به همین صورت می‌نگرند (آرام 1369، 176).

گروهی دیگر، اجتماع علمی را کلیتی تلقی می‌کنند که دارای اجزا و عناصری است و با فعالیت هماهنگ این عناصر، اجتماع علمی نمود می‌یابد. از این دیدگاه، اجتماع علمی زیرسیستمی از جامعه تلقی می‌شود و به معنای اجتماعی از دانشمندان است. اجتماع علمی دارای عناصر مختلفی مانند دانشمندان، کشفیات پیشین، کتابها، مجلات علمی، و غیره و نیز دارای هنجارها، اخلاق، قوانین

¹ scientific community

پیشرفت، معیارهای حقیقت، و غیره است. بنابراین اگر بخواهیم به طور کلی اجتماع علمی را تعریف کنیم می توانیم بگوییم اجتماع علمی عبارت از مجموعه دانشمندان و پژوهشگران و مؤسسه‌های علمی، آموزشی، و پژوهشی است که در سطح یک جامعه به فعالیت مشغول هستند، مطابق قواعد و هنجارهای رسمی و غیررسمی عمل می کنند، و با سایر اجتماعات علمی ارتباط فعال علمی دارند. اجزا و عناصر یک اجتماع علمی عبارتند از: نیروی انسانی، سرمایه گذاری، مرکز آموزشی و پژوهشی، مدیریت نهادهای علمی، انجمنهای علمی، ارتباطات علمی، هنجارها و اخلاق علمی (ابراهیمی 1372).

1-1. ارتباطات علمی

ارتباطات علمی، سنگ بنای مهم علم جدید تلقی می شود و نقش به سزایی در توسعه علوم دارد. نظام ارتباط در علم مبتنی است بر انتقال اطلاعات و نتایج فعالیتهای علمی از طریق شبکه متخصصان و نظام بازمینی از سوی همکاران علمی که بر اساس آن فعالیتهای تحقیقاتی دانشمندان ارزیابی و به آنها پاداش ارائه می شود. مبادله و انتقال مستقیم یا غیرمستقیم اطلاعات و نتایج فعالیتهای علمی میان دانشمندان و نهادهای علمی از طریق کانالهای ارتباطی را ارتباط علمی می گویند (ابراهیمی 1372).

ارتباط علمی سابقه ای دیرینه دارد و به مرور زمان شیوه‌های آن تحول یافته است. «کسای» به پاره‌ای از شواهد این ارتباط در عصر شکوفایی تمدن اسلامی اشاره می کند که سفر به مراکز علمی یکی از شیوه‌های رایج آن بوده است. وی به نقل از «ابن خلدون» می نویسد (کسای 1364، 5-274):

«همانا سیر و سفر در جستن دانشها و دیدار استادان بر کمال تعلیم می افزاید و سبب این است که افراد بشر، معارف و اخلاق و روشهای مذهبی و فضایل علمی را که در آن ممارست دارند گاهی از طریق روش علمی و آموزش و القا فرا می گیرند و گاه به شیوه تقلید و تلقین و به صورت حضور مستقیم در مجالس، ولی دستیابی به ملکات از راه ارتباط مستقیم پایدارتر است.»

در دوره جدید و قبل از تأسیس انجمنهای علمی و انتشار منظم نشریات علمی، دانشمندان با نامه‌های خصوصی، یافته‌های خود را در دسترس دیگران می گذاشتند. پس از آن هر دانشمندی گاه به گاه کتابچه ای را منتشر می کرد و نتایج افکار و آزمایشهای شخصی خویش را بدین وسیله به اطلاع دانشمندان دیگر می رساند. با این وجود، گاهی دانشمندان در ارتباط غیررسمی به مسائلی پی می برند که از طریق ارتباط رسمی امکان آن وجود ندارد، اما هر یک از این شیوه‌های رسمی و غیررسمی، بنا به ماهیت خود، مزایا و معایبی دارند. ابراهیمی (1372) به نقل از «موراوسیک»¹، شیوه‌های ارتباط یک دانشمند را با چهار دسته از افراد یعنی تصمیم گیران، دانشمندان دیگر، فناوران، و

¹ Moravcsik

عموم مردم را نشان می‌دهد (شکل 1-1) که در هر چهار مورد، ارتباطهای رسمی و غیررسمی در کنار هم قرار دارند. هر دانشمندی به هر دو نوع ارتباط نیازمند است اما مسلم است که برد ارتباط رسمی و غیرمستقیم بیشتر است. در همین زمینه «گاروی» و «گریفیث» وسعت زیاد، محفوظ و بازیافتنی بودن، و بازخوران سریع اطلاعات به اطلاع‌دهنده را از ویژگیهای ارتباط غیررسمی دانسته‌اند (Garvey and Griffith 1967).

شکل 1-1. شیوه‌های ارتباط علمی یک دانشمند از نظر «موراوسیک» (ابراهیمی 1372)

خلاصه آنکه، وجود ارتباطات در علم و انتقال اطلاعات، به منزله جریان خون در بدن انسان است و ضرورت آن را همه تأیید کرده‌اند. امروزه بیش از چندین هزار نشریه و کتاب علمی و فنی در سال منتشر می‌گردد و چندین میلیون مقاله به چاپ می‌رسد و سمینارها و کنفرانسهای بسیار زیادی در سطح جهان در رشته‌ها و سطوح مختلف برگزار می‌شود که همه حاکی از گستردگی و عظمت ارتباطات علمی در جهان معاصر است و هدف این ارتباطات، رفع نیازهای دانشمندان است (ابراهیمی 1372).

«منزل» و همکارانش در پژوهشی که در یک دانشگاه صورت گرفت، مصاحبه‌های عمیقی را با 77 نفر از دانشمندان رشته‌های بیوشیمی، شیمی، و جانورشناسی انجام دادند تا به رفتارهای آنان از

دیدگاه ارتباطات علمی پی برند (Menzel 1962, 416-441). آنچه در این پژوهش در کانون توجه قرار داشت، پرسشهایی از این دست بود:

1. کانالهای ارتباطات علمی میان دانشمندان در مبادله و جمع آوری اطلاعات کداماند؟
2. کارکردهای در حال تغییر ارتباطات علمی چیستند؟
3. نیازهای ارتباطی کداماند و چگونه برآورده می شوند؟
4. مبادله اطلاعات در چه شرایطی صورت می پذیرد؟
5. شرایط و موقعیتهایی که بر نیازهای اطلاعاتی و مراحل جمع آوری اطلاعات مؤثر واقع می شوند کدامها هستند؟

بدین ترتیب، در حالی که کارشناسان امور ارتباطی، مانند مسئولان کتابخانه‌ها، ویراستاران، نمایه‌سازان، و گروههای دیگر در جست‌وجوی راههایی برای بهبود ارتباطات از طریق وسایل الکترونیکی یا دیگر دستگاههای ارتباطی هستند، جامعه‌شناسان به شبکه‌ی روابط اجتماعی که ارتباطات علمی در آن صورت می پذیرد، و نیز نارساییهای ناشی از محدود کردن و انحصار کانالهای ارتباطی به وسایل ارتباط رسمی توجه دارند. همان‌گونه که «منزل» و بسیاری از محققان دیگر اشاره کرده‌اند، ارتباطات رودررو¹ میان افراد، در برقراری ارتباطات علمی نقش علمی مهمی بر عهده دارد. به موازاتی که تعداد دانشمندان افزایش می‌یابد، تخصص دامنه‌ای گسترده‌تر می‌یابد، و فاصله‌ی زمانی میان ارائه، داوری، و انتشار مقاله بیشتر می‌شود، و بدین ترتیب نیز ضرورت جست‌وجوی وسایل ارتباطی دیگر بیشتر احساس می‌شود (Menzel 1962, 416-441).

2-1. تعریف ارتباطات علمی

«بورگمن»، مطالعه‌ی چگونگی کاربرد و اشاعه‌ی اطلاعات دانشمندان و پژوهشگران هر حوزه (علوم فیزیکی، زیست‌شناسی، اجتماعی و رفتاری، علوم انسانی، فناوری) از طریق کانالهای رسمی و غیررسمی را ارتباط علمی می‌نامد. به عقیده‌ی وی، مطالعه‌ی ارتباط علمی شامل رشد اطلاعات علمی، روابط میان زمینه‌های پژوهشی و رشته‌ها، نیازها، و استفاده‌های اطلاعاتی گروههای استفاده‌کننده، و روابط میان روشهای ارتباطی رسمی و غیررسمی می‌شود (Borgman 2000).

«عین‌سند» به ارتباطات علمی از دو جنبه‌ی محتوایی و اجتماعی توجه می‌کند. به عقیده‌ی وی ارتباط علمی می‌تواند ارتباطی تعریف شود که:

1. دانش علمی را انتقال دهد (جنبه‌ی مربوط به محتوا)؛ و

¹ face-to-face

2. میان دانشمندان روی دهد (جنبه اجتماعی).

اگر هر دو شرط یادشده برقرار شود، ما شاهد ارتباطات علمی داخلی¹ هستیم و اگر فقط شرط اول به تحقق پیوندد، ارتباطات علمی خارجی² را خواهیم داشت. ارائه گزارشی از نتایج یک پژوهش علمی، نمونه‌ای از ارتباطات علمی خارجی است. در زمینه‌های دیگر فعالیت علمی (سیاست علمی و طرح‌ریزی پژوهش، آموزش، و غیره) نیز ارتباطات علمی خارجی صورت می‌پذیرد. زمینه‌های علمی مربوط به انجام پژوهشها و مقاله‌های رسمی نیز از نوع ارتباطات علمی داخلی به شمار می‌روند (Einsend 2002).

ارتباطات علمی اصطلاحی است که اشاره به فرایند ارائه و تحویل دانشی دارد که اعضای جامعه دانشگاهی تولید می‌کنند. بخش وسیعی از این فرایند، به اشتراک نهادن انتشارات علمی میان پژوهشگران و دانشجویان است (Xia 2006). به گفته انجمن کتابداران آمریکا³، ارتباطات علمی سیستمی است که از آن طریق، پژوهشها و دیگر نوشته‌های علمی تولید می‌شوند، کیفیت آنها ارزیابی می‌گردد، به دست جامعه دانشگاهی می‌رسند، و از آنها برای کاربردهای آینده نگه‌داری می‌شود (ALA 2006).

ارتباطات علمی می‌تواند در بستری فرهنگی نیز تبیین شود. «لیمن» مفهوم ارتباط علمی را بر اساس اصطلاحات مردم‌شناختی، «فرهنگ ردوبدل کردن استعدادها و تواناییها»⁴ تعریف می‌کند. در این معنا، اعضای هیئت علمی اطلاعات را ردوبدل می‌کنند تا بدین وسیله احساسی اجتماعی ایجاد و پیگیری شود. هم‌زمان، ناشران در یک «فرهنگ مبادله بازار»⁵ فعالیت می‌کنند که در آن نویسندگان، تولیدکننده و کتابخانه‌ها، مصرف‌کننده هستند. وی فرهنگ ردوبدل کردن استعدادها و بازار را در ارتباط علمی یک پدیده مسالمت‌آمیز⁶ می‌داند، نه رقابتی. بنابراین، ارتباط علمی سیستمی ترکیبی⁷ است که در آن، سیستم اقتصادی استعدادهای دانشگاهی⁸ به اقتصاد بازار کمک می‌کند. به‌طور کلی، ناشران به پژوهشگران به خاطر مالکیت فکری آنها و به مؤسسه‌هایی که از این پژوهشها پشتیبانی می‌کنند، پولی پرداخت نمی‌کنند. کتابخانه‌ها انتشارات علمی را از ناشران می‌خرند و سپس آنها را به عنوان کالایی عمومی در اختیار جامعه‌ای قرار می‌دهند که به آن خدمت می‌کنند (Lyman 1997).

در واقع، ارتباط علمی ارتباطی است که در آن، کالاهای علمی تولید و مصرف می‌شوند. برخی

¹ intern

² extern

³ American Library Association: ALA

⁴ gift exchange culture

⁵ market exchange culture

⁶ symbiotic

⁷ hybrid

⁸ academic gift economy

پژوهشگران بر این عقیده‌اند که واسطه‌های دانش (نه فقط کتابداران و ناشران، بلکه مدیران دانشگاهی و مؤسسه‌های پشتیبان) به ارتباط علمی به عنوان یک پارادایم تولید/ مصرف می‌نگرند (Lally 2001).

«راثو»، به اشتراک نهادن و ارزیابی نتایج پژوهش، یافته‌ها، و مشاهدات میان دانشجویان و همکاران حرفه‌ای از طریق ابزارهای رسمی و غیررسمی را ارتباط علمی می‌نامد (Rao 2001).

ارتباط علمی را می‌توان به صورت فرایندی نیز تعریف کرد که در این فرایند، دانشمندان و پژوهشگران، پژوهش خود را اجرا و نتایج کار خود را معرفی و دیگران را با آن آشنا می‌کنند. با دربر داشتن هر دو ابزار رسمی و غیررسمی، ارتباط علمی برای پیشرفت دانش و حرفه پژوهشگر یا دانشمند، امری ضروری است. در فرایند رسمی نشر، پژوهشگران بر پایه آثار دیگران نتایج خود را می‌نگارند و بدون هیچ هزینه‌ای به ناشران می‌دهند. در مقابل، ناشران فرایند هم‌ترازخوانی¹ را مدیریت می‌کنند، اصلاحات و ویرایشهای لازم را انجام می‌دهند و اثر را به صورت انبوه و از طریق ژورنالهای علمی به چاپ می‌رسانند. سپس، کتابخانه‌ها ژورنالها را خریداری، آنها را سازمان‌دهی، و قابل دسترس می‌کنند و برای نسلهای آینده دانشمندان و پژوهشگران نگهداری و حفظ می‌کنند (Case 2002).

«ثورین» بر این عقیده است که ارتباط علمی معنایی کلی‌تر و عام‌تر نسبت به نشر دارد. زیرا ارتباط علمی شامل فرایندهایی نیز می‌شود که از طریق آن، پژوهشگر با سایر همکارانش ارتباط برقرار می‌کند. از طرف دیگر، هنگامی که یک پژوهشگر اثری را خلق می‌کند، قبل از نوشتن مقاله‌ای رسمی برای جامعه‌ای گسترده، آن را به سایر پژوهشگران ارائه می‌دهد تا ارزش و کیفیت آن را بررسی کنند. بر این اساس وی فرایند ارتباط علمی را به سه جنبه متمایز تقسیم می‌کند (Thorin 2003):

1. فرایند اجرای پژوهش، توسعه اندیشه‌ها، و ارتباط غیررسمی با دانشمندان و پژوهشگران دیگر؛
2. فرایند آماده‌سازی، شکل‌دهی، و ارتباط با گروهی از همکاران و هر فعالیتی که به نتایج پژوهشی مستند منجر می‌شود؛
3. کالای رسمی نهایی²، که برای کتابخانه‌ها و مکانها یا افراد دیگر، به شکل چاپی یا الکترونیکی توزیع می‌شود.

بنابراین در مفهوم بسیار کلی، ارتباطات علمی بین پژوهشگران (نویسنده یا خواننده) اتفاق می‌افتد و هدف آن مبادله واحدهای اطلاعاتی³ است. بازار ارتباط علمی از نویسندگان و خوانندگانی تشکیل می‌شود که نقش کنشگران عام⁴ یا ذینفعان این بازار را ایفا می‌کنند. نویسندگان تنها از طریق تولید

¹ peer review

² final formal product

³ information units

⁴ generic actors

واحدهای اطلاعاتی (مانند نوشتن یک مقاله علمی یا فراهم آوری مجموعه‌ای از داده‌ها) ذی‌نفع این بازار محسوب نمی‌شوند، بلکه مصرف‌کنندگان بسیار فعال این بازار نیز هستند همچنان که توقع دارند محصولشان در اختیار تمامی خوانندگان قرار گیرد. علاوه بر این، کالای آنها نمود واقعی مسئولیت¹ آنان در مؤسسه یا سازمان است. آنها با خلق و مستندسازی پژوهش خویش، اولویت کار یا اکتشاف خویش را مدعی می‌شوند و این امری بسیار مداوم و مستمر است (Roosendaal and Geurts 1998).

برخی از پژوهشگران ارتباط علمی را یک زمینه پژوهشی می‌دانند که در کتابداری و اطلاع‌رسانی توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. مثلاً کتاب‌سنجی، رویکردی کمی را برای مطالعه ساختار و سازمان ارتباطات علمی فراهم آورده است (Donohue 1973; Borgman 1990) و تحلیل استنادی نیز، نقش استنادات را در ارتباطات علمی بررسی می‌کند (Cronin 1984). «گاروی» و «گریفیث» پویایی روابط درونی² و برهم‌کنش اجزا³ را در سیستمهای ارتباطات علمی از سه بعد قابل بررسی می‌دانند. این ابعاد عبارت‌اند از (Garvey and Griffith 1967):

ابعاد اجتماعی. دانشمندان و پژوهشگران، موجودیتهایی⁴ را برای برآوردن نیازهای اطلاعاتی خویش خلق می‌کنند. موجودیتهای تولید شده، با تغییر رفتار اطلاع‌جویی و اطلاع‌پراکنی⁵ دانشمندان، بر دیگر اجزای موجود در سیستم تأثیر می‌گذارند. این تغییرات رفتاری نیز به‌نوبه خویش، نقشهای دیگر رسانه‌های سیستم را دگرگون می‌سازند و بنابراین بر دیگر جنبه‌های مهم سیستم، تأثیرگذار هستند. این تغییرات می‌توانند منجر به خلق محیطهای جدید یا اجزای جدید در آینده شود.

به عنوان نمونه هنگامی که فرایند نشر به دنبال آن است که نیازهای اطلاعاتی جاری افراد را در یک حوزه پژوهشی برآورده کند، مبادله پیش‌چاپها در بین دانشمندانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند افزایش می‌یابد و به جایی می‌رسیم که مبادله پیش‌چاپها از سوی یک فرد خاص، غیرقابل کنترل می‌شود و سازمان‌دهی سازوکاری رسمی برای مبادله پیش‌چاپها ضروری به نظر می‌رسد. در بیشتر مواقع، این سازوکار جدید در قالب یک گروه مبادله‌گر پیش‌چاپها نمود می‌یابد که از سوی معدودی از نخبگان یک حوزه سازمان‌دهی و از دیگر افراد فعال این زمینه نیز برای پیوستن به گروه دعوت می‌شود. در ادامه فعالیت‌های این گروه در قالب یک ژورنال متجلی می‌شود. با ادامه یافتن این سازوکار، کنترل حجم فزاینده اطلاعات مورد مبادله، نیازمند سازوکاری رسمی‌تر می‌شود. برای

¹ accountability

² interrelationships

³ interaction of elements

⁴ entities

⁵ information disseminating behaviour

نمونه، مقررات جدیدی بر منابع مورد مبادله اعمال می‌شود و شرایط عضویت در گروه سخت‌گیرانه‌تر می‌شوند. مادامی که این رسمیت ادامه می‌یابد، پاره‌ای از هنجارهای مرتبط با رسانه رسمی سنتی از سوی اعضای گروه بر عهده گرفته می‌شوند. در این حالت ممکن است درون گروه قواعد سخت‌گیرانه‌ای درباره اولویت اطلاعات اشاعه‌یافته از طریق مبادله پیش‌چاپها برقرار شود. این فرایند ممکن است تا جایی ادامه یابد که عضوی از سیستم به وجود نهادی دیگر پی برد که دارای بیشتر ویژگیهای یک ژورنال آرشیوی است، این نهاد توانایی پذیرش دست‌نوشته‌های زیادی را داراست و مخاطبان آن هم مشتاق و فراوان هستند. در نتیجه، یک ژورنال جدید متولد می‌شود!

ابعاد اقتصادی. منابع مالی برای پشتیبانی از سیستم ارتباطات علمی، هنگامی که موضوع در بافت ملی¹ مورد توجه قرار می‌گیرد، محدود است. زیرا افزایش منابع مالی برای یک رسانه، رسانه‌های دیگر را از منابع مالی محروم می‌کند. این مسأله، بسیار بحرانی است چون برون‌داد ناخالص علم² با آهنگی سریع‌تر از آهنگ تولید ناخالص ملی افزایش می‌یابد.

بین جریان اطلاعات و جریان منابع موجود در سیستم پیوندهای مستقیمی وجود دارند. اثربخشی یک جزء جدید سیستم، معمولاً منابع مالی رسانه‌های جاافتاده‌تر را جذب می‌کند و باعث می‌شود جزء قدیمی‌تر کارکردش را تغییر دهد یا فعالیت‌هایش را متوقف کند، حتی اگر کارکرد جزء قدیمی برای دانش به عنوان یک کل، مطلوب باشد. برای آشکارتر شدن موضوع می‌توان یک مثال آورد. ممکن است دولت بدون دریافت هزینه، با اشاعه گزینشی چکیده‌های موضوعی برخی ژورنالها که دسترسی به آنها با محدودیت روبه‌روست، نیازهای پژوهشگران آن رشته را به خوبی برآورد و بدین ترتیب، باعث عدم استفاده پژوهشگران آن رشته از چکیده‌نامه‌های عمومی آن رشته شود و به لغو اشتراک چنین ژورنالهایی نیز بیانجامد. علاوه بر پیوندهای یادشده، پیوندهای غیرمستقیمی نیز بین جریان منابع و کارکردهای بخشهای مختلف سیستم وجود دارند. برای نمونه، ارائه آثار پژوهشی در کنفرانسهای علمی، شیوه‌ای برای کسب هزینه‌های مسافرت برای حضور در این کنفرانسهاست. بنابراین بدون توجه و درک پیوندهای غیرمستقیم، به سختی می‌توان اجزای موجود در سیستم را ارزیابی کرد و شاید این امر در پاره‌ای موارد نیز غیرممکن شود.

ابعاد رسمی. اگر قسمتهای خارج از قسمت مشخص شده در شکل 1-2 را اجزای غیررسمی سیستم و قسمتهای محصور با خطهای پررنگ را اجزای رسمی قلمداد کنیم، کارکردهای متمایز معینی پدید می‌آیند که مکمل یکدیگر هستند و در نتیجه، یک «والانس»³ در سیستم شکل می‌گیرد. بر اثر این

¹ national context

² gross output of science

³ valence

والانس، در برخی حوزه‌های موضوعی، اجزای غیررسمی فرعی، با هر جزء رسمی رابطه برقرار می‌کنند و به این ترتیب هر یک از این اجزا بر دیگری اثر می‌گذارند و از این رهگذر یک سیستم واحد و یک‌پارچه به وجود می‌آید.

برخی از کارکردهای اصلی و متمایز کانالهای رسمی و غیررسمی از نظر «گاروی» و «گریفیث» عبارت‌اند از (Garvey and Griffith 1966):

1. اجزای رسمی سیستم ارتباط علمی، عمومی و همگانی و به‌طور بالقوه دارای مخاطبان وسیعی هستند. درحالی که اجزای غیررسمی معمولاً مخاطبان محدود و اندکی دارند.
 2. اطلاعات منتشرشده اجزای رسمی، به‌طور دائمی ذخیره می‌شوند و معمولاً قابل بازیابی هستند؛ اما اطلاعات رسیده از کانالهای غیررسمی، بیشتر به صورت موقت ذخیره می‌شوند و مشکل بتوان آنها را بازیابی کرد.
 3. کانالهای رسمی در مقایسه با کانالهای غیررسمی اطلاعات نسبتاً قدیمی‌تری را منتقل¹ می‌کنند.
 4. از اطلاعاتی که به‌وسیله کانالهای رسمی منتقل می‌شود، تا زمان استفاده مراقبت می‌شود. در حالی که معمولاً بر کانالهای اطلاعاتی غیررسمی نظارت و مراقبتی اعمال نمی‌گردد.
 5. به نظر می‌رسد، کانالهای رسمی اصولاً با گزینش کاربر همراه هستند، در صورتی که به نظر می‌رسد در کانالهای غیررسمی، اشاعه دهنده اطلاعات، جریان آن را برمی‌گزیند.
 6. تبادل اطلاعات علمی در کانالهای رسمی نسبت به غیررسمی، متعامل و دوطرفه نیست.
 7. اطلاعات مازاد² قابل ملاحظه‌ای در سیستم کلی ارتباطات علمی وجود دارد، زیرا پژوهشهای مشابه از چندین کانال گزارش می‌شوند که هر یک با رویکردی به آن پرداخته‌اند. در کانالهای رسمی، کمتر چنین اتفاقی می‌افتد، اما یافتن اثری مشابه که در چندین رسانه غیررسمی گوناگون تکرار شده باشد، چندان عجیب نیست.
- «گاروی» و «گریفیث» در پژوهشی دیگر، به طراحی نوآوریها³ در ارتباطات علمی پرداخته‌اند. آنها با آگاهی از دانشها و الگوهای جریان⁴ اطلاعات در سیستمهای ارتباطی، رویکردی سیستماتیک به طراحی و آزمون نوآوریها در سیستمهای ارتباط علمی داشته‌اند. مهم‌ترین ویژگیهای رویکرد آنها در طراحی نوآوری در این سیستمها عبارت‌اند از (Garvey and Griffith 1967):

¹ carry

² redundancy

³ designing innovations

⁴ flow pattern

شکل ۱-۲. اشاعه اطلاعات علمی در حوزه روانشناسی، پس از اعمال سیستم ارتباط علمی
 منتخب در سال ۱۹۶۶ - ۱۹۶۵ (Garvey and Griffith 1967)

1. نوآوریها در هر فناوری یا علم، باید پس از مطالعه سیستم موجود انتخاب شوند. لازم است که زمان بندی¹، توالی²، و تنوع³ جریان اطلاعات و ویژگیهای اشاعه دهندگان اطلاعات⁴ و کاربران هر یک از این اجزا تعیین شوند تا بتوان اجزایی را شناسایی کرد که برای ایجاد ویژگیهای کارکردی سیستم به عنوان یک کلیت، ضروری هستند. تلاشهای نوآورانه باید با مدارک موجود سازگار باشند. باید توجه داشت که ممکن است یک سیستم مناسب اشاعه اطلاعات برای پژوهشگران در یک علم، برای آنهایی که در علوم دیگر فعالیت دارند، سودمند نباشد.
2. نوآوری برگزیده نباید فقط دارای کارکردی برای نیازهای کاملاً معین باشد بلکه، باید در کل سیستم و در مسیرهای درستی اعمال شود. به عبارت دیگر، چون اجزای یک سیستم با یکدیگر ارتباطی پویا دارند و تعدیل یک جزء بر کارکرد اجزای دیگر تأثیر می گذارد، باید از این ارتباط درونی به عنوان یک مزیت در تأثیرگذاری بر تمام اجزای سیستم بهره جست.
3. نوآوریهای انتخابی نیاز ندارند به طور مستقیم با اجزایی در ارتباط باشند که نیاز به اصلاح و تعدیل دارند.
4. نوآوریها باید باعث پیوند اجزای رسمی و غیررسمی سیستم شوند تا به صورت یک کل درآیند.
5. در ایجاد یک نوآوری، فرد باید به پیوندهای مستقیم و غیرمستقیم بین جریان اطلاعات و جریان منابع توجه داشته باشد.
6. نوآوریها باید به گونه ای طراحی شوند که بتوان کارآمدی و اثربخشی آنها را اندازه گیری کرد.
7. افراد نمی توانند همه آثار ناشی از یک نوآوری خاص را پیش بینی کنند.

3-1. کانالهای ارتباط علمی

دانش از طریق سیستم ارتباط علمی (رسمی یا غیررسمی) خلق و توزیع می شود. ارتباط علمی رسمی یا نشر علمی، فرایندی است که از طریق آن، دانشی که اخیراً به دست آمده است، پالایش، تأیید، و توزیع و همچنین برای پژوهشگران، اساتید، دانشجویان، و عموم مردم نگه داری می شود. معمولاً این امر در قالب مقاله های ژورنالها، گزارش کنفرانسها، یا تک نگاشتها⁵ نمود می یابد. روشهای غیررسمی از سوی دیگر، شامل شرکت در کنفرانسها، استفاده از گروههای بحث و گفت و گو، توزیع پیش چاپها، و شبکه های عمومی است که مشخص می کنند چه مسائلی در یک رشته خاص اتفاق

¹ timing

² sequence

³ variety

⁴ information disseminators

⁵ monographs

می‌افتند (Shearer and Birdsall 2002).

اطلاعات علمی به شیوه‌های مختلف مبادله می‌شود (شکل 1-3) که عبارت‌اند از: (1) کانالهای شفاهی، مانند کنفرانسها، سمینارها، سخنرانی‌ها، مصاحبه‌های فردی و مانند آن؛ (2) کانالهای چاپی یا مکتوب، مانند گزارشها، مقالات ژورنالها، گزارش کنفرانسها، کتابها، رساله‌ها، و غیره (Fiallbrant 1994).

شکل 1-3. انواع کانالهای ارتباط علمی (Fiallbrant 1994)

بنابراین ارتباط علمی در عمل به دو طریق حاصل می‌شود: (1) بحث و گفت‌وگو¹، و (2) انتشار² (شکل 1-4) بحث و گفت‌وگو در ارتباطات علمی، شامل کنفرانسهایی می‌شود که امروزه از ابزارهای اصلی در این زمینه به حساب می‌آیند. پژوهشگران از کنفرانسها برای ملاقات یکدیگر و بحث و گفت‌وگو درباره‌ی جدیدترین اندیشه‌ها و دستاوردهای خود بهره می‌برند. از آنجایی که هزینه‌ی ژورنالهای چاپی بالاست، کنفرانسها اهمیت خود را برای جوامع علمی نمایان ساخته‌اند و اهمیت و کارایی این شکل سنتی ارتباطات، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. همچنین به نظر می‌رسد با پیدایش اینترنت و گسترش گروههای خبری³، گزینه‌ای اثربخش از نظر هزینه⁴ در اختیار پژوهشگران

¹ discussion

² publication

³ newsgroup

⁴ cost-effective

قرار گرفته است. گروههای خبری، تابلو اعلانات¹ الکترونیکی هستند و به کاربران اینترنتی امکان می دهند پرسشهای خود را ارسال کنند و پاسخهایشان را بدون هزینه دریافت دارند. پس از گروههای خبری، شکل پویاتری از ارتباطات ظهور کرد که گروه بحث و گفت و گو نام گرفت. بنیان ساختاری یک گروه بحث و گفت و گو در استفاده از پست الکترونیکی و مفهوم ثبت نام یا اشتراک² ریشه دارد. پست الکترونیکی از زمان پیدایی، با استقبال جامعه علمی روبه رو شده است. چرا که پیامها (رسمی یا غیررسمی) به طور دائم به هر نقطه ای از جهان و با کمترین هزینه ارسال می شوند. بنابراین، چندان عجیب نیست که جامعه اینترنتی، امروزه به پست سنتی با عنوان پست حلزونی³ یا کند و آهسته یاد می کند (Ng 1998).

شکل 1-4. کانالهای ارتباط علمی (Ng 1998)

بدین ترتیب شیوه های مختلفی برای ارتباط علمی وجود دارند که همه آنها زیر دو عنوان ارتباط رسمی و غیررسمی یا ارتباط غیرمستقیم و مستقیم تقسیم می شوند که هر دو در جای خود مهم هستند. ارتباط رسمی و غیرمستقیم ارتباطی است که اطلاعات با واسطه مبادله می شود، مثلاً از طریق نشریات علمی و مقالات. ارتباط غیررسمی و مستقیم ارتباطی است که در آن، اطلاعات بدون واسطه مبادله می شود، مثلاً از طریق ملاقات دو دانشمند در یک سمینار علمی. نشریات علمی، کتابها، گزارشها، تک‌نگاشت‌ها، جلسات منظم انجمنهای علمی و حرفه‌ای، و سمینارها و همایشهای بزرگ علمی از

¹ bulletin board

² subscription

³ snail mail

جمله کانالهای ارتباط رسمی هستند و ملاقاتهای شخصی، نامه‌های خصوصی، مبادله چاپهای مجدد¹ و پیش‌چاپ‌ها، تلفن، سمینارهای کوچک علمی، و مانند آنها کانالهای غیررسمی و مستقیم ارتباطی‌اند (ابراهیمی 1372، 34).

1-4. ارتباطات شفاهی²

شکل‌های اصلی ارتباطات غیررسمی در علوم، فناوری، پزشکی، و غیره از طریق کانالهای ارتباطی شفاهی (تماسهای شخصی با همکاران و استادان) سمینارها، سخنرانیها، بحث و گفت‌وگو در کنفرانسها، نمایشگاهها، و مانند آنها بوده است. این کانالهای ارتباطی دارای قابلیت انعطاف پذیری بالا و نیز ساده هستند و با پذیرش عمومی روبه‌رو می‌شوند. امکان ارتباطات دوسویه بین تولیدکننده و دریافت‌کننده اطلاعات نیز از طریق این کانالها وجود دارد. اما ارتباطات شفاهی به‌ندرت جامعیت دارند. به عنوان مثال، مشکل است بتوان اطلاعات مفصل و دقیقی را درباره روشها، سازه‌ها، یا نتایج پژوهشها به صورت شفاهی ارائه کرد. ارتباطات شفاهی اغلب شنونده را می‌انگیزاند تا در پی شکلی از ارتباطات چاپی باشد. اما در مقابل، برخی از اطلاعات در قالبهای چاپی وجود ندارد و فقط می‌توان آن را از طریق ارتباط شفاهی به‌دست آورد.

داشتن شبکه وسیعی از ارتباطات و تماسهای فردی³، در گردآوری اطلاعات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پژوهشگران بیشتر علاقه دارند که جدیدترین اطلاعات را درباره رشد و توسعه زمینه‌های موضوعی خویش به‌دست آورند. ارتباط غیررسمی شفاهی به علت سرعت انتقال اطلاعات بسیار ارزشمند است. پژوهشگران برجسته، به‌طور تدریجی دانشکده‌ای نامرئی به‌وجود می‌آورند که نوعی شبکه ارتباطی غیررسمی است (Fiallbrant 1994).

مزایای کانالهای شفاهی ارتباطات. «فیالبرانت» مزایای کانالهای شفاهی ارتباطات را چنین فهرست می‌کند (Fiallbrant 1994):

- * سریع هستند، برای به‌دست آوردن اطلاعات بسیار جاری که منتشر نشده است سودمند هستند؛
- * برپایه ارتباطات دوسویه استوار هستند و بنابراین درک افراد را از نیازهای واقعی خویش و نیز مبادله اطلاعات مربوط افزایش می‌دهند؛
- * انعطاف‌پذیر هستند؛

¹ reprints

² oral

³ personal contacts

- * انتقال اطلاعات را در بین افرادی که در حوزه‌های موضوعی گوناگون فعالیت دارند، ساده و آسان می‌سازند و این امر می‌تواند در مطالعات میان‌رشته‌ای بسیار سودمند باشد؛
 - * ساده هستند و استفاده از آنها مورد پذیرش افراد است.
- «منزل» نیز از شش مزیت عمده برای ارتباطات علمی فرد با فرد نام برده است. این مزیتها عبارت‌اند از (Menzel 1967):
- * سرعت: ارتباطات میان‌فردی (غیررسمی) دانشمندان، در ارائه اطلاعات مربوط به پیشرفتهای علمی جدید به افرادی که به پایه‌های علمی مناسبی تکیه کرده‌اند، سریع‌تر از رسانه‌های چاپی است.
 - * انتقال گزینشی اطلاعات: شبکه ارتباطات میان‌فردی، اخبار علمی را به دانشمندان مربوط هدایت می‌کند. این امر با نوعی باریک‌اندیشی¹ صورت می‌پذیرد و فراتر از فعالیتهای آگاهی‌رسانی جاری و خدمات مشابه است. در گذشته، حتی خود دانشمندان نیز به اهمیت ارتباطهای علمی خویش واقف نبودند، اما این کار با مبادله پیش‌چاپها مفهوم یافت و به اوج خود رسید. بنابراین دانشمندان اخبار جدید مربوط به رشته یا زمینه موضوعی خویش و نیز دست‌نوشته‌های خویش را قبل از انتشار به همالان خویش می‌رساندند و چون این فرایند در گستره محدودی از افراد صورت می‌گیرد به «انتقال گزینشی»² مشهور شده است.
 - * بررسی، ارزیابی، و ترکیب³ اطلاعات: هنگامی که یک پژوهشگر یا دانشمند، پرسش مرجع خویش را به جای رجوع به کتابخانه، نمایه، یا دیگر خدمات بازیابی سنتی با یک همکار در میان می‌گذارد منافع زیادی را برای وی در پی دارد. نخست آنکه همکاری به جای دادن مدرک، به وی اطلاعات می‌دهد. مزیت دوم آن است که همکاری به علت علاقه و فعالیتش در این حوزه، به مدارک زیادی رجوع کرده و مدارکی را برگزیده است که ارزش بررسی و صرف وقت دارند. به عبارت دیگر، پیش‌تر عملیات بررسی و ارزیابی مدرک و احتمالاً ترکیب اقلام اطلاعاتی صورت گرفته است و نتایج نهایی چندین فعالیت در اختیار پرسشگر قرار می‌گیرند.
 - * استخراج الزامات عمل⁴: ارتباط با یک همکار، برخلاف بیشتر ارتباطهایی که با ابزارهای رسمی صورت می‌پذیرند، به دانشمند امکان می‌دهد بر اساس حس قضاوتی که در وی به وجود می‌آید، دانش علمی خویش را در موقعیتی خاص ارزیابی کند.
 - * انتقال ناگفته‌ها: در ارتباط مستقیم یک دانشمند با دیگری، پیامهایی با محتوای مشخص، منتقل

¹ subtlety

² selective switching

³ synthesis

⁴ extraction of action implications

می‌شوند. سطح معینی از اطلاعات با نام دانش فنی¹ در این ارتباطات وجه غالب دارد. به‌طور کلی، اطلاعات بسیار جزئی درباره یافته‌هایی که قبلاً منتشر شده‌اند، اطلاعاتی راجع به استفاده از متون، کاربرد ابزارها، یا در دسترس بودن منابع اطلاعاتی، محصول این تجربه ارتباطی هستند. اطلاعاتی از این نوع، در نوشتجات پژوهشی رسمی یافت نمی‌شوند.

* بازخوران فوری²: یکی از مزایای کاملاً آشکار ارتباطات رودررو، بازخوران فوری و مبادله آنی پیامهای اطلاعاتی است. این امر، در مبادله اطلاعات علمی نیز صادق است. ارتباطات میان‌فردی، به دانشمند امکان می‌دهد پاسخها و واکنشهایی را برای ادعاهای خود در اثر پژوهشی خویش دریافت کند. بنابراین بازخوران، نقش مهمی در کنترل و تسهیل مبادله اطلاعات دارد. برای نمونه، فرد از طریق ارتباط با همکار خویش و ارائه اثرش به وی، می‌تواند بازخوران منفی یا مثبت او را نسبت به نوشته‌اش به‌دست آورد و کیفیت اثر خود را ارتقا دهند.

معایب کانالهای شفاهی ارتباطات. کاستیهای کانالهای شفاهی برای ارتباطات علمی را می‌توان در این اقسام خلاصه کرد (Fiallbrant 1994):

- * به روی هر کسی گشوده نیست. تنها پژوهشگران برجسته به شبکه‌های ارتباطی خوب و مهم دسترسی دارند و یافتن چنین افرادی نیاز به زمان دارد؛
- * می‌تواند به برداشتها و استنباطهای نادرست منجر شود، چون اطلاعات ارائه شده در بسیاری از موارد کامل نیست؛
- * حفظ روابط در چنین کانالهایی مشکل است، بنابراین این کانالهای ارتباطی ناپایدارند.

منابع اطلاعاتی چاپی یا مکتوب

ارتباطات علمی معمولاً به شکلی از انتشارات رسمی یا فرایند عمومی‌سازی³ منتهی می‌شود که از نتایج، یافته‌ها، مشاهده‌ها، و بررسیهای پژوهشگر استخراج می‌شود. به‌طور سنتی، این انتشارات به صورت مواد چاپی در می‌آیند. اسناد مکتوب می‌توانند کاغذین باشند و یا در قالب رسانه‌های دیگری مانند میکروفیش، میکروفیلم، رسانه‌های دیداری و شنیداری، یا قالبهای چندرسانه‌ای و ماشین‌خوان ذخیره و منتشر شوند. در ارتباطات علمی و حرفه‌ای، از نشر الکترونیکی استفاده بسیاری می‌شود و اطلاعات بر روی رسانه‌های مختلفی مانند دیسک فشرده یا وب ارائه می‌شوند. کتابخانه‌ها بیشتر به دنبال آن هستند که اطلاعات چاپی یا سایر رسانه‌های رسمی را به شکل‌های الکترونیکی و یا شبکه‌ای

¹ know-how

² instantous feedback

³ generalization process

به دست آورند و از آن طریق، دسترسی به آثار پیشین را برای پژوهشگران فراهم سازند (Fiallbrant 1994).

افزایش پژوهشگران باسواد کامپیوتری طی دهه 1990 میلادی به گذار اینترنت از یک کانال ارتباطی غیررسمی به کانال ارتباطی رسمی منجر شد. مهم‌ترین بخشهای معتبر رسمی در اینترنت عبارت‌اند از (Sondergaard, Anderson, and Hjorland 2003):

* ژورنالهای الکترونیکی و ژورنالهای پیوسته: معمولاً این دو اصطلاح با یکدیگر یکسان تلقی می‌شوند، اما فرقی اساسی میان آنها وجود دارد. ژورنالهای الکترونیکی نشریاتی هستند که فقط به شکل الکترونیکی تولید و ذخیره می‌شوند، در حالی که ژورنال پیوسته به نشریاتی اطلاق می‌شود که نسخه الکترونیکی ژورنالهای چاپی کاغذی هستند. به عبارت دیگر ژورنالهای پیوسته پشتیبانی الکترونیکی از نشریات چاپی‌اند، اما ژورنالهای الکترونیکی فقط به صورت الکترونیکی چاپ می‌شوند؛

* پیش‌چاپها: پیش‌چاپها نسخه‌هایی هستند که قبل از چاپ و انتشار اطلاعات و شاید پیش از انجام فرایند بررسی علمی آنها در دسترس قرار می‌گیرند. پیش‌چاپها معمولاً بخشی از نوشتجات خاکستری¹ به حساب می‌آیند؛

* پایگاههای اطلاعات کتاب‌شناختی یا تمام‌متن: که شامل پایگاههای تجاری²، و پایگاههای غیرتجاری موجود در اینترنت می‌شوند؛

* خادماهای سازمانهای پژوهشی و علمی؛

* صفحات وب ناشران؛

* کتابخانه‌های مجازی³؛

* موتورهای کاوش یا ابزارهای فراکاوش⁴.

مزایای کانالهای چاپی رسمی. مزایای کانالهای چاپی رسمی را می‌توان به صورت زیر برشمرد (Fiallbrant 1994):

* اطلاعات به صورت گسترده و در اختیار انبوهی از خوانندگان قرار می‌گیرد؛

* اطلاعات مفصل و دقیقی مانند توصیف روشها، جدولها، نمودارها، نتایج و غیره به آسانی ارائه می‌شوند؛

¹ grey literature

² مانند First search, DIALOG, STN, Lexis-Nexis و...

³ virtual libraries

⁴ meta search

- * مدارك چاپی دارای اطلاعاتی هستند که به آسانی مورد بررسی و ارزشیابی قرار می گیرند؛
- * به هنگام نیاز، به آسانی به مدارك ارجاع و استناد می شود؛
- * مدارك چاپی، ابزاری برای تعیین اولویت فعالیتهای دانشگاهی فراهم می سازند و از طریق آن به نظام شایسته سالاری¹ نویسندگان دانشگاهی کمک می کنند.

1-5. فهرست منابع

- ابراهیمی، قربانعلی. 1372. اجتماع علمی و ساختارهای آن. فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی (رهیافت) 5 (تابستان - پاییز): 30-40.
- غنیمه، عبدالرحیم. 1364. تاریخ دانشگاههای بزرگ اسلامی. مترجم نورالله کسایی. تهران: انتشارات یزدان.
- کوهن، تامس اس. 1369. ساختار انقلابهای علمی. مترجم احمد آرام. تهران: انتشارات سروش.
- Adriano, Buzzati-Traverso. 1977. *The scientific enterprise, today and tomorrow*. UNESCO.
- ALA. See American Library Association.
- American Library Association. 2006. Scholarly communication toolkit. <http://www.ala.org/ala/acrl/acrlissues/scholarlycomm/scholarlycommunicationtoolkit/toolkit.htm> (Accessed January 27, 2006).
- Borgman, C. 2000. Digital libraries and the continuum of scholarly communication. *Journal of Documentation* 56 (4): 412-430.
- Borgman, C. L. Ed. 1990. *Scholarly Communication and Bibliometrics*. Newbury Park, CA: Sage Publications.
- Case, M. M. 2002. Igniting change in scholarly communication: SPARC, its past, present, and future. *Advances in Librarianship* 26:1-26. http://www.arl.org/sparc/SPARC_Advances.pdf (Accessed January 17, 2006).
- Cronin, B. 1984. *The Citation Process: The role and significance of citations in scientific communication*. London: Taylor Graham.
- Donohue, J. C. 1978. *Understanding Scientific Literature: A bibliometric approach*. Boston, MA: MIT Press.
- Einsend, M. 2002. The internet as a new medium for the sciences? The effects of internet use on traditional scientific communication media among social scientists in Germany. *Online Information Review* 26 (5): 307-317.
- Fjallbrant, N. 1994. Communication in science and technology: An introduction. Chalmers University of Technology. <http://internet.unib.ktu.lt/physics/texts/communication/Communic.htm> (Accessed January 18, 2006).
- Garvey, W. D., and B. C. Griffith. 1967. Communication in a Science: The system and its modification. Paper presented in Symposium on Communication in Science: Documentation and Automation, eds. Anthony De Reuck and Julie Knight, 22nd – 24th Nov., 1966.
- Garvey, W. D., and B. C. Griffith. 1966. Scientific Communication as a Social System. *Sience* 157 (792): 1011-6.

¹ meritocracy

- Lally, E. 2001. A researcher's perspective on electronic scholarly Communication. *Online Information Review* 25 (2): 80-87.
- Lyman, P. 1997. Digital documents and the future of the academic community. Paper presented at Proceedings of the Conference on Scholarly Communication and Technology Atlanta. www.arl.org/scomm/scat (Accessed January 27, 2006).
- Menzel, H. 1962. Planned and unplanned scientific communication. In *Sociology of Science*, eds. Barber, B., and Hirsch, W. New York: The New Press.
- Menzel, H. 1967. Planning the consequences of unplanned action in scientific communication. Paper presented in Symposium on Communication in Science: Documentation and Automation, eds. DeReuck, Anthony and J. Knight, 1996.
- Merton, R. 1973. *The Sociology of Science: Theoretical and imperical investigation*. Chicago: Univ. of Chigaco Press.
- Ng, T. W. 1998. Electronic digests in scientific communication. *Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy* 8 (3): 243-246.
- Rao, M. K. 2001. Scholarly communication and electronic journals: Issues and prospects for academic and research libraries. *Library Review* 50 (4): 169-175.
- Roosendaal, H. E., and P. A. Th. Geurts. 1997. Forces and functions in scientific communication: An analysis of their interplay. In *Proceedings of the Conference on Cooperative Research Information Systems in Physics*, Univ. of Oldenburg, Germany, September 1-3. <http://www.physik.uni-oldenburg.de/conferences/crisp97/roosendaal.html> (Accessed January 27, 2006).
- Sondergaard, T. F., J. Anderson, and B. Hjørland. 2003. Document and the communication of Scientific and scholarly information, revising and updating the UNISIST model. *Journal of Documentation* 59 (3): 278-320.
- Thorin, S. E. 2003. Global changes in Scholarly Communication. Paper presented in e-Workshops on Scholarly Communication in the Digital Era, August 11-24, Feng Chia Univ., Taichung, Taiwan.
- Xia, J. 2006. Scholarly communication in East and Southeast Asia: Traditions and challenges. *IFLA Journal* 32 (2): 104-112.

2. اقلام اصلی ارتباطات علمی

ارتباطات علمی از کانالها و به شیوه‌های گوناگونی انجام می‌شود، با این وجود، شماری از این کانالها و گونه‌ها از شمول بیشتری برخوردار هستند از این رو برای پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، تعداد 40 قلم اصلی برای ارتباطات علمی برگزیده شده که عبارت‌اند از:

1. مقاله ادواری علمی
2. کتاب
3. فصلی از کتاب¹
4. مقاله همایش علمی
5. نقد و بررسی
6. گزارش علمی و فنی
7. ثبت اختراع
8. شرکت در همایش علمی
9. شرکت در کارگاه علمی
10. شرکت در نشست علمی
11. انتشار ادواری علمی
12. انتشار کتاب‌شناسی (انتشارات پژوهشگاه)
13. انتشار چکیده‌نامه (انتشارات پژوهشگاه)
14. انتشار نمایه‌نامه (انتشارات پژوهشگاه)
15. انتشار خبرنامه علمی

¹ در صورتی که کتاب از سوی ناشری به جز پژوهشگاه منتشر شده باشد.

16. حضور در رسانه‌های گروهی
17. ایجاد وب‌لاگ علمی شخصی
18. عضویت در گروه بحث و گفت‌وگو
19. عضویت در لیست پستی
20. عضویت در گروه خبری علمی
21. ایجاد/اداره گروه بحث و گفت‌وگو
22. ایجاد/اداره لیست پستی
23. ایجاد/اداره گروه خبری علمی
24. سردبیری ادواری علمی
25. عضویت در هیئت تحریریه ادواری علمی
26. داوری مقاله در ادواری علمی
27. برگزاری همایش علمی
28. برگزاری نشست علمی
29. برگزاری کارگاه علمی
30. برگزاری نمایشگاه علمی
31. حضور در نمایشگاه علمی
32. پذیرش کارآموز/ کارورز
33. شرکت در بازدید علمی
34. بازدید علمی از پژوهشگاه
35. استفاده از فرصت مطالعاتی
36. پذیرش فرصت مطالعاتی
37. عضویت سازمانی در کمیته علمی
38. عضویت فردی در کمیته علمی
39. عضویت سازمانی در انجمن علمی
40. عضویت فردی در انجمن علمی

3. اقسام فرعی و چگونگی گردآوری اطلاعات

در این بخش، اقسام فرعی برای هر یک از اقسام اصلی 40 گانه ارائه و چگونگی گردآوری اطلاعات مربوط به آنها تبیین می‌شوند:

1. مقاله ادواری علمی

1-1. پدیدآور(ان)

1-1-1. فردی / گروهی¹

1-1-1-1. فردی: نام و نام خانوادگی؛² مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛

سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد سازمانی

1-1-1-2. گروهی: تعداد؛ ترتیب؛ پدیدآور رابط

1-1-1-3. گروهی: وابستگان پژوهشگاه؛ غیروابستگان پژوهشگاه

1-1-1-3-1. وابستگان پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و

رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد

سازمانی

1-1-1-3-2. غیروابستگان پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع

و رشته)؛ وابستگی سازمانی؛ مرتبه علمی؛ سمت

2-1. مقاله

1-2-1. عنوان

¹ کاربرد علامت «/» به معنای انتخاب یکی از گزینه‌هاست.

² کاربرد علامت «؛» به معنای وجود تمام گزینه‌های ممکن است.

- 2-2-1. چکیده
- 3-2-1. موضوع
- 4-2-1. چاپی / الکترونیکی (دی.او.آی) / چاپی و الکترونیکی (دی.او.آی)
- 5-2-1. تألیف / ترجمه
- 1-5-2-1. تألیف: علمی پژوهشی / علمی مروری / علمی ترویجی
- 2-5-2-1. تألیف: زبان (فارسی / انگلیسی / فرانسه / ...)
- 3-5-2-1. ترجمه: زبان اصلی (انگلیسی / فرانسه / ...); اطلاعات کتاب‌شناختی کامل
- منبع به زبان اصلی
- 6-2-1. استخراج از: پایان‌نامه / رساله / طرح پژوهشی / پروژه تحقیق و توسعه / فرصت مطالعاتی
- 1-6-2-1. طرح پژوهشی / پروژه تحقیق و توسعه: عنوان؛ سال؛ سازمان محل اجرا
- 2-6-2-1. فرصت مطالعاتی: سال؛ محل
- 3-1. ادواری علمی
- 1-3-1. عنوان
- 2-3-1. دوره
- 3-3-1. شماره
- 4-3-1. سال
- 5-3-1. فصل / ماه
- 6-3-1. صفحه: آغاز؛ پایان
- 7-3-1. ناشر
- 8-3-1. نشانی پایگاه وب
- 9-3-1. داخلی / خارجی
- 1-9-3-1. داخلی: دارای اعتبار علمی از وزارت عتف / بدون اعتبار علمی از وزارت عتف
- عتف
- 1-1-9-3-1. دارای اعتبار علمی از وزارت عتف: علمی پژوهشی / علمی ترویجی
- 2-1-9-3-1. بدون اعتبار علمی از وزارت عتف: دارای هیئت تحریریه معتبر / بدون هیئت تحریریه معتبر
- هیئت تحریریه معتبر
- 2-9-3-1. داخلی: نمایه شده در نمایه‌نامه‌های معتبر / نمایه نشده

- 1-2-9-3-1. نمایه شده در نمایه‌نامه‌های معتبر: نمایه‌های جهانی / نمایه‌های ملی
- 1-1-2-9-3-1. نمایه‌های جهانی: نمایه «آی.اس.آی.» / نمایه «لیزا» / نمایه «ایزا» ...
- 1-1-1-2-9-3-1. نمایه «آی.اس.آی.»: ضریب تأثیر سال انتشار
- 2-1-2-9-3-1. نمایه‌های ملی: نمایه «آی.اس.سی.» / ...
- 1-2-1-2-9-3-1. نمایه «آی.اس.سی.»: ضریب تأثیر سال انتشار
- 3-9-3-1. خارجی: نمایه شده در نمایه‌نامه‌های معتبر / نمایه نشده
- 1-3-9-3-1. نمایه شده در نمایه‌نامه‌های معتبر: نمایه «آی.اس.آی.» / نمایه «لیزا» / نمایه «ایزا» ...
- 1-1-3-9-3-1. نمایه «آی.اس.آی.»: ضریب تأثیر سال انتشار

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

داده‌های دریافتی از پدیدآور رابط / وابسته به پژوهشگاه، پس از انتشار مقاله:

1. تصویر / فایل مقاله (در صورتی که ادواری از سوی پژوهشگاه منتشر نشود)
 2. شناسنامه ادواری (در صورتی که ادواری از سوی پژوهشگاه منتشر نشود)
 3. استخراج از: پایان‌نامه / رساله / طرح پژوهشی / پروژه تحقیق و توسعه / فرصت مطالعاتی
- 1-3. طرح پژوهشی / پروژه تحقیق و توسعه: عنوان؛ سال؛ سازمان محل اجرا
- 2-3. فرصت مطالعاتی: سال؛ محل

2. کتاب

1-2. پدیدآور(ان)

1-1-2. فردی / گروهی

1-1-1-2. فردی: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛

سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد سازمانی

2-1-1-2. گروهی: تعداد؛ ترتیب

3-1-1-2. گروهی: وابستگان پژوهشگاه؛ غیروابستگان پژوهشگاه

1-3-1-1-2. وابستگان پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و

رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد

سازمانی

2-3-1-1-2. غیروابستگان پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع

و رشته)؛ وابستگی سازمانی؛ مرتبه علمی؛ سمت

2-2. زبان

1-2-2. فارسی

2-2-2. انگلیسی

3-2-2. سایر

3-2. عنوان: اصلی؛ فرعی

4-2. درباره

5-2. موضوع

6-2. همکاران

1-6-2. ویراستار(ان)

2-6-2. نمایه ساز

3-6-2. صفحه آرا

4-6-2. طراح گرافیک

7-2. ویژگیهای نشر

1-7-2. سال

2-7-2. نوبت چاپ

3-7-2. شماره ویرایش

4-7-2. شمارگان

5-7-2. تعداد صفحه

6-7-2. بها

7-7-2. شابک

8-7-2. ناشر(ان)

1-8-7-2. پژوهشگاه

2-8-7-2. ناشر(ان) دیگر

3-8-7-2. پژوهشگاه و ناشر(ان) دیگر

8-2. رده بندی: کنگره؛ دیویی؛ کتابخانه ملی

9-2. چاپی / الکترونیکی / چاپی و الکترونیکی

2-9-1. الکترونیکی / چاپی و الکترونیکی: «دی.او.آی.»

2-10. تألیف / ترجمه

2-10-1. ترجمه: زبان اصلی (انگلیسی / فرانسه / ...)؛ اطلاعات کامل کتاب‌شناختی منبع به

زبان اصلی

2-10-2. استخراج از: پایان‌نامه / رساله / طرح پژوهشی / پروژه تحقیق و توسعه / فرصت

مطالعاتی

2-10-2-1. طرح پژوهشی / پروژه تحقیق و توسعه: عنوان؛ سال؛ سازمان محل اجرا

2-10-2-2. فرصت مطالعاتی: سال؛ محل

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

در صورتی که کتاب از سوی پژوهشگاه منتشر شده باشد؛ داده‌های دریافتی از پدیدآور وابسته به پژوهشگاه:

1. استخراج از: پایان‌نامه / رساله / طرح پژوهشی / پروژه تحقیق و توسعه / فرصت مطالعاتی

1-1. طرح پژوهشی / پروژه تحقیق و توسعه: عنوان؛ سال؛ سازمان محل اجرا

1-2. فرصت مطالعاتی: سال؛ محل

در صورتی که کتاب از سوی پژوهشگاه منتشر نشده باشد؛ داده‌های دریافتی از پدیدآور وابسته به پژوهشگاه:

1. نسخه چاپی / الکترونیکی کتاب

2. استخراج از: پایان‌نامه / رساله / طرح پژوهشی / پروژه تحقیق و توسعه / فرصت مطالعاتی

1-2. طرح پژوهشی / پروژه تحقیق و توسعه: عنوان؛ سال؛ سازمان محل اجرا

2-2. فرصت مطالعاتی: سال؛ محل

3. فصلی از کتاب¹

3-1. پدیدآور(ان)

3-1-1. فردی / گروهی

3-1-1-1. فردی: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛

سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد سازمانی

3-1-1-2. گروهی: تعداد؛ ترتیب

3-1-1-3. گروهی: وابستگان پژوهشگاه؛ غیروابستگان پژوهشگاه

3-1-1-3-1. وابستگان پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و

¹ در صورتی که کتاب از سوی ناشری به جز پژوهشگاه منتشر شده باشد.

رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد

سازمانی

2-3-1-1-3. غیروابستگان پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع

و رشته)؛ وابستگی سازمانی؛ مرتبه علمی؛ سمت

2-3. ویراستار

3-3. زبان

1-3-3. فارسی

2-3-3. انگلیسی

3-3-3. فارسی - انگلیسی

4-3-3. سایر

4-3. عنوان کتاب: اصلی؛ فرعی

5-3. عنوان فصل کتاب: اصلی؛ فرعی

6-3. درباره

7-3. موضوع

8-3. ویژگیهای نشر

1-8-3. سال

2-8-3. نوبت چاپ

3-8-3. شماره ویرایش

4-8-3. شمارگان

5-8-3. تعداد صفحه

6-8-3. بها

7-8-3. شابک

8-8-3. ناشر(ان)

9-3. رده بندی: کنگره؛ دیویی؛ کتابخانه ملی

10-3. چاپی / الکترونیکی / چاپی و الکترونیکی

1-10-3. الکترونیکی / چاپی و الکترونیکی: «دی.او.آی.»

11-3. تألیف / ترجمه

1-11-3. ترجمه: زبان اصلی (انگلیسی / فرانسه / ...)؛ اطلاعات کامل کتاب شناختی منبع به

زبان اصلی

2-11-3. استخراج از: پایان‌نامه/ رساله/ طرح پژوهشی/ پروژه تحقیق و توسعه/ فرصت

مطالعاتی

1-2-11-3. طرح پژوهشی/ پروژه تحقیق و توسعه: عنوان؛ سال؛ سازمان محل اجرا

2-2-11-3. فرصت مطالعاتی: سال؛ محل

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

داده‌های دریافتی از پدیدآور وابسته به پژوهشگاه:

1. نسخه چاپی/ الکترونیکی کتاب

2. استخراج از: پایان‌نامه/ رساله/ طرح پژوهشی/ پروژه تحقیق و توسعه/ فرصت مطالعاتی

1-2. طرح پژوهشی/ پروژه تحقیق و توسعه: عنوان؛ سال؛ سازمان محل اجرا

2-2. فرصت مطالعاتی: سال؛ محل

4. مقاله همایش علمی

1-4. پدیدآور(ان)

1-1-4. فردی/ گروهی

1-1-1-4. فردی: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛

سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی/ واحد سازمانی

2-1-1-4. گروهی: تعداد؛ ترتیب

3-1-1-4. گروهی: وابستگان پژوهشگاه؛ غیروابستگان پژوهشگاه

1-3-1-1-4. وابستگان پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و

رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی/ واحد

سازمانی

2-3-1-1-4. غیروابستگان پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع

و رشته)؛ وابستگی سازمانی؛ مرتبه علمی؛ سمت

2-4. مقاله

1-2-4. عنوان

2-2-4. چکیده

3-2-4. موضوع

- 4-2-4. زبان (فارسی / انگلیسی / فرانسه / ...)
- 5-2-4. چاپی / الکترونیکی (دی.او.آی.) / چاپی و الکترونیکی (دی.او.آی.)
- 6-2-4. شکل ارائه: سخنرانی / پوستر
- 7-2-4. شکل انتشار: خلاصه / متن کامل / منتشر نشده
- 8-2-4. استخراج از: پایان نامه / رساله / طرح پژوهشی / پروژه تحقیق و توسعه / فرصت مطالعاتی
- 1-8-2-4. طرح پژوهشی / پروژه تحقیق و توسعه: عنوان؛ سال؛ سازمان محل اجرا
- 2-8-2-4. فرصت مطالعاتی: سال؛ محل
- 3-4. همایش
- 1-3-4. عنوان
- 2-3-4. مکان: کشور؛ شهر؛ محل
- 3-3-4. تاریخ (خورشیدی؛ میلادی)
- 1-3-3-4. شروع
- 2-3-3-4. پایان
- 4-3-4. نوع: داخلی / خارجی
- 5-3-4. برگزار کننده (گان)
- 6-3-4. گستره: ملی / منطقه ای / بین المللی
- 7-3-4. نشانی پایگاه وب
- 4-4. هزینه ها (ریال)
- 1-4-4. ثبت نام
- 2-4-4. مأموریت

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

در صورتی که مقاله همایش علمی منتشر شده باشد، داده‌های زیر از پدیدآور وابسته به پژوهشگاه دریافت می‌شوند:

1. تصویر / فایل مقاله
 2. هزینه‌ها
 3. نشانی پایگاه وب همایش
 4. استخراج از: پایان نامه / رساله / طرح پژوهشی / پروژه تحقیق و توسعه / فرصت مطالعاتی
- 1-4. طرح پژوهشی / پروژه تحقیق و توسعه: عنوان؛ سال؛ سازمان محل اجرا

- 2-4. فرصت مطالعاتی: سال؛ محل
در صورتی که مقاله همایش علمی منتشر نشده باشد، داده‌های زیر از پدیدآور وابسته به پژوهشگاه دریافت می‌شوند:
1. تصویر/ فایل متن سخنرانی
 2. نشانی پایگاه وب همایش
 3. استخراج از: پایان‌نامه/ رساله/ طرح پژوهشی/ پروژه تحقیق و توسعه/ فرصت مطالعاتی
- 3-1. طرح پژوهشی/ پروژه تحقیق و توسعه: عنوان؛ سال؛ سازمان محل اجرا
- 3-2. فرصت مطالعاتی: سال؛ محل

5. نقد و بررسی

- 5-1-1. پدیدآور(ان)
- 5-1-1-1. فردی/ گروهی
- 5-1-1-1-1. فردی: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی/ واحد سازمانی
- 5-1-1-1-2. گروهی: تعداد؛ ترتیب؛ پدیدآور رابط
- 5-1-1-1-3. گروهی: وابستگان پژوهشگاه؛ غیروابستگان پژوهشگاه
- 5-1-3-1-1-1-1. وابستگان پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی/ واحد سازمانی
- 5-1-3-1-1-1-2. غیروابستگان پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ وابستگی سازمانی؛ مرتبه علمی؛ سمت
- 5-2. نوع مدرک نقد و بررسی شده: مقاله/ کتاب
- 5-2-1. کتاب
- 5-2-1-1. عنوان کتاب
- 5-2-1-2. نام و نام خانوادگی پدیدآور(ان)
- 5-2-1-3. محل نشر
- 5-2-1-4. ناشر(ان)
- 5-2-1-5. سال نشر
- 5-2-2. مقاله

1-2-2-5. عنوان مقاله

2-2-2-5. نام و نام خانوادگی پدیدآور(ان)

3-2-2-5. عنوان ادواری

4-2-2-5. سال

5-2-2-5. دوره

6-2-2-5. شماره

3-2-5. صفحه: آغاز؛ پایان

3-5. ویژگیهای نشر

1-3-5. عنوان مقاله

2-3-5. عنوان ادواری

3-3-5. سال

4-3-5. دوره

5-3-5. شماره

6-3-5. صفحه: آغاز؛ پایان

7-3-5. چاپی / الکترونیکی / چاپی و الکترونیکی

1-7-3-5. الکترونیکی / چاپی و الکترونیکی: «دی.او.آی.»

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

در صورتی که ادواری از سوی پژوهشگاه منتشر نشود؛ داده‌های دریافتی از پدیدآور رابط / وابسته به پژوهشگاه، پس از انتشار نقد و بررسی:

1. تصویر / فایل مقاله

2. شناسنامه ادواری

6. گزارش علمی و فنی

1-6. پدیدآور(ان)

1-1-6. فردی / گروهی

1-1-1-6. فردی: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛

سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد سازمانی

2-1-1-6. گروهی: تعداد؛ ترتیب

3-1-1-6. گروهی: وابستگان پژوهشگاه؛ غیروابستگان پژوهشگاه

1-3-1-1-6. وابستگان پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و

رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد

سازمانی

2-3-1-1-6. غیروابستگان پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع

و رشته)؛ وابستگی سازمانی؛ مرتبه علمی؛ سمت

2-6. زبان

1-2-6. فارسی

2-2-6. انگلیسی

3-2-6. سایر

3-6. عنوان: اصلی؛ فرعی

4-6. موضوع

5-6. چکیده

6-6. سال

7-6. شمارگان

8-6. تعداد صفحه

9-6. چاپی / الکترونیکی / چاپی و الکترونیکی

1-9-6. الکترونیکی / چاپی و الکترونیکی: «دی.او.آی.»

10-6. تألیف / ترجمه

1-10-6. ترجمه: زبان اصلی (انگلیسی / فرانسه / ...)؛ اطلاعات کامل کتاب‌شناختی منبع به

زبان اصلی

11-6. استخراج از: پایان‌نامه / رساله / طرح پژوهشی / پروژه تحقیق و توسعه / فرصت مطالعاتی

1-1-11-6. طرح پژوهشی / پروژه تحقیق و توسعه: عنوان؛ سال؛ سازمان محل اجرا

2-1-11-6. فرصت مطالعاتی: سال؛ محل

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

در صورتی که گزارش علمی و فنی از سوی پژوهشگاه منتشر شده باشد؛ داده‌های دریافتی از پدیدآور وابسته به پژوهشگاه:

1. استخراج از: پایان‌نامه / رساله / طرح پژوهشی / پروژه تحقیق و توسعه / فرصت مطالعاتی

- 1-1. طرح پژوهشی / پروژه تحقیق و توسعه: عنوان؛ سال؛ سازمان محل اجرا
- 2-1. فرصت مطالعاتی: سال؛ محل
- در صورتی که گزارش علمی و فنی از سوی پژوهشگاه منتشر نشده باشد؛ داده‌های دریافتی از پدیدآور وابسته به پژوهشگاه:
1. نسخه چاپی / الکترونیکی گزارش علمی و فنی
2. استخراج از: پایان‌نامه / رساله / طرح پژوهشی / پروژه تحقیق و توسعه / فرصت مطالعاتی
- 1-2. طرح پژوهشی / پروژه تحقیق و توسعه: عنوان؛ سال؛ سازمان محل اجرا
- 2-2. فرصت مطالعاتی: سال؛ محل

7. ثبت اختراع

- 1-7. مخترع: حقیقی / پژوهشگاه
- 1-1-7. حقیقی: فردی / گروهی
- 1-1-1-7. فردی / گروهی
- 1-1-1-1-7. فردی: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد سازمانی
- 2-1-1-1-7. گروهی: تعداد؛ ترتیب
- 3-1-1-1-7. گروهی: وابستگان پژوهشگاه؛ غیروابستگان پژوهشگاه
- 1-3-1-1-1-7. وابستگان پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد سازمانی
- 2-3-1-1-1-7. غیروابستگان پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ وابستگی سازمانی؛ مرتبه علمی؛ سمت
- 2-1-7. پژوهشگاه
- 2-7. اختراع
- 1-2-7. عنوان
- 2-2-7. شرح
- 3-2-7. موضوع
- 4-2-7. محل ثبت: داخلی / خارجی

7-2-4-1. داخلی: شماره ثبت؛ تاریخ ثبت

7-2-4-2. خارجی: کشور؛ شماره ثبت؛ تاریخ ثبت

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

در صورتی که اختراع از سوی پژوهشگاه ثبت شده باشد؛ از داده‌های موجود در دفتر ارتباطات علمی استفاده می‌شود.
در صورتی که اختراع از سوی پژوهشگاه ثبت نشده باشد؛ تمام داده‌ها از مخترع (ان) وابسته به پژوهشگاه، پس از ثبت دریافت می‌شود.

8. شرکت در همایش علمی

- 8-1. نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشگر و گروه پژوهشی / واحد سازمانی
- 8-2. عنوان
- 8-3. موضوع
- 8-4. مکان: کشور؛ شهر؛ محل
- 8-5. تاریخ (خورشیدی؛ میلادی)
 - 8-5-1. شروع
 - 8-5-2. پایان
- 8-6. نوع: داخلی / خارجی
- 8-7. برگزارکننده (گان)
- 8-8. گستره: ملی / منطقه‌ای / بین‌المللی
- 8-9. نشانی پایگاه وب
- 8-10. هزینه‌ها (ریال)
 - 8-10-1. ثبت نام
 - 8-10-2. مأموریت

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

نشانی پایگاه وب همایش علمی و هزینه‌ها، پس از برگزاری از شرکت کننده دریافت می‌شود.

9. شرکت در کارگاه علمی

- 9-1. نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشگر و گروه پژوهشی/واحد سازمانی
- 9-2. عنوان
- 9-3. موضوع
- 9-4. زبان
- 9-5. مکان: کشور؛ شهر؛ محل
- 9-6. تاریخ (خورشیدی؛ میلادی)
- 9-6-1. شروع
- 9-6-2. پایان
- 9-7. نوع: داخلی/ خارجی
- 9-8. برگزار کننده (گان)
- 9-9. گستره: ملی/ منطقه‌ای/ بین‌المللی
- 9-10. نشانی پایگاه وب
- 9-11. با دریافت مدرک/ بدون دریافت مدرک
- 9-12. هزینه‌ها (ریال)
- 9-12-1. ثبت نام
- 9-12-2. مأموریت

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

تمام داده‌ها از شرکت‌کننده، پس از برگزاری کارگاه دریافت می‌شود.

10. شرکت در نشست علمی

- 10-1. نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشگر و گروه پژوهشی/واحد سازمانی
- 10-2. نقش شرکت‌کننده
- 10-3. عنوان
- 10-4. موضوع
- 10-5. زبان

- 10-6. مکان: کشور؛ شهر؛ محل
- 10-7. تاریخ برگزاری (خورشیدی؛ میلادی)
- 10-7-1. شروع
- 10-7-2. پایان
- 10-8. نوع: داخلی / خارجی
- 10-9. برگزارکننده (گان)
- 10-10. گستره: ملی / منطقه‌ای / بین‌المللی
- 10-11. نشانی پایگاه وب

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

تمام داده‌ها از شرکت‌کننده، پس از برگزاری نشست علمی دریافت می‌شود.

11. انتشار ادواری علمی

- 11-1. عنوان
- 11-2. هدف و محدوده
- 11-3. شاپا
- 11-4. ترتیب انتشار
- 11-5. نوع انتشار: چاپی / الکترونیکی / چاپی و الکترونیکی
- 11-6. زبان: فارسی / انگلیسی / فارسی و انگلیسی
- 11-7. گستره توزیع: ملی / منطقه‌ای / بین‌المللی
- 11-8. سردبیر
- 11-9. اعضای هیئت تحریریه
- 11-10. بها
- 11-10-1. تک شماره
- 11-10-2. اشتراک یک ساله
- 11-11. تعداد مقاله‌های دریافت شده (در دوره گزارش)
- 11-11-1. تألیف
- 11-11-1-1. علمی - پژوهشی

- 11-11-2. علمی - مروری
- 11-11-3. علمی - ترویجی
- 11-11-2. ترجمه
- 11-12. تعداد مقاله‌های داوری شده (در دوره گزارش)
- 11-12-1. تألیف
- 11-12-1-1. علمی - پژوهشی
- 11-12-2. علمی - مروری
- 11-12-3. علمی - ترویجی
- 11-12-2. ترجمه
- 11-13. تعداد مقاله‌های پذیرفته شده (در دوره گزارش)
- 11-13-1. تألیف
- 11-13-1-1. علمی - پژوهشی
- 11-13-2. علمی - مروری
- 11-13-3. علمی - ترویجی
- 11-13-2. ترجمه
- 11-14. تعداد مقاله‌های منتشر شده (در دوره گزارش)
- 11-14-1. تألیف
- 11-14-1-1. علمی - پژوهشی
- 11-14-2. علمی - مروری
- 11-14-3. علمی - ترویجی
- 11-14-2. ترجمه
- 11-15. نشانی پایگاه وب
- 11-16. وضعیت اعتبار: دارای اعتبار علمی از وزارت عتف / بدون اعتبار علمی از وزارت عتف
- 11-16-1. دارای اعتبار علمی از وزارت عتف: علمی پژوهشی / علمی ترویجی
- 11-16-1-1. تاریخ شروع اعتبار
- 11-16-2. تاریخ انقضای اعتبار
- 11-16-2. بدون اعتبار علمی از وزارت عتف: دارای هیئت تحریریه معتبر / بدون هیئت تحریریه معتبر

17-11. وضعیت نمایه: نمایه شده در نمایه‌نامه‌های معتبر/نمایه نشده

1-17-11. نمایه شده در نمایه‌نامه‌های معتبر: نمایه‌های جهانی/نمایه‌های ملی

1-1-17-11. نمایه‌های جهانی: نمایه «آی.اس.آی.» / نمایه «لیزا» / نمایه «ایزا» / ...

1-1-1-17-11. نمایه «آی.اس.آی.»: آخرین ضریب تأثیر

2-1-17-11. نمایه‌های ملی: نمایه «آی.اس.سی.» / ...

1-2-1-17-11. نمایه «آی.اس.سی.»: آخرین ضریب تأثیر

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

از داده‌های موجود در دفتر ارتباطات علمی استفاده می‌شود.

12. انتشار کتاب‌شناسی (انتشارات پژوهشگاه)

1-12. پدیدآور(ان)

1-1-12. فردی/گروهی

1-1-1-12. فردی: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه

علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی/واحد سازمانی

2-1-1-12. گروهی: تعداد؛ ترتیب

3-1-1-12. گروهی: وابستگی پژوهشگاه؛ غیروابستگی پژوهشگاه

1-3-1-1-12. وابستگی پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع

و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی/واحد

سازمانی

2-3-1-1-12. غیروابستگی پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی

(مقطع و رشته)؛ وابستگی سازمانی؛ مرتبه علمی؛ سمت

2-12. عنوان

3-12. دامنه: موضوعی/آثار فردی

1-3-12. موضوعی: موضوع

2-3-12. آثار فردی: نام و نام خانوادگی فرد

4-12. شمول: جامع/گزینشی

5-12. اطلاعات کتاب‌شناختی: گزارمانی/غیرگزارمانی

- 6-12. شیوه تنظیم: الفبایی / رده‌ای / فرهنگی
- 7-12. شکل: کتاب‌نامه / مقاله‌نامه
- 8-12. تعداد مدخل
- 9-12. بازه زمانی
- 10-12. همکاران
- 1-10-12. ویراستار
- 1-1-10-12. فنی
- 2-1-10-12. ادبی
- 2-10-12. نمایه ساز
- 3-10-12. صفحه آرا
- 4-10-12. طراح جلد
- 5-10-12. طراح گرافیک
- 6-10-12. ناظر چاپ
- 11-12. ویژگیهای نشر
- 1-11-12. سال
- 2-11-12. نوبت چاپ
- 3-11-12. شماره ویرایش
- 4-11-12. شمارگان
- 5-11-12. تعداد صفحه
- 6-11-12. بها
- 7-11-12. شابک
- 8-11-12. ناشر(ان)
- 1-8-11-12. پژوهشگاه
- 2-8-11-12. ناشر(ان) دیگر
- 3-8-11-12. پژوهشگاه و ناشر(ان) دیگر
- 12-12. رده بندی: کنگره؛ دیویی؛ کتابخانه ملی

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

از داده‌های موجود در دفتر ارتباطات علمی استفاده می‌شود.

13. انتشار چکیده‌نامه (انتشارات پژوهشگاه)

1-13. پدیدآور(ان)

1-1-13. فردی / گروهی

1-1-1-13. فردی: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه

علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد سازمانی

2-1-1-13. گروهی: تعداد؛ ترتیب

3-1-1-13. گروهی: وابستگی پژوهشگاه؛ غیروابستگی پژوهشگاه

1-3-1-1-13. وابستگی پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع

و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد

سازمانی

2-3-1-1-13. غیروابستگی پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی

(مقطع و رشته)؛ وابستگی سازمانی؛ مرتبه علمی؛ سمت

2-13. عنوان

3-13. نوع: تمام‌نما / راهنما / تلگرافی

4-13. شیوه تنظیم: الفبایی / رده‌ای / فرهنگی

5-13. تعداد مدخل

6-13. بازه زمانی

7-13. همکاران

1-7-13. ویراستار

1-1-7-13. فنی

2-1-7-13. ادبی

2-7-13. نمایه ساز

3-7-13. صفحه آرا

4-7-13. طراح جلد

13-7-5. طراح گرافیک

13-7-6. ناظر چاپ

13-8. ویژگیهای نشر

13-8-1. سال

13-8-2. نوبت چاپ

13-8-3. شماره ویرایش

13-8-4. شمارگان

13-8-5. تعداد صفحه

13-8-6. بها

13-8-7. شابک

13-8-8. ناشر(ان)

13-8-8-1. پژوهشگاه

13-8-8-2. ناشر(ان) دیگر

13-8-8-3. پژوهشگاه و ناشر(ان) دیگر

13-9. رده‌بندی؛ کنگره؛ دیویی؛ کتابخانه ملی

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

از داده‌های موجود در دفتر ارتباطات علمی استفاده می‌شود.

14. انتشار نمایه‌نامه (انتشارات پژوهشگاه)

14-1. پدیدآور(ان)

14-1-1. فردی / گروهی

14-1-1-1. فردی: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد سازمانی

14-1-1-2. گروهی: تعداد؛ ترتیب

14-1-1-3. گروهی: وابستگی پژوهشگاه؛ غیروابستگی پژوهشگاه

14-1-1-3-1. وابستگی پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد سازمانی

سازمانی

2-3-1-1-14. غيروابستگان پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی

(مقطع و رشته)؛ وابستگی سازمانی؛ مرتبه علمی؛ سمت

2-14. عنوان

3-14. شیوه تنظیم: الفبایی / رده‌ای / فرهنگی

4-14. تعداد مدخل

5-14. بازه زمانی

6-14. همکاران

1-6-14. ویراستار

1-1-6-14. فنی

2-1-6-14. ادبی

2-6-14. نمایه ساز

3-6-14. صفحه آرا

4-6-14. طراح جلد

5-6-14. طراح گرافیک

6-6-14. ناظر چاپ

7-14. ویژگیهای نشر

1-7-14. سال

2-7-14. نوبت چاپ

3-7-14. شماره ویرایش

4-7-14. شمارگان

5-7-14. تعداد صفحه

6-7-14. بها

7-7-14. شابک

8-7-14. ناشر(ان)

1-8-7-14. پژوهشگاه

2-8-7-14. ناشر(ان) دیگر

3-8-7-14. پژوهشگاه و ناشر(ان) دیگر

8-14. رده‌بندی: کنگره؛ دیویی؛ کتابخانه ملی

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

از داده‌های موجود در دفتر ارتباطات علمی استفاده می‌شود.

15. انتشار خبرنامه علمی

- 1-15. عنوان
- 2-15. هدف و محدوده
- 3-15. شاپا
- 4-15. ترتیب انتشار
- 5-15. نوع انتشار: چاپی / الکترونیکی / چاپی و الکترونیکی
- 6-15. زبان: فارسی / انگلیسی / فارسی و انگلیسی
- 7-15. گستره توزیع: سازمانی / ملی / منطقه‌ای / بین‌المللی
- 8-15. سردبیر
- 9-15. همکاران
- 10-15. بهای تک‌شماره
- 11-15. تعداد اخبار انتشار یافته (در دوره گزارش)
- 12-15. نشانی پایگاه وب

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

از داده‌های موجود در دفتر ارتباطات علمی استفاده می‌شود.

16. حضور در رسانه‌های گروهی

- 1-16. عنوان
- 2-16. حضور: فردی / گروهی
- 1-2-16. فردی: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد سازمانی
- 2-2-16. گروهی: تعداد؛ ترکیب
- 3-16. تاریخ (روز؛ ماه؛ سال)
- 4-16. نوع حضور: مصاحبه / میزگرد

5-16. رسانه گروهي: صداي جمهوري اسلامي ايران/ سيمای جمهوري اسلامي ايران/

مطبوعات/وب

1-5-16. صداي جمهوري اسلامي ايران

1-1-5-16. شبکه

2-1-5-16. نام برنامه

3-1-5-16. زمان شروع: ساعت؛ دقيقه

4-1-5-16. زمان پايان: ساعت؛ دقيقه

2-5-16. سيمای جمهوري اسلامي ايران

1-2-5-16. شبکه

2-2-5-16. نام برنامه

3-2-5-16. زمان شروع: ساعت؛ دقيقه

4-2-5-16. زمان پايان: ساعت؛ دقيقه

3-5-16. مطبوعات

1-3-5-16. نام

2-3-5-16. دوره؛ شماره

3-3-5-16. ستون

4-3-5-16. صفحه شروع

5-3-5-16. صفحه پايان

4-5-16. وب

1-4-5-16. نام پايگاه

6-16. خلاصه

7-16. موضوع

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

تمام داده‌ها از شرکت‌کننده، پس از حضور در رسانه گروهي دريافت می‌شود.

17. ايجاد وب‌لاگ علمي شخصي

1-17. پديدآور(ان)

17-1-1. فردی / گروهی

17-1-1-1. فردی: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه

علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد سازمانی

17-1-1-2. گروهی: تعداد؛ ترتیب

17-1-1-3. گروهی: وابستگی پژوهشگاه؛ غیروابستگی پژوهشگاه

17-1-1-3-1. وابستگی پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع

و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد

سازمانی

17-1-1-3-2. غیروابستگی پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی

(مقطع و رشته)؛ وابستگی سازمانی؛ مرتبه علمی؛ سمت

2-17. عنوان

3-17. موضوع

4-17. «یو.آر.ال.»

5-17. تعداد مراجعه (در دوره گزارش)

6-17. تعداد منابع علمی

1-6-17. کتاب

2-6-17. مقاله

3-6-17. گزارش

4-6-17. دیدگاه

5-6-17. پیوند

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

تمام داده‌ها از پدیدآور و در پایان دوره گزارش دریافت می‌شود.

18. عضویت در گروه بحث و گفت‌وگو

1-18. عنوان

2-18. عضو: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛

پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد سازمانی

- 3-18 گروه: داخلی / خارجی
- 4-18 پدیدآور: فردی / سازمانی
- 1-4-18 فردی: نام و نام خانوادگی پدیدآور(ان)
- 2-4-18 سازمانی: نام سازمان(ها)
- 5-18 موضوع
- 6-18 تعداد اعضا
- 7-18 «یو.آر.ال.»

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

تمام داده‌ها از عضو و در پایان دوره گزارش دریافت می‌شود.

19. عضویت در لیست پستی

- 1-19 عنوان
- 2-19 عضو: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشگر و پژوهشگر / واحد سازمانی
- 3-19 لیست: داخلی / خارجی
- 4-19 پدیدآور: فردی / سازمانی
- 1-4-19 فردی: نام و نام خانوادگی پدیدآور(ان)
- 2-4-19 سازمانی: نام سازمان(ها)
- 5-19 موضوع
- 6-19 تعداد اعضا
- 7-19 «یو.آر.ال.»

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

تمام داده‌ها از عضو و در پایان دوره گزارش دریافت می‌شود.

20. عضویت در گروه خبری علمی

- 1-20 عضو: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشگر و پژوهشگر / واحد سازمانی

- 2-20. عنوان
- 3-20. موضوع
- 4-20. «یو.آر.ال.»
- 5-20. نوع: داخلی / خارجی
- 6-20. مالک (ان)

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

تمام داده‌ها از عضو و در پایان دوره گزارش دریافت می‌شود.

21. ایجاد/اداره گروه بحث و گفت‌وگو

- 1-21. عنوان
- 2-21. پدیدآور(ان)
- 1-2-21. فردی / گروهی / پژوهشگاه
- 1-1-2-21. فردی: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد سازمانی
- 2-1-2-21. گروهی: تعداد؛ ترتیب
- 3-1-2-21. گروهی: وابستگان پژوهشگاه / غیروابستگان پژوهشگاه
- 1-3-1-2-21. وابستگان پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد سازمانی
- 2-3-1-2-21. غیروابستگان پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ وابستگی سازمانی؛ مرتبه علمی؛ سمت
- 3-21. موضوع
- 4-21. تاریخ ایجاد
- 5-21. تعداد اعضا
- 6-21. «یو.آر.ال.»

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

در صورتی که گروه از سوی پژوهشگاه ایجاد یا اداره شده باشد؛ از داده‌های موجود در دفتر ارتباطات

علمی استفاده می شود.
در صورتی که گروه از سوی پژوهشگاه ایجاد یا اداره نشده باشد؛ تمام داده‌ها از پدیدآور(ان) وابسته به پژوهشگاه، در پایان دوره گزارش دریافت می شود.

22. ایجاد/ اداره لیست پستی

1-22. عنوان

2-22. پدیدآور(ان)

1-2-22. فردی / گروهی / پژوهشگاه

1-1-2-22. فردی: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه

علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد سازمانی

2-1-2-22. گروهی: تعداد؛ ترتیب

3-1-2-22. گروهی: وابستگی پژوهشگاه / غیروابستگی پژوهشگاه

1-3-1-2-22. وابستگی پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع

و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد

سازمانی

2-3-1-2-22. غیروابستگی پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی

(مقطع و رشته)؛ وابستگی سازمانی؛ مرتبه علمی؛ سمت

3-22. موضوع

4-22. تاریخ ایجاد

5-22. تعداد اعضا

6-22. «یو.آر.ال.»

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

در صورتی که لیست از سوی پژوهشگاه ایجاد یا اداره شده باشد؛ از داده‌های موجود در دفتر ارتباطات علمی استفاده می شود.

در صورتی که لیست از سوی پژوهشگاه ایجاد یا اداره نشده باشد؛ تمام داده‌ها از پدیدآور(ان) وابسته به پژوهشگاه، در پایان دوره گزارش دریافت می شود.

23. ایجاد/ اداره گروه خبری علمی

1-23. پدیدآور(ان)

23-1-1. فردی / گروهی / پژوهشگاه

23-1-1-1. فردی: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه

علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد سازمانی

23-1-1-2. گروهی: تعداد؛ ترتیب

23-1-1-3. گروهی: وابستگی پژوهشگاه / غیروابستگی پژوهشگاه

23-1-1-1-3. وابستگی پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع

و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد

سازمانی

23-1-1-2-3. غیروابستگی پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی

(مقطع و رشته)؛ وابستگی سازمانی؛ مرتبه علمی؛ سمت

2-23. عنوان

3-23. موضوع

4-23. «یو.آر.ال.»

5-23. تاریخ ایجاد

6-23. تعداد خبر (در دوره گزارش)

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

در صورتی که گروه خبری علمی از سوی دفتر ارتباطات علمی ایجاد/ اداره شود؛ از داده‌های موجود در دفتر ارتباطات علمی استفاده می‌شود.

در صورتی که گروه خبری علمی از سوی دفتر ارتباطات علمی ایجاد/ اداره نشود؛ تمام داده‌ها از پدیدآور(ان) وابسته به پژوهشگاه و در پایان دوره گزارش دریافت می‌شود.

24. سردبیری ادواری علمی

24-1. سردبیر: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛

پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد سازمانی

24-2. ادواری علمی

24-2-1. عنوان

24-2-2. هدف و محدوده

24-2-3. ترتیب انتشار

24-2-4. ناشر

24-2-5. زبان: فارسی / انگلیسی

24-2-6. نشانی پایگاه وب

24-2-7. داخلی / خارجی

24-2-7-1. داخلی: دارای اعتبار علمی از وزارت عتف / بدون اعتبار علمی از وزارت

عتف

24-2-7-1-1. دارای اعتبار علمی از وزارت عتف: علمی پژوهشی / علمی

ترویجی

24-2-7-2. بدون اعتبار علمی از وزارت عتف: دارای هیئت تحریریه معتبر /

بدون هیئت تحریریه معتبر

24-2-7-2. داخلی: نمایه شده در نمایه‌نامه‌های معتبر / نمایه نشده

24-2-7-2-1. نمایه شده در نمایه‌نامه‌های معتبر: نمایه‌های جهانی / نمایه‌های ملی

24-2-7-2-1-1. نمایه‌های جهانی: نمایه «آی.اس.آی.» / نمایه «لیزا» / نمایه

«ایزا» / ...

24-2-7-2-1-1-1. نمایه «آی.اس.آی.»: ضریب تأثیر سال انتشار

24-2-7-2-2. نمایه‌های ملی: نمایه «آی.اس.سی.» / ...

24-2-7-2-1-2. نمایه «آی.اس.سی.»: ضریب تأثیر سال انتشار

24-2-7-3. خارجی: نمایه شده در نمایه‌نامه‌های معتبر / نمایه نشده

24-2-7-3-1. نمایه شده در نمایه‌نامه‌های معتبر: نمایه «آی.اس.آی.» / نمایه

«لیزا» / نمایه «ایزا» / ...

24-2-7-3-1-1. نمایه «آی.اس.آی.»: ضریب تأثیر سال انتشار

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

در صورتی که ادواری علمی از سوی پژوهشگاه منتشر شود؛ از داده‌های موجود در دفتر ارتباطات علمی استفاده می‌شود.

در صورتی که ادواری علمی از سوی پژوهشگاه منتشر نشود؛ تمام داده‌ها از سردبیر و در پایان دوره گزارش دریافت می‌شود.

25. عضویت در هیئت تحریریه ادواری علمی

25-1. عضو: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛

پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد سازمانی

25-2. ادواری علمی

25-2-1. عنوان

25-2-2. هدف و محدوده

25-2-3. ترتیب انتشار

25-2-4. ناشر

25-2-5. زبان: فارسی / انگلیسی

25-2-6. نشانی پایگاه وب

25-2-7. داخلی / خارجی

25-2-7-1. داخلی: دارای اعتبار علمی از وزارت عتف / بدون اعتبار علمی از وزارت

عتف

25-2-7-1-1. دارای اعتبار علمی از وزارت عتف: علمی پژوهشی / علمی

ترویجی

25-2-7-1-2. بدون اعتبار علمی از وزارت عتف: دارای هیئت تحریریه معتبر /

بدون هیئت تحریریه معتبر

25-2-7-2. داخلی: نمایه شده در نمایه‌نامه‌های معتبر / نمایه نشده

25-2-7-2-1. نمایه شده در نمایه‌نامه‌های معتبر: نمایه‌های جهانی / نمایه‌های ملی

25-2-7-2-1-1. نمایه‌های جهانی: نمایه «آی.اس.آی.» / نمایه «لیزا» / نمایه

«ایزا» / ...

25-2-7-2-1-1-1. نمایه «آی.اس.آی.»: ضریب تأثیر سال انتشار

25-2-7-2-1-2. نمایه‌های ملی: نمایه «آی.اس.سی.» / ...

25-2-7-2-1-2-1. نمایه «آی.اس.سی.»: ضریب تأثیر سال انتشار

25-2-7-3. خارجی: نمایه شده در نمایه‌نامه‌های معتبر / نمایه نشده

25-2-7-3-1. نمایه شده در نمایه‌نامه‌های معتبر: نمایه «آی.اس.آی.» / نمایه

«لیزا» / نمایه «ایزا» / ...

25-2-7-3-1-1. نمایه «آی.اس.آی.»: ضریب تأثیر سال انتشار

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

در صورتی که ادواری علمی از سوی پژوهشگاه منتشر شود؛ از داده‌های موجود در دفتر ارتباطات علمی استفاده می‌شود.

در صورتی که ادواری علمی از سوی پژوهشگاه منتشر نشود؛ تمام داده‌ها از عضو هیئت تحریریه و در پایان دوره گزارش دریافت می‌شود.

26. داوری مقاله در ادواری علمی

26-1. داور: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛

پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد سازمانی

26-2. ادواری علمی

26-2-1. عنوان

26-2-2. هدف و محدوده

26-2-3. ترتیب انتشار

26-2-4. ناشر

26-2-5. زبان: فارسی / انگلیسی

26-2-6. نشانی پایگاه وب

26-2-7. داخلی / خارجی

26-7-2-1. داخلی: دارای اعتبار علمی از وزارت عتف / بدون اعتبار علمی از وزارت

عتف

26-7-2-1-1. دارای اعتبار علمی از وزارت عتف: علمی پژوهشی / علمی

ترویجی

26-7-2-1-2. بدون اعتبار علمی از وزارت عتف: دارای هیئت تحریریه معتبر /

بدون هیئت تحریریه معتبر

26-7-2-2. داخلی: نمایه شده در نمایه‌نامه‌های معتبر / نمایه نشده

26-7-2-2-1. نمایه شده در نمایه‌نامه‌های معتبر: نمایه‌های جهانی / نمایه‌های ملی

26-7-2-2-1-1. نمایه‌های جهانی: نمایه «آی.اس.آی.» / نمایه «لیزا» / نمایه

«ایزا» / ...

26-7-2-2-1-1-1. نمایه «آی.اس.آی.»: ضریب تأثیر سال انتشار

26-7-2-2-1-2. نمایه‌های ملی: نمایه «آی.اس.سی.» / ...

26-7-2-2-1-2-1. نمایه «آی.اس.سی.»: ضریب تأثیر سال انتشار

26-7-2-3. خارجی: نمایه شده در نمایه‌نامه‌های معتبر / نمایه نشده

26-7-3-1. نمایه شده در نمایه‌نامه‌های معتبر: نمایه «آی.اس.آی.» / نمایه

«لیزا»/نمایه «ایزا»/...

26-7-3-1-1. نمایه «آی.اس.آی.»: ضریب تأثیر سال انتشار

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

در صورتی که ادواری علمی از سوی پژوهشگاه منتشر شود؛ از داده‌های موجود در دفتر ارتباطات علمی استفاده می‌شود.

در صورتی که ادواری علمی از سوی پژوهشگاه منتشر نشود؛ تمام داده‌ها از عضو هیئت تحریریه و در پایان دوره گزارش دریافت می‌شود.

27. برگزاری همایش علمی

1-27. عنوان

2-27. نقش پژوهشگاه: برگزارکننده/ پشتیبان

3-27. موضوع

4-27. رئیس: وابسته به پژوهشگاه/ غیروابسته به پژوهشگاه

1-4-27. وابسته به پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه

علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی/ واحد سازمانی

2-4-27. غیروابسته به پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛

وابستگی سازمانی؛ مرتبه علمی؛ سمت

5-27. دبیر: وابسته به پژوهشگاه/ غیروابسته به پژوهشگاه

1-5-27. وابسته به پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه

علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی/ واحد سازمانی

2-5-27. غیروابسته به پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛

وابستگی سازمانی؛ مرتبه علمی؛ سمت

6-27. اعضای کمیته علمی: وابسته به پژوهشگاه/ غیروابسته به پژوهشگاه

1-6-27. وابستگان پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه

علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی/ واحد سازمانی

2-6-27. غیروابستگان پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛

وابستگی سازمانی؛ مرتبه علمی؛ سمت

- 7-27. تعداد شرکت کنندگان: با ارائه مقاله؛ بدون ارائه مقاله
- 8-27. گستره: ملی / منطقه‌ای / بین‌المللی
- 9-27. مکان: کشور؛ شهر؛ سازمان
- 10-27. تاریخ (خورشیدی؛ میلادی)
- 1-10-27. شروع
- 2-10-27. پایان
- 11-27. سازمانهای همکار و پشتیبان
- 12-27. نشانی پایگاه وب

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

از داده‌های موجود در دفتر ارتباطات علمی استفاده می‌شود.

28. برگزاری نشست علمی

- 1-28. عنوان
- 2-28. نقش پژوهشگاه
- 1-2-28. برگزارکننده
- 2-2-28. پشتیبان
- 3-28. موضوع
- 4-28. زبان
- 5-28. گستره: ملی / منطقه‌ای / بین‌المللی
- 6-28. مکان: کشور؛ شهر؛ سازمان
- 7-28. تاریخ (خورشیدی؛ میلادی)
- 1-7-28. شروع
- 2-7-28. پایان
- 8-28. سازمانهای همکار و پشتیبان
- 9-28. نشانی پایگاه وب

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

از داده‌های موجود در دفتر ارتباطات علمی استفاده می‌شود.

29. برگزاری کارگاه علمی

- 1-29. عنوان
- 2-29. نقش پژوهشگاه: برگزارکننده/ پشتیبان
- 3-29. موضوع
- 4-29. ارائه‌دهنده (گان): وابسته به پژوهشگاه/ غیروابسته به پژوهشگاه
- 1-4-29. وابسته به پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی/ واحد سازمانی
- 2-4-29. غیروابسته به پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ وابستگی سازمانی؛ مرتبه علمی؛ سمت
- 5-29. زبان
- 6-29. گستره: ملی/ منطقه‌ای/ بین‌المللی
- 7-29. مکان: کشور؛ شهر؛ سازمان
- 8-29. تاریخ برگزاری (خورشیدی؛ میلادی)
- 1-8-29. شروع
- 2-8-29. پایان
- 9-29. تعداد شرکت‌کنندگان
- 10-29. با ارائه مدرک/ بدون ارائه مدرک
- 11-29. سازمانهای همکار و پشتیبان
- 12-29. نشانی پایگاه وب

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

تمام داده‌ها از مدیریت آموزش و پس از برگزاری کارگاه دریافت می‌شود.

30. برگزاری نمایشگاه علمی

- 1-30. عنوان
- 2-30. هدف
- 3-30. موضوع
- 4-30. نوع: داخلی/ خارجی

- 5-30. گستره: ملی / منطقه‌ای / بین‌المللی
- 6-30. سازمانهای همکار و پشتیبان
- 7-30. مکان: کشور؛ شهر؛ سازمان
- 8-30. تاریخ برگزاری (خورشیدی؛ میلادی)
- 1-8-30. شروع
- 2-8-30. پایان
- 9-30. تعداد بازدیدکنندگان
- 10-30. نشانی پایگاه وب

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

در صورتی که نمایشگاه علمی از سوی دفتر ارتباطات علمی برگزار شود؛ از داده‌های موجود در دفتر ارتباطات علمی استفاده می‌شود.
در صورتی که نمایشگاه علمی از سوی دفتر ارتباطات علمی برگزار نشود؛ تمام داده‌ها از واحد سازمان‌دهنده و در پایان برگزاری نمایشگاه دریافت می‌شود.

31. حضور در نمایشگاه علمی

- 1-31. عنوان
- 2-31. موضوع
- 3-31. نوع: داخلی / خارجی
- 4-31. گستره: ملی / منطقه‌ای / بین‌المللی
- 5-31. برگزارکننده (گان)
- 6-31. مکان: کشور؛ شهر؛ سازمان
- 7-31. تاریخ برگزاری (خورشیدی؛ میلادی)
- 1-7-31. شروع
- 2-7-31. پایان
- 8-31. هدف از حضور
- 9-31. نشانی پایگاه وب

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

در صورتی که حضور در نمایشگاه علمی از سوی دفتر ارتباطات علمی سازمان داده شود؛ از داده‌های

موجود در دفتر ارتباطات علمی استفاده می‌شود.
در صورتی که حضور در نمایشگاه علمی از سوی دفتر ارتباطات علمی سازمان داده نشود؛ تمام داده‌ها از واحد سازمان‌دهنده و در پایان حضور در نمایشگاه دریافت می‌شود.

32. پذیرش کارآموز/ کارورز

- 32-1. کارآموز/ کارورز: نام و نام خانوادگی؛ دانشگاه/ مؤسسه؛ رشته و گرایش؛ مقطع
- 32-2. مدت (ساعت)
- 32-3. تاریخ
- 32-3-1. آغاز
- 32-3-2. پایان
- 32-4. محل کارآموزی/ کارورزی
- 32-5. مسئول کارآموز: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی/ واحد سازمانی

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

از داده‌های موجود در دفتر ارتباطات علمی استفاده می‌شود.

33. شرکت در بازدید علمی

- 33-1. بازدیدکننده: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی/ واحد سازمانی
- 33-2. مکان: کشور؛ شهر؛ سازمان
- 33-3. تاریخ
- 33-4. هدف

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

تمام داده‌ها از بازدیدکننده و پس از بازدید دریافت می‌شود.

34. بازدید علمی از پژوهشگاه

- 34-1. بازدیدکننده: حقیقی/ حقوقی

34-1-1. حقیقی: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛

وابستگی سازمانی؛ سمت

34-1-2. حقوقی: نام شخص حقوقی، تعداد بازدیدکننده

34-2. تاریخ

34-3. هدف

34-4. شرح

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

در صورتی که بازدید از سوی دفتر ارتباطات علمی ایجاد/ اداره ترتیب داده شود؛ از داده‌های موجود در دفتر ارتباطات علمی استفاده می‌شود.

در صورتی که بازدید از سوی دفتر ارتباطات علمی ایجاد/ اداره نشود؛ تمام داده‌ها از واحد سازمانی برگزارکننده و در پایان بازدید دریافت می‌شود.

35. استفاده از فرصت مطالعاتی

35-1. استفاده‌کننده: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛

پژوهشکده و گروه پژوهشی

35-2. محل: داخل/ خارج

35-2-1. داخل: شهر؛ دانشگاه/ سازمان اجرایی

35-2-2. خارج: کشور؛ شهر؛ دانشگاه

35-3. موضوع کار

35-4. تاریخ: آغاز؛ پایان

35-5. نتایج:

35-5-1. گزارش علمی و فنی: پدیدآور(ان)؛ سال؛ عنوان؛ محل

35-5-2. کتاب: پدیدآور(ان)؛ سال؛ عنوان؛ ناشر؛ محل نشر

35-5-3. مقاله ادواری علمی: پدیدآور(ان)؛ سال؛ عنوان مقاله؛ عنوان ادواری علمی؛ دوره؛

شماره؛ صفحه آغاز، صفحه پایان

35-5-4. مقاله همایش: پدیدآور(ان)؛ سال؛ عنوان مقاله؛ عنوان همایش؛ تاریخ برگزاری؛

محل برگزاری؛ ناشر؛ محل نشر

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

داده‌های دریافتی از استفاده‌کننده، پس از پایان فرصت مطالعاتی:

1. موضوع کار

2. نتایج

36. پذیرش فرصت مطالعاتی

- 36-1. استفاده‌کننده: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ وابستگی سازمانی؛ سمت
- 36-2. موضوع کار
- 36-3. مدت (به ماه)
- 36-4. تاریخ: آغاز؛ پایان
- 36-5. محل: پژوهشکده؛ گروه پژوهشی / واحد سازمانی
- 36-6. نتایج:
- 36-6-1. گزارش علمی و فنی: پدیدآور(ان)؛ سال؛ عنوان؛ محل
- 36-6-2. کتاب: پدیدآور(ان)؛ سال؛ عنوان؛ ناشر؛ محل نشر
- 36-6-3. مقاله ادواری علمی: پدیدآور(ان)؛ سال؛ عنوان مقاله؛ عنوان ادواری علمی؛ دوره؛ شماره؛ صفحه آغاز، صفحه پایان
- 36-6-4. مقاله همایش: پدیدآور(ان)؛ سال؛ عنوان مقاله؛ عنوان همایش؛ تاریخ برگزاری؛ محل برگزاری؛ ناشر؛ محل نشر

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

داده‌های دریافتی از گروه پژوهشی، پس از پایان فرصت مطالعاتی:

1. موضوع کار

2. نتایج

37. عضویت سازمانی در کمیته علمی

- 37-1. کمیته علمی:
- 37-1-1. عنوان
- 37-1-2. وابستگی
- 37-1-3. مأموریت

37-2. تعداد جلسه‌ها (در دوره گزارش)

37-3. نماینده پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی/واحد سازمانی

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

داده‌های دریافتی از نماینده سازمان، در پایان دوره گزارش:
1. تعداد جلسه‌ها

38. عضویت فردی در کمیته علمی

38-1. عضو: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی/واحد سازمانی

38-2. کمیته علمی:

38-2-1. عنوان

38-2-2. وابستگی

38-2-3. مأموریت

38-3. تعداد جلسه‌ها (در دوره گزارش)

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

تمام داده‌ها از عضو و در پایان دوره گزارش دریافت می‌شود.

39. عضویت سازمانی در انجمن علمی

39-1. انجمن علمی:

39-1-1. عنوان

39-1-2. مأموریت

39-1-3. نشانی پایگاه وب

39-2. میزان کمک مالی (در دوره گزارش)

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

از داده‌های موجود در دفتر ارتباطات علمی استفاده می‌شود.

40. عضویت فردی در انجمن علمی

1-40. عضو: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛

پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد سازمانی

2-40. انجمن علمی:

1-2-40. عنوان

2-2-40. مأموریت

3-2-40. نشانی پایگاه وب

منابع و چگونگی گردآوری داده‌ها

تمام داده‌ها از عضو و در پایان دوره گزارش دریافت می‌شود.

4. توصیف اطلاعات در سطح اقلام

ارتباطات علمی از کانالها و به شیوه‌های گوناگونی انجام می‌شود، با این وجود، شماری از این کانالها و گونه‌ها از شمول بیشتری برخوردار هستند از این‌رو برای پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، تعداد 40 قلم اصلی برای ارتباطات علمی برگزیده شده که عبارت‌اند از:

1. مقاله‌های ادواریهای علمی

1-1. عنوان مقاله

2-1. پدیدآور(ان)

1-2-1. وابسته به پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه

علمی؛ سمت؛ پژوهشکده؛ گروه پژوهشی

2-2-1. غیروابسته به پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛

وابستگی سازمانی؛ مرتبه علمی؛ سمت

3-1. چکیده

4-1. موضوع

5-1. تألیف (علمی - پژوهشی / علمی - مروری / علمی - ترویجی)؛ زبان (فارسی / انگلیسی / ...)

ترجمه [زبان اصلی (انگلیسی / فرانسه / ...)]؛ اطلاعات کتاب‌شناختی کامل منبع به زبان

اصلی؛ استخراج از: پایان‌نامه / رساله / طرح پژوهشی (عنوان؛ سال؛ سازمان محل اجرا) /

پروژه تحقیق و توسعه (عنوان؛ سال؛ سازمان محل اجرا) / فرصت مطالعاتی (سال؛ محل)

6-1. ادواری علمی: عنوان؛ سال؛ دوره؛ شماره؛ فصل / ماه؛ صفحه (آغاز - پایان). وضعیت اعتبار علمی؛ وضعیت نمایه. ناشر (نشانی پایگاه وب)؛ نوع انتشار (چاپی / الکترونیکی / چاپی و الکترونیکی)
7-1. «دی.او.آی.»

مثال¹

1-1. چشم‌انداز جامعه اطلاعاتی و نقش دانشگاهها در تحقق آن²

محمد علوی

دکترای جامعه‌شناسی؛ استادیار؛ پژوهشکده مدیریت و فناوری اطلاعات؛ گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات؛ مدیر گروه
علی محمدی (نویسنده رابط)

دکترای مدیریت آموزش عالی؛ استادیار؛ دانشگاه امید؛ عضو هیئت علمی

چکیده: تأثیر گسترده فناوری اطلاعات بر ارکان گوناگون زندگی بشر، عصری جدید را با نام عصر اطلاعات و جامعه‌ای جدید را با نام جامعه اطلاعاتی پدید آورده است. یکی از رویکردهای دست‌یابی به چنین جامعه‌ای را رهبری مبتنی بر چشم‌انداز تشکیل می‌دهد که در آن لازم است چشم‌اندازی قوی برای تبیین آینده مطلوب و چگونگی رسیدن به آن تدوین شود. در این میان، ویژگیهای جامعه اطلاعاتی به‌گونه‌ای هستند که دانشگاهها در توسعه آنها نقشی اساسی ایفا می‌کنند. از این‌رو در این مقاله ابتدا نقش فناوری اطلاعات در جامعه، و جامعه اطلاعاتی و ابعاد گوناگون آن بررسی و سپس نقش دانشگاهها در توسعه آن ارائه می‌گردد. در پایان نیز چشم‌اندازی برای جامعه اطلاعاتی در ایران، ارائه و نقش دانشگاهها در تحقق آن تبیین می‌شود.

موضوع: فناوری اطلاعات؛ جامعه اطلاعاتی؛ دانشگاهها؛ چشم‌انداز؛ رهبری مبتنی بر چشم‌انداز؛ ایران
تألیف (علمی - ترویجی)؛ فارسی؛ استخراج از طرح پژوهشی (بررسی نقش دانشگاهها در جامعه اطلاعاتی؛ 1386؛ وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری)

ادواری: جامعه اطلاعاتی؛ 1386؛ دوره 7؛ شماره 3؛ تابستان؛ ص.ص. 123-145. علمی - پژوهشی؛ نمایه در «آی.اس.سی.» (ضریب تأثیر 0/4)؛ نمایه در «آی.اس.آی.» (ضریب تأثیر 0/25)؛ نمایه در «ایزا». ناشر:

پژوهشگاه جامعه و اطلاعات (www.infosociety.jour.com)؛ چاپی و الکترونیکی

«دی.او.آی.»: 123456789/123456789

¹ مثالها غیرواقعی و هر گونه تشابه در نامها اتفاقی است.

² هر یک از اقلام اطلاعاتی که به زبانی غیر از زبان فارسی باشند، به همان زبان نوشته می‌شوند.

2. کتاب

- 1-2. عنوان کتاب
- 2-2. پدیدآور(ان)
- 1-2-2. وابسته به پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده؛ گروه پژوهشی
- 2-2-2. غیروابسته به پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ وابستگی سازمانی؛ مرتبه علمی؛ سمت
- 3-2. درباره
- 4-2. موضوع
- 5-2. تألیف / ترجمه [زبان اصلی (انگلیسی / فرانسه / ...)]؛ اطلاعات کامل کتاب‌شناختی به زبان اصلی]. استخراج از: پایان‌نامه / رساله / طرح پژوهشی (عنوان؛ سال؛ سازمان محل اجرا) / پروژه تحقیق و توسعه (عنوان؛ سال؛ سازمان محل اجرا) / فرصت مطالعاتی (سال؛ محل)
- 6-2. همکاران
- 7-2. ویژگیهای نشر [محل نشر: ناشر (نشانی پایگاه وب)؛ سال انتشار؛ شماره ویرایش؛ نوبت چاپ؛ شمارگان؛ تعداد صفحه؛ بها؛ شابک]
- 8-2. شماره رده‌بندی: کنگره؛ دیویی؛ کتابخانه ملی
- 9-2. «دی.او.آی.»

مثال

1-2. جامعه اطلاعاتی

محمد علوی

دکترای جامعه‌شناسی؛ استادیار؛ پژوهشکده مدیریت و فناوری اطلاعات؛ گروه پژوهشی مدیریت فناوری

اطلاعات

علی محمدی

دکترای مدیریت آموزش عالی؛ استادیار؛ دانشگاه امید

درباره: تأثیر گسترده فناوری اطلاعات بر ارکان گوناگون زندگی بشر، عصری جدید را با نام عصر اطلاعات و جامعه‌ای جدید را با نام جامعه اطلاعاتی پدیدآورده است. یکی از رویکردهای دست‌یابی به چنین جامعه‌ای را رهبری مبتنی بر چشم‌انداز تشکیل می‌دهد که در آن لازم است چشم‌اندازی قوی برای تبیین آینده مطلوب و چگونگی رسیدن به آن تدوین شود. در این میان، ویژگیهای جامعه اطلاعاتی به‌گونه‌ای هستند که دانشگاهها در توسعه آنها نقشی اساسی ایفا می‌کنند. از این‌رو در این کتاب ابتدا

نقش فناوری اطلاعات در جامعه، و جامعه اطلاعاتی و ابعاد گوناگون آن بررسی و سپس نقش دانشگاهها در توسعه آن ارائه می‌گردد. در پایان نیز چشم‌اندازی برای جامعه اطلاعاتی در کشورهای مختلف، ارائه و نقش دانشگاهها در تحقق آن تبیین می‌شود.

موضوع: فناوری اطلاعات؛ جامعه اطلاعاتی؛ اقتصاد اطلاعات، جهانی شدن

ترجمه متن انگلیسی: Ward, M. 2006. *Information Society*. London: Facet.

همکاران: ویراستار فنی: حسین احمدی؛ نمایه‌ساز: احمد حسینی؛ طراح گرافیک: گنبد آسمان

ویژگیهای نشر: تهران: چار (www.char.ir)؛ 1386؛ ویرایش اول؛ چاپ دوم؛ 1000 نسخه؛ 120 صفحه؛ 2800

تومان؛ شابک: 964-317-494-8

رده‌بندی: 9 ر 7 و / HD 69 / 650/1؛ 80-22659م

«دی.او.آی.»: 123456789/123456789

3. فصلی از کتاب

1-3. عنوان فصلی از کتاب؛ «در» عنوان کتاب

2-3. پدیدآور(ان)

1-2-3. وابسته به پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه

علمی؛ سمت؛ پژوهشکده؛ گروه پژوهشی

2-2-3. غیروابسته به پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛

وابستگی سازمانی؛ مرتبه علمی؛ سمت

3-3. درباره

4-3. موضوع

5-3. تألیف/ ترجمه [زبان اصلی (انگلیسی/ فرانسه/...)]؛ اطلاعات کامل کتاب‌شناختی به زبان

اصلی]. استخراج از: پایان‌نامه/ رساله/ طرح پژوهشی (عنوان؛ سال؛ سازمان محل اجرا)/

پروژه تحقیق و توسعه (عنوان؛ سال؛ سازمان محل اجرا)/ فرصت مطالعاتی (سال؛ محل)

6-3. همکاران

7-3. ویژگیهای نشر [محل نشر: ناشر (نشانی پایگاه وب)؛ شماره ویرایش؛ نوبت چاپ؛

شمارگان؛ تعداد صفحه؛ بها؛ شابک]

8-3. شماره رده‌بندی: کنگره؛ دیویی؛ کتابخانه ملی

9-3. «دی.او.آی.»

مثال

3-1. شکاف اطلاعاتی؛ در جامعه اطلاعاتی

محمد علوی

دکترای جامعه‌شناسی؛ استادیار؛ پژوهشکده مدیریت و فناوری اطلاعات؛ گروه پژوهشی مدیریت فناوری

اطلاعات

علی محمدی

دکترای مدیریت آموزش عالی؛ استادیار؛ دانشگاه امید

درباره: تأثیر گسترده فناوری اطلاعات بر ارکان گوناگون زندگی بشر، عصری جدید را با نام عصر اطلاعات و جامعه‌ای جدید را با نام جامعه اطلاعاتی پدید آورده است. یکی از رویکردهای دست‌یابی به چنین جامعه‌ای را رهبری مبتنی بر چشم‌انداز تشکیل می‌دهد که در آن لازم است چشم‌اندازی قوی برای تبیین آینده مطلوب و چگونگی رسیدن به آن تدوین شود. در این میان، ویژگیهای جامعه اطلاعاتی به گونه‌ای هستند که دانشگاهها در توسعه آنها نقشی اساسی ایفا می‌کنند. از این رو در این فصل ابتدا نقش فناوری اطلاعات در جامعه، و جامعه اطلاعاتی و ابعاد گوناگون آن بررسی و سپس نقش دانشگاهها در توسعه آن ارائه می‌گردد. در پایان نیز چشم‌اندازی برای جامعه اطلاعاتی در کشورهای مختلف، ارائه و نقش دانشگاهها در تحقق آن تبیین می‌شود.

موضوع: فناوری اطلاعات؛ جامعه اطلاعاتی؛ اقتصاد اطلاعات، جهانی شدن

ترجمه متن انگلیسی: Ward, M. 2006. *Information Society*. London: Facet.

ویراسته: حسین احمدی

ویژگیهای نشر: تهران: چار (www.char.ir)؛ 1386؛ ویرایش اول؛ چاپ دوم؛ 1000 نسخه؛ 120 صفحه؛ 2800

تومان؛ شابک: 964-317-494-8

رده‌بندی: 9 ر 7 و HD 69/1؛ 650/1؛ 80-22659م

«دی.او.آی.» 123456789/123456789

4. مقاله همایش علمی

1-4. عنوان مقاله

2-4. پدیدآور(ان)

1-2-4. وابسته به پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه

علمی؛ سمت؛ پژوهشکده؛ گروه پژوهشی

2-2-4. غیروابسته به پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛

وابستگی سازمانی؛ مرتبه علمی؛ سمت

3-4. چکیده

4-4. زبان

5-4. موضوع

6-4. شکل ارائه (سخنرانی / پوستر) / شکل انتشار (خلاصه / متن کامل / منتشر نشده). استخراج از:

پایان نامه / رساله / طرح پژوهشی (عنوان؛ سال؛ سازمان محل اجرا) / پروژه تحقیق و توسعه (عنوان؛ سال؛ سازمان محل اجرا) / فرصت مطالعاتی (سال؛ محل)

7-4. همایش: گستره و عنوان (نشانی پایگاه وب)؛ مکان؛ تاریخ؛ داخلی / خارجی. برگزار کننده (گان)

8-4. «دی.او.آی.»

مثال

1-4. چشم انداز جامعه اطلاعاتی و نقش دانشگاهها در تحقق آن

محمد علوی

دکترای جامعه‌شناسی؛ استادیار؛ پژوهشکده مدیریت و فناوری اطلاعات؛ گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات

علی محمدی

دکترای مدیریت آموزش عالی؛ استادیار؛ دانشگاه امید

چکیده: تأثیر گسترده فناوری اطلاعات بر ارکان گوناگون زندگی بشر، عصری جدید را با نام عصر اطلاعات و جامعه‌ای جدید را با نام جامعه اطلاعاتی پدید آورده است. یکی از رویکردهای دست‌یابی به چنین جامعه‌ای را رهبری مبتنی بر چشم‌انداز تشکیل می‌دهد که در آن لازم است چشم‌اندازی قوی برای تبیین آینده مطلوب و چگونگی رسیدن به آن تدوین شود. در این میان، ویژگیهای جامعه اطلاعاتی به گونه‌ای هستند که دانشگاهها در توسعه آنها نقشی اساسی ایفا می‌کنند. از این رو در این مقاله ابتدا نقش فناوری اطلاعات در جامعه، و جامعه اطلاعاتی و ابعاد گوناگون آن بررسی و سپس نقش دانشگاهها در توسعه آن ارائه می‌گردد. در پایان نیز چشم‌اندازی برای جامعه اطلاعاتی در ایران، ارائه و نقش دانشگاهها در تحقق آن تبیین می‌شود.

موضوع: فناوری اطلاعات؛ جامعه اطلاعاتی؛ دانشگاهها؛ چشم‌انداز؛ رهبری مبتنی بر چشم‌انداز؛ ایران

شکل: سخنرانی؛ انتشار خلاصه مقاله؛ فارسی.

استخراج از: طرح پژوهشی (بررسی نقش دانشگاهها در جامعه اطلاعاتی؛ 1385؛ وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری)

ویژگیهای همایش: همایش بین‌المللی جامعه اطلاعاتی و آموزش

عالی (www.highereducationinformation.com)؛ ایران (تهران، تالار کوثر)؛ 1386 (23-26)

اردیبهشت). برگزار کنندگان: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران؛ دانشگاه امید

«دی.او.آی.»: 123456789/123456789

5. نقد و بررسی

1-5-1. پدیدآور(ان)

1-1-5-1. وابسته به پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه

علمی؛ سمت؛ پژوهشکده؛ گروه پژوهشی

2-1-5-2. غیروابسته به پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛

وابستگی سازمانی؛ مرتبه علمی؛ سمت

2-5-2. نوع مدرک نقد و بررسی شده: کتاب/مقاله

1-2-5-1. کتاب [(نام و نام خانوادگی پدیدآور(ان)؛ عنوان کتاب؛ محل نشر؛ ناشر(ان)؛ سال

نشر)]

2-2-5-2. مقاله [(نام و نام خانوادگی پدیدآور(ان)؛ سال؛ عنوان مقاله؛ عنوان ادواری؛ دوره؛

شماره؛ صفحه آغاز - صفحه پایان)]

3-5-3. ویژگیهای نشر

مثال

1-5-1. نقدی بر مقاله جامعه اطلاعاتی

محمد علوی

دکترای جامعه‌شناسی؛ استادیار؛ پژوهشکده مدیریت و فناوری اطلاعات؛ گروه پژوهشی مدیریت فناوری

اطلاعات

علی محمدی

دکترای مدیریت آموزش عالی؛ استادیار؛ دانشگاه امید

مقاله نقد شده: احمدی، حسین، و احمد حسینی. 1385. جامعه اطلاعاتی. فصلنامه جامعه‌شناسی و اطلاعات 6

(2): 25-40.

ویژگیهای نشر: نقدی بر مقاله «جامعه اطلاعاتی». نامه علوم اجتماعی 7 (4): 47-52. «دی.او.آی.»:

123456789/123456789

6. گزارش علمی و فنی

1-6-1. عنوان

2-6-2. پدیدآور(ان)

1-2-6-1. وابسته به پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه

علمی؛ سمت؛ پژوهشکده؛ گروه پژوهشی

6-2-2. غیروابسته به پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛

وابستگی سازمانی؛ مرتبه علمی؛ سمت

3-6. چکیده

4-6. موضوع

5-6. تألیف/ ترجمه [زبان اصلی (انگلیسی/ فرانسه/ ...)]؛ عنوان به زبان اصلی؛ استخراج از:

پایان نامه/ رساله/ طرح پژوهشی (عنوان؛ سال؛ سازمان محل اجرا)/ پروژه تحقیق و توسعه (عنوان؛ سال؛ سازمان محل اجرا)/ فرصت مطالعاتی (سال؛ محل)

6-6. ویژگیهای نشر [محل نشر: ناشر (نشانی پایگاه وب)؛ سال نشر؛ شمارگان؛ تعداد صفحه؛]

7-6. «دی.او.آی.»

مثال

1-6. چشم انداز جامعه اطلاعاتی و نقش دانشگاهها در تحقق آن

محمد علوی

دکترای جامعه‌شناسی؛ استادیار؛ پژوهشکده مدیریت و فناوری اطلاعات؛ گروه پژوهشی مدیریت فناوری

اطلاعات

علی محمدی

دکترای مدیریت آموزش عالی؛ استادیار؛ دانشگاه امید

چکیده: تأثیر گسترده فناوری اطلاعات بر ارکان گوناگون زندگی بشر، عصری جدید را با نام عصر اطلاعات و جامعه‌ای جدید را با نام جامعه اطلاعاتی پدید آورده است. یکی از رویکردهای دست‌یابی به چنین جامعه‌ای را رهبری مبتنی بر چشم‌انداز تشکیل می‌دهد که در آن لازم است چشم‌اندازی قوی برای تبیین آینده مطلوب و چگونگی رسیدن به آن تدوین شود. از این رو در این گزارش ابتدا نقش فناوری اطلاعات در جامعه، و جامعه اطلاعاتی و ابعاد گوناگون آن بررسی و سپس نقش دانشگاهها در توسعه آن ارائه می‌گردد. در پایان نیز چشم‌اندازی برای جامعه اطلاعاتی در ایران، ارائه و نقش دانشگاهها در تحقق آن تبیین می‌شود.

موضوع: فناوری اطلاعات؛ جامعه اطلاعاتی؛ دانشگاهها؛ چشم‌انداز؛ رهبری مبتنی بر چشم‌انداز؛ ایران

نوع: تألیف

استخراج از: طرح پژوهشی (بررسی نقش دانشگاهها در جامعه اطلاعاتی؛ 1386؛ وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری)

ویژگیهای نشر: تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (www.irandoc.ac.ir)؛ 1386؛ 20 نسخه؛ 120 صفحه.

«دی.او.آی.» 123456789/123456789

7. ثبت اختراع

1-7. عنوان محصول

2-7. مخترع (ان)

1-2-7. وابسته به پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه

علمی؛ سمت؛ پژوهشکده؛ گروه پژوهشی

2-2-7. غیروابسته به پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛

وابستگی سازمانی؛ مرتبه علمی؛ سمت

3-7. شرح

4-7. موضوع

5-7. ثبت: داخلی (تاریخ ثبت؛ شماره ثبت) / خارجی (کشور؛ شماره ثبت؛ تاریخ ثبت)

مثال

1-7. واژه پرداز فارسی

محمد احمدی

دکترای مهندسی نرم افزار؛ استادیار؛ پژوهشکده مدیریت و فناوری اطلاعات؛ گروه پژوهشی سیستمهای اطلاعاتی

شرح: نرم افزاری برای واژه پردازی به زبان فارسی که تمام علائم فارسی و خطوط نستعلیق را نیز بدون نیاز به نصب قلمهای آن در بر دارد.

موضوع: سیستمهای اطلاعاتی؛ واژه پرداز؛ زبان فارسی

ثبت: ایران؛ 1386؛ شماره: 1234567

8. شرکت در همایش علمی

1-8. گستره و عنوان همایش

2-8. ویژگیهای شرکت کننده (گان): نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه

علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد سازمانی

3-8. ویژگیهای همایش: مکان؛ تاریخ؛ برگزار کننده (گان)؛ نشانی پایگاه وب

4-8. موضوع

مثال

1-8. کنفرانس ملی رایانه های نسل جدید

محمد احمدی

دکترای مهندسی نرم افزار؛ استادیار؛ مدیر گروه؛ پژوهشکده مدیریت و فناوری اطلاعات؛ گروه پژوهشی سیستمهای اطلاعاتی

احمد محمدی

دکترای مهندسی سخت افزار؛ استادیار؛ عضو هیئت علمی؛ پژوهشکده مدیریت و فناوری اطلاعات؛ گروه پژوهشی سیستمهای اطلاعاتی

ویژگیها: ایران (تهران، تالار کوثر)؛ 1385 (23-25 اردیبهشت)؛ دانشکده فناوری اطلاعات دانشگاه امید؛

www.compunet.ac.ir

موضوع: فناوری اطلاعات؛ رایانش؛ سیستم اطلاعات

9. شرکت در کارگاه علمی

1-9. عنوان و گستره کارگاه

2-9. نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد سازمانی

3-9. ویژگیهای کارگاه: مکان؛ تاریخ؛ برگزار کننده (گان)؛ نشانی پایگاه وب

4-9. موضوع

5-9. با دریافت مدرک / بدون دریافت مدرک

مثال

1-9. کارگاه ملی برنامه ریزی فناوری اطلاعات

محمد احمدی

دکترای مهندسی نرم افزار؛ استادیار؛ پژوهشکده مدیریت و فناوری اطلاعات؛ گروه پژوهشی سیستمهای اطلاعاتی

احمد محمدی

دکترای مهندسی سخت افزار؛ استادیار؛ پژوهشکده مدیریت و فناوری اطلاعات؛ گروه پژوهشی سیستمهای اطلاعاتی

ویژگیها: ایران (تهران، تالار آسمان)؛ 1385 (23-25 اردیبهشت)؛ دانشکده فناوری اطلاعات دانشگاه امید؛

www.compunet.ac.ir

موضوع: برنامه ریزی استراتژیک؛ ارزیابی استراتژی؛ تحلیل محیط

بدون دریافت مدرک

10. شرکت در نشست علمی

- 1-10. عنوان و گستره نشست
- 2-10. نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی/واحد سازمانی؛ نقش شرکت کننده
- 3-10. موضوع
- 4-10. ویژگیهای نشست: مکان؛ تاریخ؛ برگزار کننده (گان)؛ نشانی پایگاه وب

مثال

1-10. نشست منطقه‌ای استینفو

حسن حسینی

دکترای مدیریت؛ استادیار؛ پژوهشکده مدیریت و فناوری اطلاعات؛ گروه پژوهشی سیستمهای اطلاعاتی

موضوع: آسیا، اقیانوسیه، اطلاعات، جامعه اطلاعاتی

ویژگیها: ایران (تهران، تالار علامه امینی)؛ 1386 (23-24 اردیبهشت)؛ پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی

ایران؛ www.oilsession.ac.ir

11. انتشار ادواری علمی

- 1-11. عنوان
- 2-11. هدف و محدوده
- 3-11. سردبیر
- 4-11. هیئت تحریریه
- 5-11. ویژگیها: ترتیب انتشار؛ نوع انتشار (نشانی پایگاه وب)؛ زبان؛ گستره؛ وضعیت اعتبار علمی؛ وضعیت نمایه؛ بهای تک شماره؛ شاپا
- 6-11. تعداد مقاله‌ها (در دوره گزارش)
- 1-6-11. [دریافت شده (تألیف: علمی - پژوهشی؛ علمی - مروری؛ علمی - ترویجی)؛ ترجمه]
- 2-6-11. [ادواری شده (تألیف: علمی - پژوهشی؛ علمی - مروری؛ علمی - ترویجی)؛ ترجمه]

11-6-3. [پذیرفته شده (تألیف: علمی - پژوهشی؛ علمی - مروری؛ علمی - ترویجی)؛
ترجمه]

11-6-4. [منتشر شده (تألیف: علمی - پژوهشی؛ علمی - مروری؛ علمی - ترویجی)؛ ترجمه]

مثال

11-1. اطلاع کاوی

هدف و محدوده

هدف اصلی این مجله فراهم آوردن شرایط تبادل اندیشه در زمینه زیرساختهای مرتبط با فعالیتهای اطلاعاتی با توجه به جنبه‌های مفهومی، ابزاری، و کارکردی است. بنابراین، استادان، دانشجویان، کتابداران و اطلاع‌رسانان، و سایر صاحبان حرفه‌های مرتبط با مقوله‌های پیش گفته و دیگر علاقه‌مندان از مخاطبان بالقوه این مجله به شمار می‌روند.

سردبیر: حسن حسینی

هیئت تحریریه: حسن حسینی؛ حسین حسینی؛ احمد محمدی؛ محمد احمدی

ویژگیها: فصل‌نامه؛ چاپی و الکترونیکی (www.etlakavi.ir)؛ فارسی؛ گستره: ملی؛ بدون اعتبار از وزارت عتف (دارای هیئت تحریریه معتبر)؛ تک‌شماره: 2000 ریال؛ شاپا: 1234-1234

تعداد مقاله‌های علمی - پژوهشی، علمی - مروری، علمی - ترویجی، و ترجمه (سال 1386): دریافت شده: 24، 23، 60 و 70؛ داوری شده: 20، 23، 50، و 47؛ پذیرفته شده: 23، 33، 30، و 25؛ منتشر شده: 23، 22، 20، و

30

12. انتشار کتاب‌شناسی (انتشارات پژوهشگاه)

12-1. عنوان

12-2. پدیدآور(ان)

12-2-1. وابسته به پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه

علمی؛ سمت؛ پژوهشکده؛ گروه پژوهشی

12-2-2. غیروابسته به پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛

وابستگی سازمانی؛ مرتبه علمی؛ سمت

12-3. همکاران

12-4. درباره: دامنه [موضوعی (موضوع)/آثار فردی (نام و نام خانوادگی فرد)]؛ شمول (جامع/

گزینشی)؛ اطلاعات کتاب‌شناختی (گزارمانی/ غیرگزارمانی)؛ شیوه تنظیم (الفبایی/

فرهنگی/رده‌ای)؛ بازه زمانی؛ تعداد مدخل

- 5-12. ویژگیهای نشر: [محل نشر: ناشر (نشانی پایگاه وب)، سال نشر، نوبت چاپ، شماره ویرایش، شمارگان، تعداد صفحه، بها، شابک]
- 6-12. رده‌بندی: (کنگره؛ دیویی؛ کتابخانه ملی)
- 7-12. «دی.او.آی.»

مثال

1-12. کتاب‌شناسی جامعه اطلاعاتی

محمد علوی

دکترای جامعه‌شناسی؛ استادیار؛ پژوهشکده مدیریت و فناوری اطلاعات؛ گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات

همکاران: ویراستار فنی: حسین احمدی؛ نمایه‌ساز: احمد حسینی؛ طراح گرافیک: گنبد آسمان

درباره: موضوعی (جامعه اطلاعاتی)؛ گزینشی؛ گزارمانی؛ رده‌ای؛ 1380-1385؛ 137 مدخل

ویژگیهای نشر: تهران: چار (www.char.ir)؛ 1386؛ ویرایش اول؛ چاپ دوم؛ 1000 نسخه؛ 120 صفحه؛ 2800

تومان؛ شابک: 964-317-494-8

رده‌بندی: 9 ر 7 و / HD 69 / 650/1؛ 80-22659م

«دی.او.آی.»: 123456789/123456789

13. انتشار چکیده‌نامه (انتشارات پژوهشگاه)

1-13. عنوان

2-13. پدیدآور(ان)

1-2-13. وابسته به پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه

علمی؛ سمت؛ پژوهشکده؛ گروه پژوهشی

2-2-13. غیروابسته به پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛

وابستگی سازمانی؛ مرتبه علمی؛ سمت

3-13. همکاران

4-13. درباره: نوع (تمام‌نما/ راهنما/ تلگرافی)؛ شیوه تنظیم (الفبایی/ رده‌ای/ فرهنگی)؛ تعداد

مدخل

5-13. ویژگیهای نشر: [محل نشر، ناشر (نشانی پایگاه وب)، سال نشر، نوبت چاپ، شماره

ویرایش، شمارگان، تعداد صفحه، بها، شابک]

6-13. رده‌بندی: (کنگره؛ دیویی؛ کتابخانه ملی)

مثال

13-1. چکیده‌نامه شیمی

محمد حسینی

دکترای شیمی؛ استادیار؛ پژوهشکده کتابداری و اطلاع‌رسانی؛ گروه پژوهشی نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی
همکاران: ویراستار فنی: حسین احمدی؛ نمایه‌ساز: احمد حسینی؛ طراح گرافیک: گنبد آسمان
درباره: تمام‌نما؛ فرهنگی؛ 1380-1385؛ 2500 مدخل
ویژگیهای نشر: تهران، چار (www.char.ir)؛ 1386؛ ویرایش اول؛ چاپ دوم؛ 1000 نسخه؛ 120 صفحه؛ 2800
تومان؛ شابک: 8-494-317-964
رده‌بندی: 9 ر 7 و / HD 69/1؛ 650/1؛ 80-22659
«دی.او.آی.»: 123456789/123456789

14. انتشار نمایه‌نامه (انتشارات پژوهشگاه)

1-14. عنوان

2-14. پدیدآور(ان)

1-2-14. وابسته به پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛

مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده؛ گروه پژوهشی

2-2-14. غیروابسته به پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و

رشته)؛ وابستگی سازمانی؛ مرتبه علمی؛ سمت

3-14. همکاران

4-14. درباره

5-14. ویژگیها: شیوه تنظیم (الفبایی / رده‌ای / فرهنگی)؛ تعداد مدخل

6-14. ویژگیهای نشر: [محل نشر، ناشر (نشانی پایگاه وب)، سال نشر، نوبت چاپ، شماره

ویرایش، شمارگان، تعداد صفحه، بها، شابک]

7-14. شماره رده‌بندی: (کنگره؛ دیویی؛ کتابخانه ملی)

8-14. «دی.او.آی.»

مثال

14-1. نمایه‌نامه شیمی

محمد حسینی

دکترای شیمی؛ استادیار؛ پژوهشکده کتابداری و اطلاع‌رسانی؛ گروه پژوهشی نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی
همکاران: ویراستار فنی: حسین احمدی؛ نمایه‌ساز: احمد حسینی؛ طراح گرافیک: گنبد آسمان
درباره: فرهنگی؛ 1380-1385؛ 2500 مدخل
ویژگیهای نشر: تهران، چار (www.char.ir)؛ 1386؛ ویرایش اول؛ چاپ دوم؛ 1000 نسخه؛ 120 صفحه؛ 2800
تومان؛ شابک: 8-494-317-964
رده‌بندی: 9 ر 7 و / HD 69/1؛ 650/1؛ 80-22659
«دی.او.آی.»؛ 123456789/123456789

15. انتشار خبرنامه علمی

- 1-15. عنوان
- 2-15. هدف و محدوده
- 3-15. سردبیر
- 4-15. همکاران
- 5-15. ویژگیهای خبرنامه: ترتیب انتشار؛ نوع انتشار (نشانی پایگاه وب)؛ زبان؛ گستره؛ بهای تک‌شماره؛ شاپا
- 6-15. تعداد اخبار منتشر شده (در دوره گزارش)

مثال

1-15. خبرنامه کاتب
هدف و محدوده
هدف اصلی این خبرنامه فراهم آوردن شرایط تبادل اندیشه در زمینه ارتباطات علمی است. کاتب به عنوان ابزاری برای ارتباطات علمی و آگاهی رسانی جاری در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران تلقی می‌شود. مخاطبان این خبرنامه، اعضای هیئت علمی پژوهشگاه هستند.
سردبیر: محمد حسینی؛ همکاران: محمد احمدی؛ احمد محمدی
ویژگیها: هفته‌نامه؛ چاپی و الکترونیکی (www.etlakavi.ir)؛ فارسی؛ گستره: سازمانی؛ رایگان؛ شاپا: 1234-
1234
تعداد خبر (سال 1386): 127

16. حضور در رسانه‌های گروهی

- 1-16. عنوان

- 16-2. رسانه گروهی: صدای جمهوری اسلامی ایران (شبکه؛ نام برنامه؛ تاریخ؛ زمان شروع؛ زمان پایان) / سیمای جمهوری اسلامی ایران (شبکه؛ نام برنامه؛ تاریخ؛ زمان شروع؛ زمان پایان) / مطبوعات (نام؛ دوره؛ شماره؛ تاریخ؛ ستون؛ صفحه شروع؛ صفحه پایان) / وب (نام پایگاه؛ موضوع)
- 16-3. حضور فردی (نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد سازمانی) / گروهی (تعداد؛ ترکیب)
- 16-4. نوع حضور: مصاحبه / میزگرد
- 16-5. خلاصه
- 16-6. موضوع

مثال

16-1. افق زمان

صدای جمهوری اسلامی ایران؛ شبکه جوان؛ میزگرد؛ 1386/3/25؛ ساعت 20:35-20:50
 شرکت کننده: محمد علوی؛ دکترای جامعه‌شناسی؛ استادیار؛ پژوهشکده مدیریت و فناوری اطلاعات؛ گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات
 خلاصه: در این برنامه، محمد علوی از پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران و ... و ... از دانشگاه امید در زمینه تأثیر علم بر جامعه گفتمان داشتند. از نتایج این میزگرد می‌توان به ... اشاره کرد.
 موضوع: جامعه اطلاعاتی؛ جهانی شدن؛ فناوری اطلاعات

17. ایجاد وبلاگ علمی شخصی

- 17-1. عنوان
- 17-2. پدیدآور(ان)
- 17-1-2. وابسته به پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده؛ گروه پژوهشی
- 17-2-2. غیروابسته به پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ وابستگی سازمانی؛ مرتبه علمی؛ سمت
- 17-3. موضوع
- 17-4. تعداد مراجعه (در دوره گزارش)
- 17-5. تعداد منابع علمی (کتاب؛ مقاله؛ گزارش؛ دیدگاه؛ پیوند)

مثال

17-1. وبلاگستان اندیشه علمی

محمد ایزدی: دکترای مهندسی کامپیوتر؛ استادیار؛ پژوهشکده مدیریت و فناوری اطلاعات؛ گروه پژوهشی

مدیریت فناوری اطلاعات

موضوع: اندیشه علمی؛ پژوهش؛ آینده پژوهی

تعداد مراجعه (سال 1386): 136

تعداد منابع علمی: کتاب: 4؛ مقاله: 2؛ گزارش: 3؛ پیوند: 12

www.AcademicThinking.ir

18. عضویت در گروه بحث و گفت و گو

1-18. عنوان

2-18. عضو: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛

پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد سازمانی

3-18. موضوع

4-18. تاریخ عضویت

5-18. پدیدآور: فردی [نام و نام خانوادگی پدیدآور(ان)] / سازمانی [نام سازمان(ها)]؛

(داخلی / خارجی)

6-18. تعداد اعضا

7-18. «یو.آر.ال.»

مثال

18-1. گروه مهندسان فناوری اطلاعات

عضو: محمد ایزدی: دکترای مهندسی کامپیوتر؛ استادیار؛ پژوهشکده مدیریت و فناوری اطلاعات؛ گروه

پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات

موضوع: فناوری اطلاعات؛ سیستم اطلاعات

تاریخ عضویت: 1385/05/5

پدیدآوران: حسین علیزاده و علی حسینی (داخلی)

تعداد اعضا: 97 نفر

www.ITengineersgroup.ac.ir

19. عضویت در لیست پستی

- 1-19. عنوان
- 2-19. عضو: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد سازمانی
- 3-19. موضوع
- 4-19. پدیدآور: فردی [نام و نام خانوادگی پدیدآور(ان)] / سازمانی [نام سازمان(ها)]؛ (داخلی / خارجی)
- 5-19. تعداد اعضا
- 6-19. «یو.آر.ال.»

مثال

1-19. Information Management

عضو: محمد ایزدی؛ دکترای مهندسی کامپیوتر؛ استادیار؛ پژوهشکده مدیریت و فناوری اطلاعات؛ گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات
موضوع: مباحث روز فناوری اطلاعات و مدیریت
پدیدآوران: bernard shaw و Anjelina Cool؛ (خارجی)
تعداد اعضا: 97 نفر
www.informationmgntmailinglist.com

20. عضویت در گروه خبری علمی

- 1-20. عنوان
- 2-20. عضو: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد سازمانی
- 3-20. موضوع
- 4-20. گستره: ملی / منطقه‌ای / بین‌المللی
- 5-20. مالک(ان)؛ (داخلی / خارجی)
- 6-20. «یو.آر.ال.»

مثال

1-20. گروه خبری فناوری اطلاعات

عضو: محمد ایزدی: دکترای مهندسی کامپیوتر؛ استادیار؛ پژوهشکده مدیریت و فناوری اطلاعات؛ گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات
موضوع: مباحث روز فناوری اطلاعات و مدیریت
گستره: منطقه‌ای
مالکان: علی محمدی و محمد علوی
www.ITnewsgroup.com

21. ایجاد/ اداره گروه بحث و گفت‌وگو

- 21-1. عنوان
- 21-2. پدیدآور(ان)
- 21-2-1. وابسته به پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده؛ گروه پژوهشی
- 21-2-2. غیروابسته به پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ وابستگی سازمانی؛ مرتبه علمی؛ سمت پدیدآور(ان)
- 21-3. موضوع
- 21-4. تاریخ ایجاد
- 21-5. تعداد اعضا
- 21-6. «یو.آر.ال.»

مثال

21-1. گروه بحث و گفت‌وگوی سیستمهای اطلاعات
پدیدآور: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
موضوع: فناوری اطلاعات؛ مدیریت فناوری اطلاعات؛ سیستمهای اطلاعات
تاریخ ایجاد: 1384/4/12
تعداد اعضا: 235 نفر
www.isdiscussiongroup.com

22. ایجاد/ اداره لیست پستی

- 22-1. عنوان
- 22-2. پدیدآور(ان)

22-2-1. وابسته به پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه

علمی؛ سمت؛ پژوهشکده؛ گروه پژوهشی

22-2-2. غیروابسته به پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛

وابستگی سازمانی؛ مرتبه علمی؛ سمت پدیدآور(ان)

22-3. موضوع

22-4. تاریخ ایجاد

22-5. تعداد اعضا

22-6. «یو.آر.ال.»

مثال

22-1. لیست پستی فناوری اطلاعات

پدیدآوران:

محمد ایزدی: دکترای مهندسی نرم افزار؛ استادیار؛ پژوهشکده مدیریت و فناوری اطلاعات؛ گروه پژوهشی

مدیریت فناوری اطلاعات

ایزد محمدی: دکترای مهندسی سخت افزار؛ استادیار؛ پژوهشکده مدیریت و فناوری اطلاعات؛ گروه پژوهشی

مدیریت فناوری اطلاعات

موضوع: فناوری اطلاعات؛ مدیریت فناوری اطلاعات؛ سیستمهای اطلاعات

تاریخ ایجاد: 1384/4/12

تعداد اعضا: 235 نفر

www.isdiscussiongroup.com

23. ایجاد/ اداره گروه خبری علمی

23-1. عنوان

23-2. پدیدآور(ان)

23-2-1. وابسته به پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه

علمی؛ سمت؛ پژوهشکده؛ گروه پژوهشی

23-2-2. غیروابسته به پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛

وابستگی سازمانی؛ مرتبه علمی؛ سمت پدیدآور(ان)

23-3. موضوع

23-4. درباره: تاریخ ایجاد؛ تعداد اعضا؛ تعداد خبر (در دوره گزارش)

مثال

23-1. گروه خبری جامعه اطلاعاتی

پدیدآوران:

محمد ایزدی: دکترای مهندسی نرم افزار؛ استادیار؛ پژوهشکده مدیریت و فناوری اطلاعات؛ گروه پژوهشی

مدیریت فناوری اطلاعات

ایزد محمدی: دکترای مهندسی سخت افزار؛ استادیار؛ پژوهشکده مدیریت و فناوری اطلاعات؛ گروه پژوهشی

مدیریت فناوری اطلاعات

موضوع: فناوری اطلاعات؛ مدیریت فناوری اطلاعات؛ سیستمهای اطلاعات

درباره: تاریخ ایجاد: 1384/4/12؛ تعداد اعضا: 235 نفر؛ تعداد خبر (سال 1386): 230

www.isdiscussiongroup.com

24. سردبیری ادواری علمی

24-1. عنوان ادواری علمی

24-2. هدف و محدوده

24-3. ویژگیها: ترتیب انتشار؛ ناشر؛ زبان: فارسی / انگلیسی؛ وضعیت اعتبار علمی؛ وضعیت

نمایه؛ نشانی پایگاه وب

24-4. سردبیر: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛

پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد سازمانی

24-5. تاریخ شروع

مثال

24-1. فصل نامه مطالعات اطلاعات

هدف و محدوده: آگاهی رسانی در زمینه مسائل و مشکلات اجتماعی از اهداف اصلی این فصل نامه است.

مخاطبان این فصل نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی هستند.

ویژگیها: فصل نامه؛ ناشر: پژوهشگاه جامعه و اطلاعات؛ فارسی؛ علمی - مروری؛ نمایه در «آی.اس.سی.»

(ضریب تأثیر 0/4)؛ نمایه در «آی.اس.آی.» (ضریب تأثیر 0/25)؛ نمایه در «ایزا».

www.socistudy.jour.com

سردبیر: محمد ایزدی؛ دکترای فناوری اطلاعات؛ استادیار؛ پژوهشکده مدیریت و فناوری اطلاعات؛ گروه

پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات

25. عضویت در هیئت تحریریه ادواری علمی

- 1-25. عنوان ادواری علمی
- 2-25. هدف و محدوده
- 3-25. ویژگیها: ترتیب انتشار؛ ناشر؛ زبان: فارسی / انگلیسی؛ وضعیت اعتبار علمی؛ وضعیت نمایه؛ نشانی پایگاه وب
- 4-25. عضو: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد سازمانی

مثال

1-25. فصل نامه مطالعات اطلاعات

هدف و محدوده: آگاهی‌رسانی در زمینه مسائل و مشکلات اجتماعی از اهداف اصلی این فصل‌نامه است. مخاطبان این فصل‌نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی هستند.

ویژگیها: فصل‌نامه؛ ناشر: پژوهشگاه جامعه و اطلاعات؛ فارسی؛ علمی - مروری؛ نمایه در «آی.اس.سی.» (ضریب تأثیر 0/4)؛ نمایه در «آی.اس.آی.» (ضریب تأثیر 0/25)؛ نمایه در «ایزا».

(www.socistudy.jour.com)

اعضا:

محمد ایزدی: دکترای مهندسی نرم‌افزار؛ استادیار؛ پژوهشکده مدیریت و فناوری اطلاعات؛ گروه پژوهشی

مدیریت فناوری اطلاعات

ایزد محمدی: دکترای مهندسی سخت‌افزار؛ استادیار؛ پژوهشکده مدیریت و فناوری اطلاعات؛ گروه پژوهشی

مدیریت فناوری اطلاعات

26. داوری مقاله در ادواری علمی

- 1-26. عنوان ادواری علمی
- 2-26. هدف و محدوده
- 3-26. ویژگیها: ترتیب انتشار؛ ناشر؛ زبان: فارسی / انگلیسی؛ وضعیت اعتبار علمی؛ وضعیت نمایه؛ نشانی پایگاه وب
- 4-26. داور: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد سازمانی
- 5-26. تعداد مقاله‌های داوری شده (در دوره گزارش)

مثال

26-1. فصل نامه مطالعات اطلاعات

هدف و محدوده: نظریه‌های اطلاعات و ارتباطات؛ کاربرد فناوری اطلاعات

ویژگیها: فصل نامه؛ ناشر: پژوهشگاه جامعه و اطلاعات؛ فارسی؛ علمی - مروری؛ نمایه در «آی.اس.سی.»
(ضریب تأثیر 0/4)؛ نمایه در «آی.اس.آی.» (ضریب تأثیر 0/25)؛ نمایه در «ایزا».

(www.socistudy.jour.com)

داور: محمد ایزدی؛ دکترای مهندسی نرم‌افزار؛ استادیار؛ پژوهشکده مدیریت و فناوری اطلاعات؛ گروه
پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات

تعداد مقاله داوری شده (سال 1386): 8

27. برگزاری همایش علمی

27-1. عنوان

27-2. موضوع

27-3. نقش پژوهشگاه: برگزارکننده/ پشتیبان

27-4. رئیس: وابسته به پژوهشگاه (نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی/ واحد سازمانی) / غیروابسته به پژوهشگاه (نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ وابستگی سازمانی؛ مرتبه علمی؛ سمت)

27-5. دبیر: وابسته به پژوهشگاه (نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی/ واحد سازمانی) / غیروابسته به پژوهشگاه (نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ وابستگی سازمانی؛ مرتبه علمی؛ سمت)

27-6. کمیته علمی: [وابسته به پژوهشگاه (نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی/ واحد سازمانی) / [غیروابسته به پژوهشگاه (نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ وابستگی سازمانی؛ مرتبه علمی؛ سمت)]

27-7. ویژگیهای همایش: گستره (ملی / منطقه‌ای / بین‌المللی) نشانی پایگاه وب؛ مکان (کشور؛ شهر؛ محل)؛ زمان (سال؛ ماه؛ روز)؛ تعداد شرکت‌کنندگان (با ارائه مقاله / بدون ارائه مقاله)؛ سازمانهای همکار و پشتیبان

مثال

27-1. همایش ملی کتابخانه‌های دیجیتالی

موضوع: کتابخانه‌های دیجیتالی؛ کتابخانه‌های الکترونیک؛ فناوری اطلاعات؛ کتابخانه‌ها
نقش پژوهشگاه: برگزارکننده

رئیس: حسین صادقی؛ دکترای مهندسی نرم‌افزار؛ دانشیار؛ پژوهشکده مدیریت و فناوری اطلاعات؛ گروه پژوهشی سیستمهای اطلاعاتی

دبیر: صادق حسینی؛ دکترای فناوری اطلاعات؛ استادیار؛ پژوهشکده مدیریت و فناوری اطلاعات؛ گروه پژوهشی سیستمهای اطلاعاتی

کمیته علمی:

محمد ایزدی؛ دکترای مهندسی نرم‌افزار؛ استادیار؛ پژوهشکده مدیریت و فناوری اطلاعات؛ گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات

ایزد محمدی؛ دکترای مهندسی سخت‌افزار؛ استادیار؛ پژوهشکده مدیریت و فناوری اطلاعات؛ گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات

ویژگیها: بین‌المللی (www.highereducationinformation.com)؛ ایران (تهران، تالار کوثر)؛ 1386 (23-26 اردیبهشت). تعداد شرکت‌کنندگان: 250 نفر (با ارائه مقاله: 50 نفر؛ بدون ارائه مقاله 200 نفر). سازمانهای همکار و پشتیبان: دانشگاه امید؛ وزارت عتف

28. برگزاری نشست علمی

28-1. عنوان (گستره)

28-2. موضوع

28-3. نقش پژوهشگاه (برگزارکننده / پشتیبان)

28-4. ویژگیهای: مکان (کشور؛ شهر؛ محل)؛ تاریخ برگزاری؛ زبان؛ سازمانهای همکار و

پشتیبان

28-5. نشانی پایگاه وب

مثال

28-1. نشست بین‌المللی برنامه‌ریزی استراتژیک

موضوع: برنامه‌ریزی استراتژیک؛ مدیریت استراتژیک؛ ارزیابی استراتژی

نقش پژوهشگاه: برگزارکننده

ویژگیها: ایران (تهران؛ تالار امید)؛ 1385 (24-25 اردیبهشت)؛ زبان: انگلیسی؛ سازمانهای همکار و پشتیبان:

دانشگاه امید و دانشگاه آرزو

www.Sg_pln_3rdsession.ac.ir

29. برگزاری کارگاه علمی

1-29. عنوان (گستره)

2-29. موضوع

3-29. نقش پژوهشگاه: برگزارکننده/ پشتیبان

4-29. ارائه‌دهنده (گان): [وابسته به پژوهشگاه (نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و

رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد سازمانی] / [غیروابسته

به پژوهشگاه (نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ وابستگی سازمانی؛

مرتبه علمی؛ سمت]

5-29. ویژگیها: مکان (کشور؛ شهر؛ محل)؛ تاریخ برگزاری؛ زبان؛ سازمانهای همکار و پشتیبان؛

تعداد شرکت کنندگان؛ وضعیت ارائه مدرک

6-29. نشانی پایگاه وب

مثال

1-29. کارگاه ملی روش تحقیق

موضوع: روش تحقیق استنباطی؛ آمار استنباطی؛ مفروضه‌های آزمونها

نقش پژوهشگاه: برگزارکننده

ارائه دهنده: صادق جعفری؛ دکترای پژوهشگری؛ استادیار؛ پژوهشکده مدیریت و فناوری اطلاعات؛ گروه

پژوهشی سیستمهای اطلاعاتی

ویژگیها: ایران (تهران؛ تالار امید)؛ 1385 (24-25 اردیبهشت)؛ زبان: انگلیسی؛ سازمانهای همکار و پشتیبان:

دانشگاه امید و دانشگاه آرزو؛ تعداد شرکت کنندگان: 20 نفر

www.QualResMethod.ac.ir

30. برگزاری نمایشگاه علمی

1-30. عنوان (گستره)

- 2-30. موضوع
- 3-30. هدف از برگزاری
- 4-30. ویژگیها: نوع (داخلی / خارجی)؛ مکان (کشور؛ شهر؛ محل)؛ تاریخ برگزاری؛ سازمانهای همکار و پشتیبان؛ تعداد بازدیدکنندگان
- 5-30. نشانی پایگاه وب

مثال

30-1. سومین نمایشگاه ملی محصولات پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

موضوع: اطلاع رسانی؛ خدمات؛ نرم افزار؛ پایگاه اطلاعاتی

هدف: معرفی محصولات پژوهشگاه

ویژگیها: داخلی؛ ایران (تهران؛ تالار امید)؛ 1385 (24-25 اردیبهشت)؛ سازمانهای همکار و پشتیبان: دانشگاه

امید و دانشگاه آرزو؛ تعداد بازدیدکنندگان: 2000 نفر

www.IranBookFair.com

31. حضور در نمایشگاه علمی

- 1-31. عنوان (گستره)
- 2-31. موضوع
- 3-31. هدف از حضور
- 4-31. ویژگیها: نوع (داخلی / خارجی)؛ مکان (کشور؛ شهر؛ محل)؛ تاریخ برگزاری؛ برگزارکننده (گان)
- 5-31. نشانی پایگاه وب

مثال

31-1. International Book Fair

موضوع: اطلاع رسانی؛ خدمات؛ نرم افزار؛ پایگاه اطلاعاتی

هدف: آشنایی با انتشارات بین المللی در زمینه اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات؛ معرفی محصولات پژوهشگاه

ویژگیها: خارجی؛ اتریش (وین؛ محل نمایشگاههای بین المللی)؛ 2006 (20-26 نوامبر)؛ برگزارکنندگان:

انجمن ناشران اتریش و یونسکو

www.IntBookFair.com

32. پذیرش کارآموز / کارورز

- 32-1. کارآموز / کارورز: نام و نام خانوادگی؛ مقطع؛ رشته و گرایش؛ دانشگاه / مؤسسه

- 32-2. مدت (ساعت)؛ تاریخ (آغاز؛ پایان)
- 32-3. محل کارآموزی/ کارورزی
- 32-4. مسئول کارآموز: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی/ واحد سازمانی

مثال

32-1. کارآموز/ کارورز: حسین رفیعی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی؛ دانشکده آرزو؛ دانشگاه امید

مدت: 120 ساعت؛ از 1386/05/22 تا 1386/08/26

محل: کتابخانه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

مسئول: محمد علوی؛ کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی؛ رئیس کتابخانه

33. شرکت در بازدید علمی

- 33-1. بازدیدکننده: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی/ واحد سازمانی
- 33-2. محل: کشور؛ شهر؛ سازمان
- 33-3. تاریخ
- 33-4. هدف

مثال

33-1. بازدیدکننده: جمشید اسدی؛ دکترای فناوری اطلاعات؛ استادیار؛ پژوهشکده مدیریت و فناوری اطلاعات؛ گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی

محل: انگلستان؛ لندن؛ کتابخانه بریتانیا

تاریخ: 1384/02/23

هدف: آشنایی با سیستم ذخیره و بازیابی و فهرست‌نویسی در کتابخانه بریتانیا

34. بازدید علمی از پژوهشگاه

- 34-1. بازدیدکننده: حقیقی (نام و نام خانوادگی)؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ وابستگی سازمانی؛ سمت) // حقوقی (نام شخص حقوقی)

34-2. تاریخ (ساعت)

34-3. تعداد بازدیدکننده

34-4. هدف

34-5. شرح

مثال

34-1. بازدیدکننده: دانشگاه جامع علمی - کاربردی

تاریخ: 1384/02/23 (ساعت 10 تا 12)

تعداد بازدیدکننده: 20 نفر

هدف: آشنایی با سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات در پژوهشگاه و نیز آشنایی کامل با فرمهای مارک شرح: پس از بازدید از کتابخانه و گروههای پژوهشی، قالب مارک 21 برای بازدیدکنندگان تشریح و نقش آن در تسهیل تبادل اطلاعات بیان شد.

35. استفاده از فرصت مطالعاتی¹

35-1. استفاده کننده: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛

پژوهشکده و گروه پژوهشی

35-2. محل: داخل (شهر؛ دانشگاه/سازمان اجرایی)/ خارج (کشور؛ شهر؛ دانشگاه) [

35-3. تاریخ: آغاز؛ پایان

35-4. موضوع کار

35-5. نتایج

مثال

35-1. استفاده کننده: احمد محمدی؛ دکترای فناوری اطلاعات؛ استادیار؛ پژوهشکده مدیریت و فناوری

اطلاعات؛ گروه پژوهشی سیستمهای اطلاعاتی

محل: سوئد (آپسالا؛ دانشگاه دولتی آپسالا)

تاریخ: از 1385/02/23 تا 1386/4/30

موضوع کار: بررسی روشهای نوین در کاربرد فناوری اطلاعات

نتایج:

احمدی، محمدی. 1385. فناوریهای نوین اطلاعاتی. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

1. استفاده از فرصت مطالعاتی، در سال پایانی آن گزارش می شود.

احمدی؛ محمدی، و محمد احمدی. 1386. اطلاعات و فناوری اطلاعات. علوم و فناوری 6 (3): 23-2.

36. پذیرش فرصت مطالعاتی¹

- 36-1. استفاده کننده: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ وابستگی سازمانی؛ سمت
- 36-2. تاریخ: آغاز؛ پایان
- 36-3. محل: پژوهشکده؛ گروه پژوهشی / واحد سازمانی
- 36-4. موضوع کار
- 36-5. نتایج

مثال

36-1. استفاده کننده: احمد محمدی؛ دکترای فناوری اطلاعات؛ استادیار؛ دانشکده امید؛ دانشگاه آرزو

تاریخ: از 1385/02/23 تا 1386/4/30

محل: پژوهشکده مدیریت فناوری اطلاعات؛ گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات

موضوع کار: بررسی روشهای نوین در کاربرد فناوری اطلاعات

نتایج:

احمدی، محمدی. 1385. فناوریهای نوین اطلاعاتی. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

احمدی؛ محمدی، و محمد احمدی. 1386. اطلاعات و فناوری اطلاعات. علوم و فناوری 6 (3): 23-2.

37. عضویت سازمانی در کمیته علمی

- 37-1. کمیته علمی: عنوان؛ وابستگی
- 37-1-1. مأموریت
- 37-2. تعداد جلسهها (در دوره گزارش)
- 37-3. نماینده پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد سازمانی

مثال

37-1. کمیته جامعه اطلاعاتی؛ کمیسیون جامعه اطلاعاتی

¹ پذیرش فرصت مطالعاتی در سال پایانی آن گزارش می شود.

مأموریت: شناسایی قابلیت‌های ملی برای گذار به سوی جامعه اطلاعاتی و همکاری با کمیسیون جامعه اطلاعاتی
در زمینه مأموریت‌های جامع آن
تعداد جلسه‌ها (سال 1386): 5
نماینده پژوهشگاه: احمد محمدی؛ دکترای فناوری اطلاعات؛ استادیار؛ پژوهشکده مدیریت و فناوری اطلاعات؛
گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی

38. عضویت فردی در کمیته علمی

38-1. کمیته علمی: عنوان؛ وابستگی

38-1-1. مأموریت

38-2. تعداد جلسه‌ها (در دوره گزارش)

38-3. نماینده پژوهشگاه: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛

سمت؛ پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد سازمانی

مثال

38-1. کمیته جامعه اطلاعاتی؛ کمیسیون جامعه اطلاعاتی

مأموریت: شناسایی قابلیت‌های ملی برای گذار به سوی جامعه اطلاعاتی و همکاری با کمیسیون جامعه اطلاعاتی
در زمینه مأموریت‌های جامع آن
تعداد جلسه‌ها (سال 1386): 5
عضو: احمد محمدی؛ دکترای فناوری اطلاعات؛ استادیار؛ پژوهشکده مدیریت و فناوری اطلاعات؛ گروه
پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی

39. عضویت سازمانی در انجمن علمی

39-1. انجمن علمی:

39-1-1. عنوان

39-1-2. مأموریت

39-1-3. نشانی پایگاه وب

39-2. میزان کمک مالی (در دوره گزارش)

مثال

39-1. انجمن علمی جامعه اطلاعاتی

مأموریت: شناسایی قابلیت‌های ملی برای گذار به سوی جامعه اطلاعاتی و همکاری با کمیسیون جامعه اطلاعاتی

در زمینه مأموریت‌های جامع آن

www.infoso.ir

میزان کمک مالی (سال 1386): 5000000 ریال

40. عضویت فردی در انجمن علمی

40-1. انجمن علمی:

40-1-1. عنوان

40-1-2. مأموریت

40-2. عضو: نام و نام خانوادگی؛ مدرک تحصیلی (مقطع و رشته)؛ مرتبه علمی؛ سمت؛

پژوهشکده و گروه پژوهشی / واحد سازمانی

40-2-1. نشانی پایگاه وب

مثال

40-1. انجمن علمی جامعه اطلاعاتی

مأموریت: شناسایی قابلیت‌های ملی برای گذار به سوی جامعه اطلاعاتی و همکاری با کمیسیون جامعه اطلاعاتی

در زمینه مأموریت‌های جامع آن

عضو: احمد محمدی؛ دکترای فناوری اطلاعات؛ استادیار؛ پژوهشکده مدیریت و فناوری اطلاعات؛ گروه

پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی

www.infoso.ir

5. توصیف اطلاعات در سطح ترکیب اقلام

ترکیب اقلام اصلی و فرعی ارتباطات علمی می‌تواند اطلاعات جدیدی را فراهم آورد که پیمایش و گزارش این گونه فعالیتها را بهبود بخشد. این سطح از توصیف اطلاعات در قالب جدولهای زیر آمده‌اند.

1. مقاله ادواری علمی

جدول 7-1. توزیع تعداد مقاله‌های تألیفی به تفکیک نوع مقاله، منبع، نوع ادواری، و محل نمایه در سال 1386

مقاله			ادواری			استخراج از						نمایه					
نوع	تعداد	درصد	نوع	تعداد	درصد	پایان نامه	رساله	طرح پژوهشی	تحقیق و توسعه	فرصت مطالعاتی	سایر	ISC	ISI	ISA	LISA	سایر	تعداد
علمی پژوهشی			علمی پژوهشی														
			علمی ترویجی														
			بدون اعتبار														
علمی مروری			علمی پژوهشی														
			علمی ترویجی														
			بدون اعتبار														
علمی ترویجی			علمی پژوهشی														
			علمی ترویجی														
			بدون اعتبار														
جمع																	

جدول 7-2. توزیع تعداد مقاله‌ها

به تفکیک واحدها، گروهها، افراد، مرتبه علمی، پدیدآور، و نوع مقاله در سال 1386

مقاله		پدیدآور										گروهها	پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی										
		نوع		زبان	مرتبه علمی																		
گونه	پدیدآور	نوع	زبان	نوع	مرتبه علمی	مرتبه علمی	مرتبه علمی	مرتبه علمی	مرتبه علمی	مرتبه علمی													
ترجمه	تالیف	گروهی	فردی	جایی و الکترونیکی	الکترونیکی	جایی	سایر	انگلیسی	فارسی	جمع	ترویجی	موزی	پژوهشی	مربی	استاد یار	دانشیار	استاد	نام و نام خانوادگی	گروهها	پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی			
																		الف	الف	پژوهشکده الف			
																		ب					
																		جمع					
																		الف			ب		
																		ب					
																		جمع					
																		جمع		پژوهشکده ب			
																		الف	واحدهای اجرایی الف				
																		ب					
																		جمع					
																		جمع		جمع			

2. کتاب

جدول 2. توزیع تعداد کتابها

به تفکیک واحدها، گروهها، افراد، مرتبه علمی، ناشر، استخراج، پدید آور، گونه، و ویژگیهای فیزیکی کتاب در سال 1386

کتاب										پدید آور					گروهها	پژوهشکدهها/ واحدهای اجرایی		
ویژگی فیزیکی	گونه	پدید آور	استخراج از				ناشر	مرتبه علمی										
شمارگان	ترجمه	گروهی	سایر	فرصت مطالعاتی	طرح پژوهشی	تحقیق و توسعه	رساله	پایان نامه	پژوهشگاه و ناشر(ان) دیگر	ناشر(ان) دیگر	پژوهشگاه	مرتبی	استادیار	دانشیار	استاد	نام و نام خانوادگی		
																الف	الف	پژوهشکده الف
																ب		
																جمع		
																الف	ب	
																ب		
																جمع		
																جمع		
																		پژوهشکده ب
																جمع		
																الف	واحد اجرایی الف	
																ب		
																جمع		
																جمع		

3. فصلی از کتاب

جدول 3. توزیع تعداد فصلهای کتابها

به تفکیک واحدها، گروهها، افراد، مرتبه علمی، ناشر، استخراج، پدیدآور، گونه، و ویژگیهای نشر کتاب در سال 1386

فصلی از یک کتاب														پدیدآور				گروهها	پژوهشکدهها/ واحدهای اجرایی				
پدید آور			استخراج از				ترجمه از		نوع		مرتبه علمی				نام و نام خانوادگی								
ویژگی فیزیکی	شمارگان	صفحات	گروهی	فردی	سایر	فرصت مطالعاتی	طرح پژوهشی	تحقیق و توسعه	رساله	بیان نامه	سایر زبانها	فرانسه	انگلیسی	ترجمه		تألیف	مربی	استادیار	دانشیار	استاد			
																				الف	الف	پژوهشکده الف	
																				ب			
																				جمع			
																				الف	ب		
																				ب			
																				جمع			
																				جمع			
																							پژوهشکده ب
																				جمع			
																					الف	واحد اجرایی الف	
																					ب		
																					جمع		
																					جمع		

4. مقاله همایش علمی

جدول 4. توزیع تعداد مقاله همایش علمی

به تفکیک واحدها، گروهها، افراد، مرتبه علمی، شکل انتشار، استخراج، گستره، پدیدآور، نوع، شکل ارائه، مکان، و هزینه در سال 1386

هزینه شرکت (ریال)	مقاله همایش علمی														پدیدآور			گروهها	پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی									
	مکان	شکل ارائه	نوع	پدید آور	گستره	استخراج از				شکل انتشار	مرتبه علمی	نام و نام خانوادگی																
						سایر	فرصت مطالعاتی	طرح پژوهشی	تحقیق و توسعه			رساله	پایان نامه	مستتر نشده	تمام متن	چکیده	مربی			استادیار	دانشیار	استاد						
	خارج	داخل	پوستر	سخنرانی	خارجی	داخلی	گروهی	فردی	بین المللی	منطقه ای	ملی	سایر	فرصت مطالعاتی	طرح پژوهشی	تحقیق و توسعه	رساله	پایان نامه	مستتر نشده	تمام متن	چکیده	مربی	استادیار	دانشیار	استاد	الف	الف	پژوهشکده الف	
																									ب.ب			
																									جمع			
																									الف	ب		
																									ب.ب			
																									جمع			
																									جمع		پژوهشکده ب	
																									الف	واحد اجرایی الف		
																									ب.ب			
																									جمع			
																									جمع		جمع	

5. نقد و بررسی

جدول 5. توزیع تعداد نقد و بررسی

به تفکیک واحدها، گروهها، افراد، مرتبه علمی، ناشر، نوع مدرک، و پدیدآور در سال 1386

مدرک نقد و بررسی شده	پدیدآور		مرتبه علمی				افراد	گروهها	پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی
	گروهی	فردی	مربی	استادیار	دانشیار	استاد			
کتاب							الف	الف	پژوهشکده الف
مقاله							ب		
							جمع		
							الف	ب	
							ب		
							جمع		
							جمع		
									پژوهشکده ب
							جمع		
							الف		واحد اجرایی الف
							ب		
							جمع		
							جمع		جمع

6. گزارش علمی و فنی

جدول 6. توزیع تعداد گزارش علمی و فنی

به تفکیک واحدها، گروهها، افراد، مرتبه علمی، شکل انتشار، استخراج، پدیدآور، نوع، زبان ترجمه، و نشر در سال 1386

گزارش علمی و فنی		پدیدآور		گروهها	پژوهشکدهها/ واحدهای اجرایی																
ویژگیهای فیزیکی	ترجمه از	نوع	پدید آور			استخراج از	شکل انتشار	مرتبه علمی	نام و نام خانوادگی												
										صفحات	شمارگان	سایر	فراسه	انگلیسی	ترجمه	تالیف	گروهی	فردی	سایر	فرصت مطالعاتی	طرح پژوهشی
							الف	الف	پژوهشکده الف												
							ب														
							جمع														
							الف	ب	پژوهشکده الف												
							ب														
							جمع														
							جمع														
									پژوهشکده ب												
							جمع														
								الف	واحد اجرایی الف												
							ب														
							جمع														
							جمع		جمع												

7. شرکت در همایش علمی، کارگاه علمی، و نشست علمی

جدول 7. توزیع تعداد شرکت در همایش علمی، کارگاه علمی، و نشست علمی به تفکیک واحدها، گروهها، افراد، مرتبه علمی، نوع، گستره، مکان، و هزینه در سال 1386

شرکت کننده													گروهها	پژوهشکدهها/ واحدهای اجرایی	
نشست علمی			کارگاه علمی			همایش علمی			مرتبه علمی	نام و نام خانوادگی					
مکان		نوع	مکان		نوع	مکان		نوع							
خارج	داخل	گستره بین المللی منطقه ای علمی خارجی داخلی	هزینه (ریال)	خارج	داخل	هزینه (ریال)	خارج	داخل	گستره بین المللی منطقه ای علمی خارجی داخلی	مرتبه استاد دانشیار استادیار	اسناد				
												الف	الف	پژوهشکده الف	
												ب			
												جمع			
												الف	ب		
												ب			
												جمع			
												جمع			
															پژوهشکده ب
													الف	واحد اجرایی الف	
													ب		
													جمع		
														جمع	

8. انتشار ادواری علمی

جدول 8. توزیع تعداد انتشار ادواری علمی

به تفکیک عنوان ادواری علمی، نوع انتشار، اعتبار، نمایه، و تعداد مقاله‌های دریافتی در سال 1386

تعداد مقاله‌های دریافت شده در دوره گزارش	نمایه						اعتبار		نوع انتشار			عنوان ادواری علمی	ردیف
	نداره	سایر	LISA	ISA	ISC	ISI	علمی ترویجی	علمی پژوهشی	چاپی و الکترونیکی	الکترونیکی	چاپی		
													1
													2
													...
												جمع	

9. انتشار کتاب‌شناسی (انتشارات پژوهشگاه)

جدول 9. توزیع تعداد انتشار کتاب‌شناسی

به تفکیک عنوان کتاب‌شناسی، پدیدآور، دامنه، شمول، اطلاعات کتاب‌شناختی، ناشر، بازه زمانی، تعداد مدخل، و شمارگان در سال 1386

شمارگان	تعداد مدخل	بازه زمانی		ناشر	اطلاعات کتاب‌شناختی		شمول		دامنه		پدیدآور		عنوان کتاب‌شناسی	ردیف
		پایان	شروع		پژوهشگاه و ناشران دیگر پژوهشگاه	غیر گزاره‌ای	گزاره‌ای	گزینه‌ای	جامع	آثار فردی	موضوعی	گروهی		
														1
														2
														...
													جمع	

10. انتشار چکیده‌نامه (انتشارات پژوهشگاه)

جدول 10. توزیع تعداد انتشار چکیده‌نامه

به تفکیک عنوان چکیده‌نامه، پدیدآور، نوع، شیوه تنظیم، ناشر، بازه زمانی، تعداد مدخل، و شمارگان در سال 1386

شمارگان	تعداد مدخل	بازه زمانی		ناشر	شیوه تنظیم				نوع			پدیدآور	عنوان چکیده‌نامه	ردیف	
		پایان	شروع		پژوهشگاه و ناشران دیگر	پژوهشگاه	فرهنگی	رده‌ای	التیابی	تلگرافی	راه‌نما				تمام‌نما
															1
															2
															...
													جمع		

11. انتشار نمایه‌نامه (انتشارات پژوهشگاه)

جدول 11. توزیع تعداد انتشار نمایه‌نامه

به تفکیک عنوان نمایه‌نامه، پدیدآور، شیوه تنظیم، ناشر، بازه زمانی، تعداد مدخل، و شمارگان در سال

1386

شمارگان	تعداد مدخل	بازه زمانی		ناشر		شیوه تنظیم			پدیدآور		عنوان نمایه‌نامه	ردیف
		پایان	شروع	پژوهشگاه و ناشران دیگر	پژوهشگاه	رده‌ای	فرهنگی	الفبایی	گروهی	فردی		
												1
												2
												...
											جمع	

12. انتشار خبرنامه علمی

جدول 12. توزیع تعداد انتشار خبرنامه علمی

به تفکیک عنوان خبرنامه علمی، نوع انتشار، گستره توزیع، و تعداد اخبار انتشار یافته در سال 1386

تعداد اخبار انتشار یافته در دوره گزارش	گستره توزیع				نوع انتشار			عنوان خبرنامه علمی	ردیف
	بین المللی	منطقه‌ای	ملی	سازمانی	چاپی و الکترونیکی	الکترونیکی	چاپی		
									1
									2
									...
								جمع	

13. حضور در رسانه‌های گروهی

جدول 13. توزیع تعداد حضور در رسانه‌های گروهی

به تفکیک واحدها، گروهها، افراد، مرتبه علمی، نوع حضور، شرکت کننده، و پدیدآور در سال 1386

حضور در رسانه‌های گروهی				افراد						گروهها	پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی			
نوع رسانه		شرکت کننده		نوع حضور		مرتبه علمی								
وب	مطبوعات	سینمای جمهوری اسلامی ایران	صدای جمهوری اسلامی ایران	گروهی	فردی	میزگرد	مصاحبه	مرتبی	استادیار	دانشیار	استاد	نام و نام خانوادگی		
												الف	الف	پژوهشکده الف
												ب		
												جمع		
												الف	ب	
												ب		
												جمع		
												جمع		
														پژوهشکده ب
												جمع		
												الف	واحد اجرایی الف	
												ب		
												جمع		
												جمع	جمع	

14. ایجاد وبلاگ علمی شخصی

جدول 14. توزیع تعداد وبلاگ علمی شخصی ایجاد شده

به تفکیک واحدها، گروهها، افراد، مرتبه علمی، پدیدآور، منابع علمی، و تعداد مراجعه در سال 1386

وبلاگ علمی شخصی						افراد					گروهها	پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی		
تعداد مراجعه (در دوره گزارش)	منابع علمی					مرتبه علمی								
	تعداد پیوند	تعداد دیدگاه	تعداد گزارش	تعداد مقاله	تعداد کتاب	گروهی	فردی	مرئی	استادیار	دانشیار			استاد	
												الف	الف	پژوهشکده الف
												ب		
												جمع		
												الف	ب	
												ب		
												جمع		
												جمع		پژوهشکده ب
												جمع		
												الف	واحد اجرایی الف	
												ب		
												جمع		
												جمع		

15. عضویت در گروه بحث و گفت‌وگو، لیست پستی، و گروه خبری علمی

جدول 15. توزیع تعداد عضویت در گروه بحث و گفت‌وگو، لیست پستی، و گروه خبری علمی به تفکیک واحدها، گروهها، افراد، و مرتبه علمی در سال 1386

عضویت در						اعضا				گروهها	پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی	
گروه خبری علمی	لیست پستی		گروه بحث و گفت‌و گو		مرتبه علمی	استاد	دانشیار	استادیار	مربی			نام و نام خانوادگی
	داخلی	خارجی	داخلی	خارجی						داخلی	خارجی	
										الف	الف	پژوهشکده الف
										ب		
										جمع		
										الف	ب	
										ب		
										جمع		
										جمع		
												پژوهشکده ب
										جمع		
										الف	واحد اجرایی الف	
										ب		
										جمع		
										جمع		

16. ایجاد/اداره گروه بحث و گفت‌وگو، لیست پستی، و گروه خبری علمی

جدول 16. توزیع تعداد ایجاد/اداره گروه بحث و گفت‌وگو، لیست پستی، و گروه خبری علمی به تفکیک واحدها، گروهها، افراد، مرتبه علمی، و تعداد اعضا در سال 1386

ایجاد/اداره														افراد	گروهها	پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی				
گروه خبری علمی					لیست پستی					گروه بحث و گفت‌وگو										
پدیدآور		تعداد اخبار			پدیدآور		تعداد اعضا			پدیدآور		تعداد اعضا								
پژوهشگاه	گروهی	فردی	استادیار	دانشیار	استاد	پژوهشگاه	گروهی	فردی	استادیار	دانشیار	استاد	پژوهشگاه	گروهی	ساز	فردی	استادیار	دانشیار	استاد		
																				الف
																				ب
																				جمع
																				الف
																				ب
																				جمع
																				جمع
																				الف
																				ب
																				جمع
																				جمع
																				جمع

17. سردبیری ادواری علمی

جدول 17. توزیع تعداد سردبیری ادواری علمی

به تفکیک واحد، گروهها، افراد، مرتبه علمی، نوع، و نمایه در سال 1386

تعداد سردبیری در ادواری علمی										افراد				گروهها	پژوهشکدهها/ واحدهای اجرایی
نمایه					نوع					مرتبه علمی	نام و نام خانوادگی				
نماد	سایر	ISA	LISA	ISI	جمع	خارجی	داخلی								
						بدون اعتبار	علمی ترویجی	علمی پژوهشی	مربی	استادیار	دانشیار	استاد			
													الف	الف	پژوهشکده الف
													ب		
													جمع		
													الف	ب	
													ب		
													جمع		
													جمع		
															پژوهشکده ب
													جمع		
													الف	واحد اجرایی الف	
													ب		
													جمع		
													جمع		

18. عضویت در هیئت تحریریه ادواری علمی

جدول 18. توزیع تعداد عضویت در هیئت تحریریه ادواری علمی به تفکیک واحد، گروهها، افراد، مرتبه علمی، نوع، و نمایه در سال 1386

تعداد عضویت در ادواری علمی										اعضا				گروهها	پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی			
نمایه										مرتبه علمی	نام و نام خانوادگی	الف	ب			جمع		
ندارد	سایر	ISA	LISA	ISI	جمع	خارجی	داخلی										مربی	استادیار
							بدون اعتبار	علمی ترویجی	علمی پژوهشی									
														ب				
														جمع				
														الف	ب			
														ب				
														جمع				
														جمع				
																پژوهشکده ب		
														جمع				
														الف	واحد اجرایی الف			
														ب				
														جمع				
														جمع				
														جمع				
														جمع				

19. داوری مقاله در ادواری علمی

19. توزیع تعداد داوری مقاله ادواری علمی به تفکیک واحد، گروهها، افراد، مرتبه علمی، نوع، و نمایه در سال 1386

تعداد داوری در ادواری علمی										افراد				گروهها	پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی	
نمایه					نوع					مرتبه علمی						
ندارد	سایر	ISA	LISA	ISI	جمع	خارجی	داخلی			مربی	استادیار	دانشیار	استاد			نام و نام خانوادگی
							بدون اعتبار	علمی	نژاد علمی							
														الف	الف	پژوهشکده الف
														ب		
														جمع		
														الف	ب	
														ب		
														جمع		
														جمع		
															جمع	پژوهشکده ب
														الف	واحدهای اجرایی الف	
														ب		
														جمع		
														جمع		

20. برگزاری همایش علمی

جدول 20. توزیع تعداد برگزاری همایش علمی به تفکیک عنوان همایش، نقش پژوهشگاه، رئیس، دبیر، تعداد، گستره و مکان در سال 1386

مکان	گستره		تعداد شرکت کنندگان		دبیر	رئیس	نقش پژوهشگاه		عنوان همایش	ردیف	
							پشتیبانی	برگزاری			
خارجی	داخلی	بین المللی	منطقه ای	ملی	بدون ارائه مقاله	با ارائه مقاله	غیر وابسته به پژوهشگاه	وابسته به پژوهشگاه	غیر وابسته به پژوهشگاه	وابسته به پژوهشگاه	
											1
											2
											...
									جمع		

21. برگزاری نشست علمی

جدول 21. توزیع تعداد برگزاری نشست علمی به تفکیک عنوان نشست، نقش پژوهشگاه، گستره و مکان در سال 1386

ردیف	عنوان نشست	نقش پژوهشگاه		گستره			مکان	
		پشتیبانی	برگزاری	ملی	منطقه ای	بین المللی	داخلی	خارجی
1								
2								
...								
	جمع							

22. برگزاری کارگاه علمی

جدول 22. توزیع تعداد برگزاری کارگاه علمی به تفکیک عنوان کارگاه، نقش پژوهشگاه، ارائه دهنده، تعداد شرکت کنندگان، گستره، و مکان در سال 1386

ردیف	عنوان کارگاه	نقش پژوهشگاه	ارائه دهنده	تعداد شرکت کنندگان		گستره	مکان	نوع	
				بدون ارائه مدرک	با ارائه مدرک			بدون ارائه مقاله	با ارائه مقاله
1									
2									
...									
									جمع

23. برگزاری نمایشگاه علمی

جدول 23. توزیع تعداد برگزاری نمایشگاه علمی

به تفکیک عنوان نمایشگاه، نوع، تعداد شرکت کنندگان، گستره، و مکان در سال 1386

کشور	گستره			تعداد شرکت کنندگان	نوع		عنوان نمایشگاه	ردیف
	بین المللی	منطقه ای	ملی		خارجی	داخلی		
								1
								2
								...
							جمع	

24. حضور در نمایشگاه علمی

جدول 24. توزیع تعداد حضور در نمایشگاه علمی
به تفکیک عنوان نمایشگاه، نوع، گستره، و مکان در سال 1386

کشور	گستره			نوع		عنوان نمایشگاه	ردیف
	بین المللی	منطقه ای	ملی	فرا مرزی	داخلی		
							1
							2
							...
						جمع	

25. پذیرش کارآموز/ کارورز

جدول 25-1. توزیع تعداد پذیرش کارآموز/ کارورز

به تفکیک دانشگاه/ مؤسسه، رشته و گرایش، تعداد کارآموز، و میانگین مدت در سال 1386

ردیف	دانشگاه/ مؤسسه مبدأ	رشته و گرایش	مقطع	تعداد کارآموز/ کارورز	میانگین مدت (ساعت)
1	الف	الف	کاردانی		
			کارشناسی		
			ارشد		
		ب	کاردانی		
			کارشناسی		
			ارشد		
		جمع	کاردانی		
			کارشناسی		
			ارشد		
2	ب	الف	کاردانی		
			کارشناسی		
			ارشد		
		ب	کاردانی		
			کارشناسی		
			ارشد		
		جمع	کاردانی		
			کارشناسی		
			ارشد		
3	...				
...					

جدول 25-2. توزیع تعداد پذیرش کارآموز/کارورز

به تفکیک پژوهشکده/واحد اجرایی پذیرنده، رشته و گرایش، تعداد کارآموز، و میانگین مدت در سال

1386

ردیف	پژوهشکده/واحد اجرایی محل کارآموزی/کارورزی	کارآموز/کارورز		تعداد کارآموز/ کارورز	میانگین مدت (ساعت)
		رشته و گرایش	مقطع		
1	الف	الف	کاردانی		
			کارشناسی		
			ارشد		
		ب	کاردانی		
			کارشناسی		
			ارشد		
		جمع	کاردانی		
			کارشناسی		
			ارشد		
2	ب	الف	کاردانی		
			کارشناسی		
			ارشد		
		ب	کاردانی		
			کارشناسی		
			ارشد		
		جمع	کاردانی		
			کارشناسی		
			ارشد		
3	...				
...					

26. شرکت در بازدید علمی

جدول 26. توزیع تعداد شرکت در بازدید علمی به تفکیک واحد، گروهها، افراد، مرتبه علمی، کشور، و سازمان در سال 1386

شرکت در بازدید علمی		افراد				گروهها	پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی	
سازمان	کشور	مرتبه علمی						نام و نام خانوادگی
		مربی	استاد یار	دانشیار	استاد			
						الف	پژوهشکده الف	
					الف			
					ب			
					جمع	ب		
					الف			
					ب			
					جمع	جمع		
								پژوهشکده ب
					جمع			
					الف		واحد اجرایی الف	
					ب			
					جمع			
					جمع	جمع		

27. بازدید علمی از پژوهشگاه

جدول 27. توزیع تعداد بازدید علمی افراد حقیقی و حقوقی از پژوهشگاه
به تفکیک مرتبه علمی، سازمان، سمت، نام سازمان، و تعداد بازدیدکننده در سال 1386

بازدید کننده							تاریخ بازدید	ردیف
حقوقی		حقیقی						
تعداد بازدید کننده	نام سازمان	سمت	سازمان	مرتبه علمی				
				استاد	دانشیار	استادیار	مربی	فرا
								1
								2
								...
								جمع

28. استفاده از فرصت مطالعاتی

جدول 28. توزیع تعداد استفاده از فرصت مطالعاتی
به تفکیک واحدها، گروهها، افراد، مرتبه علمی، محل، و نتایج در سال 1386

استفاده از فرصت مطالعاتی				افراد				گروهها	پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی	
نتیج		محل		مرتبه علمی						
مقاله همایش	مقاله ادواری علمی	کتاب	گزارش علمی و فنی	خارج		داخل		نام و نام خانوادگی		
				دانشگاه	کشور	سازمان اجرایی	دانشگاه			
						مربی	استادیار	دانشیار	استاد	
									الف	پژوهشکده الف
									ب	
									جمع	
									الف	
									ب	
									جمع	
									جمع	
										پژوهشکده ب
									جمع	
									الف	واحد اجرایی الف
									ب	
									جمع	
									جمع	جمع

29. پذیرش فرصت مطالعاتی

جدول 29. توزیع تعداد پذیرش فرصت مطالعاتی به تفکیک افراد، مرتبه علمی، محل، نتایج، و مدت (به ماه) در سال 1386

ردیف	استفاده کننده از فرصت مطالعاتی				محل		نتایج							
	نام و نام خانوادگی				مرتبه علمی				پژوهشکده	گروه پژوهشی / واحد سازمانی	گزارش علمی و فنی	کتاب	مقاله ادواری علمی	مقاله همایش
1														
2														
...														
	جمع													

30. عضویت سازمانی و فردی در کمیته علمی

جدول 30. توزیع تعداد عضویت سازمانی و فردی

در کمیته علمی به تفکیک عنوان، نماینده پژوهشگاه، مرتبه علمی، پژوهشگاه، گروه پژوهشی/ واحد سازمانی، و تعداد جلسه‌ها در دوره گزارش در سال 1386

ردیف	عنوان کمیته	عضویت سازمانی						عضویت فردی									
		گروه پژوهشی	تعداد جلسه‌ها در دوره گزارش	نمایندگان پژوهشگاه				اعضا									
				مرتبه علمی	پژوهشگاه/ واحد اجرایی	مرتبه علمی		پژوهشگاه									
						ندارد	مرتبه	استادیار	دانشیار	استاد	مدیریت دانش	مدیریت و فناوری اطلاعات	علم سنجی و تحلیل اطلاعات	واحد اجرایی			
1	الف																
2	ب																
...																	
	جمع																

31. عضویت سازمانی و فردی در انجمن علمی

جدول 31. توزیع تعداد عضویت سازمانی و فردی در انجمنهای علمی

به تفکیک عنوان، نوع عضویت، کمک مالی، اعضای هیئت علمی و کارکنان در سال 1386

ردیف	عضویت سازمانی			عضویت فردی				عنوان انجمن
	بدون کمک مالی	میزان کمک مالی (ریال)	اعضای هیئت علمی	کارکنان دیگر				
				استاد	دانشیار	استاد یار	مربی	
1								
2								
...								
								جمع

32. ماتریس همکاری علمی پژوهشگران پژوهشگاه در تألیف / ترجمه کتاب

جدول 32. ماتریس همکاری علمی پژوهشگران پژوهشگاه در تألیف / ترجمه کتاب در سال 1386

نام و نام خانوادگی پژوهشگران	امید حسینی	حسن امیدی	محمد جمالی	جمال محمدی	رجبعلی حسینی	حسین رجبعلی	جهان رحیمی	رحیم جهانی	جمع
امید حسینی									
حسن امیدی									
محمد جمالی									
جمال محمدی									
رجبعلی حسینی									
حسین رجبعلی									
جهان رحیمی									
رحیم جهانی									
جمع									

33. ماتریس همکاری علمی پژوهشگران پژوهشگاه در تألیف / ترجمه مقاله

جدول 32. ماتریس همکاری علمی پژوهشگران پژوهشگاه در تألیف / ترجمه مقاله در سال 1386

نام و نام خانوادگی پژوهشگران	امید حسینی	حسن امیدی	محمد جمالی	جمال محمدی	رجبعلی حسینی	حسین رجبعلی	جهان رحیمی	رحیم جهانی	جمع
امید حسینی									
حسن امیدی									
محمد جمالی									
جمال محمدی									
رجبعلی حسینی									
حسین رجبعلی									
جهان رحیمی									
رحیم جهانی									
جمع									

34. ماتریس همکاری علمی پژوهشگران پژوهشگاه در تدوین گزارش علمی و فنی

جدول 34. ماتریس همکاری علمی پژوهشگران پژوهشگاه در تدوین گزارش علمی و فنی در سال

1386

نام و نام خانوادگی پژوهشگران	امید حسینی	حسن امیدی	محمد جمالی	جمال محمدی	رجبعلی حسینی	حسین رجبعلی	جهان رحیمی	رحیم جهانی	جمع
امید حسینی									
حسن امیدی									
محمد جمالی									
جمال محمدی									
رجبعلی حسینی									
حسین رجبعلی									
جهان رحیمی									
رحیم جهانی									
جمع									

35. ماتریس همکاری علمی پژوهشگاه و سازمانهای دیگر

جدول 35. ماتریس همکاری علمی پژوهشگاه و سازمانهای دیگر در سال 1386

جمع	پذیرش کارورز/ کارآموز	برگزاری نمایشگاه علمی	انتشار چکیده نامه	انتشار نمایه نامه	انتشار کتاب شناسی	انتشار ادواری علمی	برگزاری همایش علمی	برگزاری نشست علمی	برگزاری کارگاه علمی	تألیف/ ترجمه مقاله	تألیف/ ترجمه کتاب	نوع همکاری
												سازمانهای همکار
												سازمان الف
												سازمان ب
												سازمان ج
												سازمان د
												مؤسسه پژوهشی الف
												مؤسسه پژوهشی ب
												مؤسسه پژوهشی ج
												مؤسسه پژوهشی د
												دانشگاه الف
												دانشگاه ب
												دانشگاه ج
												جمع

6. چگونگی تدوین گزارش ارقام برای یک سال

گزارش سالانه ارتباطات علمی در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، وضعیت این گونه ارتباطات را در طول یک سال نشان می‌دهد. این گزارش دارای بخشهایی است که در جدول 6-1 آمده‌اند:

جدول 6-1. عناصر گزارش سالانه ارتباطات علمی

بخشهای اصلی	عناصر	اجزا
مواد آغازین	1. عطف	<ul style="list-style-type: none"> ○ عنوان گزارش: ارتباطات علمی در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران - سال ○ سال انتشار
	2. جلد	<ul style="list-style-type: none"> ○ نشان پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران ○ عنوان گزارش: ارتباطات علمی در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران - سال ○ پدیدآورنده ○ سال انتشار
	3. صفحه به نام خدا	
	4. صفحه عنوان	<ul style="list-style-type: none"> ○ نشان پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران ○ عنوان گزارش: ارتباطات علمی در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران - سال ○ پدیدآورنده ○ سال انتشار
	5. چکیده	

بخشهای اصلی	عناصر	اجزا
	6. کلیدواژگان	
	7. فهرست مطالب	○ عنوانهای اصلی ○ شماره صفحه
	8. فهرست جدولها	○ عنوان جدولها ○ شماره صفحه
	9. فهرست اختصارات، سرواژه‌ها، و نشانه‌ها	○ عنوان ○ شرح
	10. پیش‌گفتار	
	11. سپاس‌گزاری	
	متن	12. توصیف اطلاعات در سطح اقلام
13. توصیف اطلاعات در سطح ترکیب اقلام		
مواد پایانی	14. نمایه افراد	○ نام و نام خانوادگی افراد ○ شماره قلم
	15. نمایه سازمانها	○ عنوان سازمانها ○ شماره قلم
	16. نمایه ادواریها	○ عنوان ادواریها ○ شماره قلم
	17. کلیدواژگان به زبان انگلیسی	
	18. چکیده به زبان انگلیسی	
	19. صفحه عنوان به زبان انگلیسی	

7. چگونگی تدوین گزارش روندها و تغییرات ارقام

گزارش ارتباطات علمی در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، می‌تواند روندها و تغییرات ارقام را در طول سالهای گوناگون نیز نشان دهد. این بخش از گزارش و چگونگی تبیین روندها و تغییرات در ادامه آمده‌اند.

7-1. تغییرات تعداد مقاله‌های تألیفی به تفکیک منبع استخراج و محل نمایه
تغییر تعداد کل مقاله‌های تألیفی در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد است. تعداد کل مقاله‌های استخراج شده از پایان‌نامه در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد، از رساله در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد، از طرح پژوهشی در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد، از تحقیق و توسعه در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد، و از سایر منابع در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد تغییر داشته‌اند.
تعداد کل مقاله‌های نمایه شده در ISC در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد، در ISI در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد، در ISA در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد، در LISA در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد، و در سایر نمایه‌ها در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد تغییر داشته‌اند (نگاه کنید به: جدول 7-1).
نمودار 7-1، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های تألیفی را به تفکیک منبع استخراج در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-1).

نمودار 7-2، روند تعداد مقاله‌های تألیفی را به تفکیک منبع استخراج از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-1).

نمودار 3-7، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های تألیفی را به تفکیک محل نمایه در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 1-7).

نمودار 4-7، روند تعداد مقاله‌های تألیفی را به تفکیک محل نمایه از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 1-7).

2-7. تغییرات تعداد مقاله‌های تألیفی به تفکیک منبع استخراج و محل نمایه

تغییر تعداد کل مقاله‌های تألیفی علمی پژوهشی در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد، تغییر تعداد کل مقاله‌های تألیفی علمی مروری در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد، و تغییر تعداد کل مقاله‌های تألیفی علمی ترویجی در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد است.

تعداد کل مقاله علمی پژوهشی استخراج شده از پایان‌نامه در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد، از رساله در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد، از طرح پژوهشی در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد، از تحقیق و توسعه در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد، و از سایر منابعها در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد تغییر داشته‌اند.

تعداد کل مقاله علمی مروری استخراج شده از پایان‌نامه در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد، از رساله در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد، از طرح پژوهشی در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد، از تحقیق و توسعه در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد، و از سایر منابعها در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد تغییر داشته‌اند.

تعداد کل مقاله علمی ترویجی استخراج شده از پایان‌نامه در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد، از رساله در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد، از طرح پژوهشی در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد، از تحقیق و توسعه در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد، و از سایر منابعها در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد تغییر داشته‌اند.

تعداد کل مقاله علمی پژوهشی نمایه شده در ISC در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد، در ISI در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد، در ISA در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد، در LISA در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد، و تعداد در سایر محلها در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد تغییر داشته‌اند.

تعداد کل مقاله علمی مروری نمایه شده در ISC در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد، در ISI در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد، در ISA در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد، در LISA در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد، و در سایر محلها در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد تغییر داشته‌اند.

تعداد کل مقاله علمی ترویجی نمایه شده در ISC در سال **** نسبت به سال ****،
 / درصد، در ISI در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد، در ISA در سال
 **** نسبت به سال ****، **/** درصد، در LISA در سال **** نسبت به سال ****، **/**
 درصد، و در سایر محلها در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد تغییر داشته‌اند (نگاه کنید
 به: جدول 2-7).

نمودار 5-7، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های تألیفی علمی پژوهشی را به تفکیک منبع
 استخراج در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 2-7).

نمودار 6-7، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های تألیفی علمی مروری را به تفکیک منبع استخراج در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 2-7).

نمودار 7-7، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های تألیفی علمی ترویجی را به تفکیک منبع استخراج در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 2-7).

نمودار 7-8، روند تعداد مقاله‌های تألیفی علمی پژوهشی را به تفکیک منبع استخراج از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-2).

نمودار 7-9، روند تعداد مقاله‌های تألیفی علمی مروری را به تفکیک منبع استخراج از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-2).

نمودار 7-10، روند تعداد مقاله‌های تألیفی علمی ترویجی را به تفکیک منبع استخراج از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-2).

نمودار 7-11، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های تألیفی علمی پژوهشی را به تفکیک محل نمایه در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-2).

نمودار 7-12، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های تألیفی علمی مروری را به تفکیک محل نمایه در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-2).

نمودار 7-13، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های تألیفی علمی ترویجی را به تفکیک محل نمایه در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-2).

نمودار 7-14، روند تعداد مقاله‌های تألیفی علمی پژوهشی را به تفکیک محل نمایه از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 2-7).

نمودار 7-15، روند تعداد مقاله‌های تألیفی علمی مروری را به تفکیک محل نمایه از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 2-7).

نمودار 7-16، روند تعداد مقاله‌های تألیفی علمی ترویجی را به تفکیک محل نمایه از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-2).

3-7. تغییرات تعداد مقاله‌ها به تفکیک نوع

در میان پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی،؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله پژوهشی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد،؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله مروری را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله ترویجی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. در میان گروه‌های پژوهشی،؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله پژوهشی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد،؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله مروری را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله ترویجی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. در میان افراد،؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله پژوهشی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد،؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله مروری را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله ترویجی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول 7-3).

نمودار 7-17، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های پژوهشی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-3).

نمودار 7-18، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های مروری را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-3).

نمودار 7-19، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های ترویجی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدها اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-3).

نمودار 7-20، تعداد مقاله‌های پژوهشی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-3).

نمودار 7-21، تعداد مقاله‌های مروری را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-3).

نمودار 7-22، تعداد مقاله‌های ترویجی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-3).

نمودار 7-23، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های پژوهشی را در سال **** نسبت به سال **** در گروه‌های پژوهشی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-3).

نمودار 7-24، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های مروری را در سال **** نسبت به سال **** در گروه‌های پژوهشی نشان می‌دهد (منبع: جدول 3-7).

نمودار 7-25، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های ترویجی را در سال **** نسبت به سال **** در گروه‌های پژوهشی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-3).

نمودار 7-26، تعداد مقاله‌های پژوهشی را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروه‌های پژوهشی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-3).

نمودار 7-27، تعداد مقاله‌های مروری را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروه‌های پژوهشی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-3).

نمودار 7-28، تعداد مقاله‌های ترویجی را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروه‌های پژوهشی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-3).

نمودار 7-29، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های پژوهشی را در سال **** نسبت به سال **** در **** نفر اول نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-3).

نمودار 7-30، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های مروری را در سال **** نسبت به سال **** در *** نفر اول نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-3).

نمودار 7-31، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های ترویجی را در سال **** نسبت به سال **** در **** نفر اول نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-3).

نمودار 32-7، تعداد مقاله‌های پژوهشی را در سال **** در مقایسه با سال **** در *** نشان می‌دهد (منبع: جدول 3-7).

نمودار 7-33، تعداد مقاله‌های مروری را در سال **** در مقایسه با سال **** در *** نفر اول در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-3).

نمودار 34-7، تعداد مقاله‌های ترویجی را در سال **** در مقایسه با سال **** در ***
 نفر اول در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 3-7).

4-7. تغییرات تعداد مقاله‌ها به تفکیک زبان

در میان پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله به زبان فارسی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله به زبان انگلیسی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله در سایر زبانها را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. در میان گروههای پژوهشی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله به زبان فارسی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله به زبان انگلیسی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله در سایر زبانها را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند.

در میان افراد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله به زبان فارسی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله به زبان انگلیسی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله در سایر زبانها را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول 4-7).

نمودار 7-35، درصد تغییرات تعداد مقاله‌ها را به تفکیک زبان مقاله در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 4-7).

نمودار 36-7، روند تعداد مقاله‌ها را به تفکیک زبان مقاله از سال **** تا **** نشان می‌دهد
(منبع: جدول 4-7).

نمودار 7-37، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های فارسی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-4).

نمودار 7-38، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های انگلیسی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-4).

نمودار 7-39، تعداد مقاله‌های فارسی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-4).

نمودار 7-40، تعداد مقاله‌های انگلیسی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-4).

نمودار 7-41، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های فارسی را در سال **** نسبت به سال **** در گروه‌های پژوهشی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-4).

نمودار 7-42، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های انگلیسی را در سال **** نسبت به سال **** در گروه‌های پژوهشی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-4).

نمودار 43-7، تعداد مقاله‌های فارسی را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروه‌های پژوهشی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 4-7).

نمودار 44-7، تعداد مقاله‌های انگلیسی را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروه‌های پژوهشی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 4-7).

نمودار 7-45، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های فارسی را در سال **** نسبت به سال **** در ** نفر اول نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-4).

نمودار 7-46، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های انگلیسی را در سال **** نسبت به سال **** در **** نفر اول نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-4).

نمودار 7-47، تعداد مقاله‌های فارسی را در سال **** در مقایسه با سال **** در *** نفر اول در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-4).

نمودار 7-48، تعداد مقاله‌های انگلیسی را در سال **** در مقایسه با سال **** در **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 4-7).

5-7. تغییرات تعداد مقاله‌ها به تفکیک شکل انتشار

در میان پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله به شکل چاپی را در سال **** نسبت به سال **** با **/% درصد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله به شکل الکترونیکی را در سال **** نسبت به سال **** با **/% درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله در شکل چاپی و الکترونیکی را در سال **** نسبت به سال **** با **/% درصد به خود اختصاص داده‌اند. در میان گروه‌های پژوهشی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله به شکل چاپی را در سال **** نسبت به سال **** با **/% درصد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله به شکل

الکترونیکی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله در شکل چاپی و الکترونیکی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. در میان افراد گروه‌های پژوهشی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله به شکل چاپی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله به شکل الکترونیکی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله در شکل چاپی و الکترونیکی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. (نگاه کنید به: جدول 5-7).

نمودار 49-7، درصد تغییرات تعداد مقاله‌ها را به تفکیک شکل انتشار در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 5-7).

نمودار 50-7، روند تعداد مقاله‌ها به تفکیک شکل انتشار را از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 5-7).

6-7. تغییرات تعداد مقاله‌ها به تفکیک پدیدآور و گونه

در میان پژوهشگردها/واحدهای اجرایی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله با پدیدآور فردی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله با پدیدآور گروهی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. در میان گروههای پژوهشی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله با پدیدآور فردی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله با پدیدآور گروهی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. در میان افراد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله با پدیدآور فردی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله با پدیدآور گروهی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند.

در میان پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله با گونه تألیف را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله با گونه ترجمه را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. در میان گروههای پژوهشی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله با گونه تألیف را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله با گونه ترجمه را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. در میان افراد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله با گونه تألیف را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله با گونه ترجمه را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول 6-7).

نمودار 51-7، درصد تغییرات تعداد مقاله‌ها را به تفکیک پدیدآور و گونه در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 6-7).

نمودار 52-7، روند تعداد مقاله‌ها به تفکیک پدیدآور و گونه را از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 6-7).

نمودار 7-53، درصد تغییرات تعداد مقاله‌ها با پدیدآور فردی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 6-7).

نمودار 7-54، درصد تغییرات تعداد مقاله‌ها با پدیدآور گروهی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 6-7).

نمودار 55-7، تعداد مقاله‌ها با پدیدآور فردی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 6-7).

نمودار 56-7، تعداد مقاله‌ها با پدیدآور گروهی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 6-7).

نمودار 7-57، درصد تغییرات تعداد مقاله‌ها با پدیدآور فردی را در سال **** نسبت به سال **** در گروه‌های پژوهشی نشان می‌دهد (منبع: جدول 6-7).

نمودار 7-58، درصد تغییرات تعداد مقاله‌ها با پدیدآور گروهی را در سال **** نسبت به سال **** در گروه‌های پژوهشی نشان می‌دهد (منبع: جدول 6-7).

نمودار 7-59، تعداد مقاله‌ها با پدیدآور فردی را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروه‌های پژوهشی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 6-7).

نمودار 7-60، تعداد مقاله‌ها با پدیدآور گروهی را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروه‌های پژوهشی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 6-7).

نمودار 7-61، درصد تغییرات تعداد مقاله‌ها با پدیدآور فردی را در سال **** نسبت به سال **** در **** نفر اول نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-6).

نمودار 62-7، درصد تغییرات تعداد مقاله‌ها با پدیدآور گروهی را در سال **** نسبت به سال **** در *** نفر اول نشان می‌دهد (منبع: جدول 6-7).

نمودار 7-63، تعداد مقاله‌ها با پدیدآور فردی را در سال **** در مقایسه با سال **** در **** نفر اول در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 6-7).

نمودار 64-7، تعداد مقاله‌ها با پدیدآور گروهی را در سال **** در مقایسه با سال **** در **** نفر اول در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 6-7).

نمودار 7-65، درصد تغییرات تعداد مقاله‌ها با گونه تألیف را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-6).

نمودار 66-7، درصد تغییرات تعداد مقاله‌ها با گونه ترجمه را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 6-7).

نمودار 67-7، تعداد مقاله‌ها با گونه تألیف را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 6-7).

نمودار 68-7، تعداد مقاله‌ها با گونه ترجمه را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 6-7).

نمودار 7-69، درصد تغییرات تعداد مقاله‌ها با گونه تألیف را در سال **** نسبت به سال **** در گروه‌های پژوهشی نشان می‌دهد (منبع: جدول 6-7).

نمودار 7-70، درصد تغییرات تعداد مقاله‌ها با گونه ترجمه را در سال **** نسبت به سال **** در گروه‌های پژوهشی نشان می‌دهد (منبع: جدول 6-7).

نمودار 7-71، تعداد مقاله‌ها با گونه تألیف را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروه‌های پژوهشی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 6-7).

نمودار 7-72، تعداد مقاله‌ها با گونه ترجمه را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروه‌های پژوهشی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 6-7).

نمودار 7-73، درصد تغییرات تعداد مقاله‌ها با گونه تألیف را در سال **** نسبت به سال **** در *** نفر اول نشان می‌دهد (منبع: جدول 6-7).

نمودار 7-74، درصد تغییرات تعداد مقاله‌ها با گونه ترجمه را در سال **** نسبت به سال **** در **** نفر اول نشان می‌دهد (منبع: جدول 6-7).

نمودار 7-75، تعداد مقاله‌ها با گونه تألیف را در سال **** در مقایسه با سال **** در **** نفر اول در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 6-7).

نمودار 7-76، تعداد مقاله‌ها با گونه ترجمه را در سال **** در مقایسه با سال **** در **** نفر اول در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 6-7).

7-7. تغییرات تعداد کتابها به تفکیک ناشر در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی، و گروهها

در میان پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد کتابها با ناشر پژوهشگاه را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد کتابها با ناشر(ان) دیگر را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد کتابها با ناشر پژوهشگاه و دیگران را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. در میان گروههای پژوهشی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد کتابها با ناشر پژوهشگاه را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد کتابها با ناشر(ان) دیگر را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد کتابها با ناشر پژوهشگاه و دیگران را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول 7-7).

نمودار 7-7، درصد تغییرات تعداد کتابها را به تفکیک ناشر در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-7).

نمودار 7-78، روند تعداد کتابها به تفکیک ناشر را از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-7).

7-8. تغییرات تعداد کتابها به تفکیک منبع استخراج

در میان پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی،؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد کتابهای استخراج شده از پایان‌نامه را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد،؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد کتابهای استخراج شده از رساله را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد،؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد کتابهای استخراج شده از تحقیق و توسعه را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد،؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد کتابهای استخراج شده از طرح پژوهشی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد،؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد کتابهای استخراج شده از فرصت مطالعاتی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر

تعداد کتابهای استخراج شده از سایر منابعها را در سال **** نسبت به سال **** با **/ ** درصد به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول 7-8).

نمودار 7-79، درصد تغییرات تعداد کتابها را به تفکیک منبع استخراج در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-8).

9-7. تغییرات تعداد کتابها به تفکیک پدیدآور، گونه، و ویژگیهای فیزیکی

در میان پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد کتابها با پدیدآور فردی را در سال **** نسبت به سال **** با **/ ** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد کتابها با پدیدآور گروهی را در سال **** نسبت به سال **** با **/ ** درصد به خود اختصاص داده‌اند. در میان گروههای پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد کتابها با پدیدآور فردی را در سال **** نسبت به سال **** با **/ ** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد کتابها با پدیدآور گروهی را در سال **** نسبت به سال **** با **/ ** درصد به خود اختصاص داده‌اند. در میان پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد کتابها با گونه تألیف را

در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد کتابها با گونه ترجمه را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. در میان گروههای پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد کتابها با گونه تألیف را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد کتابها با گونه ترجمه را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول 7-9).

نمودار 7-80، درصد تغییرات تعداد کتابها را به تفکیک پدیدآور و گونه در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-9).

نمودار 7-81، درصد تغییرات تعداد کتابها را به تفکیک ویژگیهای فیزیکی در سال **** نسبت به سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-9).

نمودار 7-82، درصد تغییرات تعداد کتابهای با پدیدآور فردی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-9).

نمودار 7-83، درصد تغییرات تعداد کتابهای با پدیدآور گروهی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-9).

نمودار 7-84، تعداد کتابهای با پدیدآور فردی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-9).

نمودار 7-85، تعداد کتابهای با پدیدآور گروهی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-9).

نمودار 7-86، درصد تغییرات تعداد کتابها با گونه تألیف را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-9).

نمودار 7-87، درصد تغییرات تعداد کتابها با گونه ترجمه را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-9).

نمودار 7-88، تعداد کتابها با گونه تألیف را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-9).

نمودار 7-89، تعداد کتابها با گونه ترجمه را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-9).

نمودار 7-90، درصد تغییرات تعداد صفحه‌های کتابهای منتشر شده را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-9).

نمودار 7-91، درصد تغییرات شمارگان کتابهای منتشر شده را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-9).

نمودار 7-92، تعداد صفحه‌های کتابهای منتشر شده را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-9).

نمودار 7-93، شمارگان کتابهای منتشر شده را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-9).

7-10. تغییرات تعداد مقاله همایش علمی به تفکیک شکل انتشار

در میان پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد چکیده مقاله را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله تمام متن را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله منتشر نشده را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. در میان گروه‌های پژوهشی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد چکیده مقاله را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله تمام متن را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله منتشر نشده را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. در میان افراد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد چکیده مقاله را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله تمام متن را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله منتشر نشده را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول 7-13).

نمودار 7-94، درصد تغییرات تعداد چکیده مقاله را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-13).

نمودار 7-95، درصد تغییرات تعداد مقاله تمام متن را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-13).

نمودار 7-96، درصد تغییرات تعداد مقاله منتشر نشده را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-13).

نمودار 7-97، تعداد چکیده مقاله را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-13).

نمودار 7-98، تعداد مقاله تمام متن را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-13).

نمودار 7-99، تعداد مقاله منتشر نشده را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-13).

نمودار 7-100، درصد تغییرات تعداد چکیده مقاله را در سال **** نسبت به سال **** در گروه‌های پژوهشی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-13).

نمودار 7-101، درصد تغییرات تعداد مقاله تمام متن را در سال **** نسبت به سال **** در گروههای پژوهشی نشان می دهد (منبع: جدول 7-13).

نمودار 7-102، درصد تغییرات تعداد مقاله منتشر نشده را در سال **** نسبت به سال **** در گروههای پژوهشی نشان می دهد (منبع: جدول 7-13).

نمودار 7-103، تعداد چکیده مقاله را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروههای پژوهشی در سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-13).

نمودار 7-104، تعداد مقاله تمام متن را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروههای پژوهشی در سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-13).

نمودار 7-105، تعداد مقاله منتشر نشده را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروه‌های پژوهشی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-13).

7-11. تغییرات تعداد مقاله همایش علمی به تفکیک منبع استخراج

در میان پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد کتابهای استخراج شده از پایان‌نامه را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد کتابهای استخراج شده از رساله را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد کتابهای استخراج شده از تحقیق و توسعه را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد کتابهای استخراج شده از طرح پژوهشی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد کتابهای استخراج شده از فرصت مطالعاتی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد کتابهای استخراج شده از سایر منابع را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول 7-14).

نمودار 7-106، درصد تغییرات تعداد مقاله همایش علمی را به تفکیک منبع استخراج در سال **** نسبت به سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-14).

12-7. تغییرات تعداد مقاله همایش علمی به تفکیک گستره، همایش، و پدیدآور

در میان پژوهشگردها/واحدهای اجرایی، برای مقاله‌های همایش‌های علمی ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد گستره ملی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، بیشترین تغییر تعداد گستره منطقه‌ای را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد گستره بین‌المللی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. در میان گروه‌های پژوهشی، برای مقاله‌های همایش‌های علمی ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد گستره ملی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، بیشترین تغییر تعداد گستره منطقه‌ای را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین

تغییر تعداد گستره بین‌المللی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند.

در میان پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی، بیشترین تغییر تعداد مقاله همایش داخلی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و بیشترین تغییر تعداد مقاله همایش خارجی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. در میان گروههای پژوهشی، بیشترین تغییر تعداد مقاله همایش داخلی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و بیشترین تغییر تعداد مقاله همایش خارجی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند.

در میان پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی، بیشترین تغییر تعداد مقاله همایش علمی با پدیدآور فردی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و بیشترین تغییر تعداد مقاله همایش علمی با پدیدآور گروهی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. در میان گروههای پژوهشی، بیشترین تغییر تعداد مقاله همایش علمی با پدیدآور فردی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و بیشترین تغییر تعداد مقاله همایش علمی با پدیدآور گروهی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول 7-15).

نمودار 7-107، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های همایشهای علمی با گستره ملی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-15).

نمودار 7-108، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های همایشهای علمی با گستره منطقه‌ای را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-15).

نمودار 7-109، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های همایش‌های علمی با گستره بین‌المللی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/ واحدها اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-15).

نمودار 7-110، تعداد مقاله‌های همایش‌های علمی با گستره ملی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-15).

نمودار 7-111، تعداد مقاله‌های همایش‌های علمی با گستره منطقه‌ای را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-15).

نمودار 7-112، تعداد مقاله‌های همایش‌های علمی با گستره بین‌المللی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-15).

نمودار 7-113، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های همایش‌های علمی با گستره ملی را در سال **** نسبت به سال **** در گروه‌های پژوهشی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-15).

نمودار 7-114، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های همایش‌های علمی با گستره منطقه‌ای را در سال **** نسبت به سال **** در گروه‌های پژوهشی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-15).

نمودار 7-115، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های همایش‌های علمی با گستره بین‌المللی را در سال **** نسبت به سال **** در گروه‌های پژوهشی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-15).

نمودار 7-116، تعداد مقاله‌های همایش‌های علمی با گستره ملی را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروه‌های پژوهشی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-15).

نمودار 7-117، تعداد مقاله‌های همایش‌های علمی با گستره منطقه‌ای را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروه‌های پژوهشی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-15).

نمودار 7-118، تعداد مقاله‌های همایش‌های علمی با گستره بین‌المللی را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروه‌های پژوهشی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-15).

نمودار 7-119، درصد تغییرات تعداد مقاله همایش علمی را به تفکیک همایش و پدیدآور در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-15).

نمودار 7-120، روند تعداد مقاله همایش علمی را به تفکیک همایش و پدیدآور از سال **** تا **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-15).

نمودار 7-121، درصد تغییرات تعداد مقاله همایش داخلی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-15).

نمودار 7-122، درصد تغییرات تعداد مقاله همایش خارجی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-15).

نمودار 7-123، تعداد مقاله همایش داخلی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-15).

نمودار 7-124، تعداد مقاله همایش خارجی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-15).

نمودار 7-125، درصد تغییرات تعداد مقاله همایش داخلی را در سال **** نسبت به سال **** در گروههای پژوهشی نشان می دهد (منبع: جدول 7-15).

نمودار 7-126، درصد تغییرات تعداد مقاله همایش خارجی را در سال **** نسبت به سال **** در گروههای پژوهشی نشان می دهد (منبع: جدول 7-15).

نمودار 7-127، تعداد مقاله همایش داخلی را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروه‌های پژوهشی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-15).

نمودار 7-128، تعداد مقاله همایش خارجی را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروه‌های پژوهشی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-15).

نمودار 7-129، درصد تغییرات تعداد مقاله همایش داخلی را در سال **** نسبت به سال **** در *** نفر اول نشان می دهد (منبع: جدول 7-15).

نمودار 7-130، درصد تغییرات تعداد مقاله همایش خارجی را در سال **** نسبت به سال **** در *** نفر اول نشان می دهد (منبع: جدول 7-15).

نمودار 7-131، تعداد مقاله همایش داخلی را در سال **** در مقایسه با سال **** در **** نفر اول در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-15).

نمودار 7-132، تعداد مقاله همایش خارجی را در سال **** در مقایسه با سال **** در **** نفر اول در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-15).

نمودار 7-133، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های همایش علمی با پدیدآور فردی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-15).

نمودار 7-134، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های همایش علمی با پدیدآور گروهی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-15).

نمودار 7-135، تعداد مقاله‌های همایش علمی با پدیدآور فردی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-15).

نمودار 7-136، تعداد مقاله‌های همایش علمی با پدیدآور گروهی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-15).

نمودار 7-137، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های همایش علمی با پدیدآور فردی را در سال **** نسبت به سال **** در گروه‌های پژوهشی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-15).

نمودار 7-138، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های همایش علمی با پدیدآور گروهی را در سال **** نسبت به سال **** در گروه‌های پژوهشی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-15).

نمودار 7-139، تعداد مقاله‌های همایش علمی با پدیدآور فردی را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروه‌های پژوهشی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-15).

نمودار 7-140، تعداد مقاله‌های همایش علمی با پدیدآور گروهی را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروه‌های پژوهشی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-15).

7-13. تغییرات تعداد مقاله همایش علمی به تفکیک شکل ارائه، مکان، و هزینه شرکت (ریال)

در میان پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی، بیشترین تغییر تعداد مقاله با شکل ارائه سخنرانی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و بیشترین تغییر تعداد مقاله با شکل ارائه پوستر را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. در میان گروههای پژوهشی، بیشترین تغییر تعداد مقاله با شکل ارائه سخنرانی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و بیشترین تغییر تعداد مقاله با شکل ارائه پوستر را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند.

در میان پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی، بیشترین تغییر تعداد مقاله همایش علمی در داخل را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و بیشترین تغییر تعداد مقاله همایش علمی در خارج را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. در میان گروههای پژوهشی، بیشترین تغییر تعداد مقاله همایش علمی در داخل را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و بیشترین تغییر تعداد مقاله همایش علمی در خارج را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول 7-16).

نمودار 7-14، درصد تغییرات تعداد مقاله همایش علمی را به تفکیک شکل ارائه و مکان در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-16).

نمودار 7-142، روند تعداد مقاله همایش علمی را به تفکیک شکل ارائه و مکان از سال **** تا **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-16).

نمودار 7-143، درصد تغییرات تعداد مقاله همایش به شکل سخنرانی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-16).

نمودار 7-143. درصد تغییرات تعداد مقاله همایش به شکل سخنرانی در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی

نمودار 7-144، درصد تغییرات تعداد مقاله همایش به شکل پوستر را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-16).

نمودار 7-145، تعداد مقاله همایش به شکل سخنرانی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-16).

نمودار 7-146، تعداد مقاله همایش به شکل پوستر را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-16).

نمودار 7-147، درصد تغییرات تعداد مقاله همایش به شکل سخنرانی را در سال **** نسبت به سال **** در گروههای پژوهشی نشان می دهد (منبع: جدول 7-16).

نمودار 7-148، درصد تغییرات تعداد مقاله همایش به شکل پوستر را در سال **** نسبت به سال **** در گروههای پژوهشی نشان می دهد (منبع: جدول 7-16).

نمودار 7-149، تعداد مقاله همایش به شکل سخنرانی را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروههای پژوهشی در سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-16).

نمودار 7-150، تعداد مقاله همایش به شکل پوستر را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروههای پژوهشی در سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-16).

نمودار 7-151، درصد تغییرات تعداد مقاله همایش به شکل سخنرانی را در سال **** نسبت به سال **** در *** نفر اول نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-16).

نمودار 7-152، درصد تغییرات تعداد مقاله همایش به شکل پوستر را در سال **** نسبت به سال **** در **** نفر اول نشان می دهد (منبع: جدول 7-16).

نمودار 7-153، تعداد مقاله همایش به شکل سخنرانی را در سال **** در مقایسه با سال **** در **** نفر اول در سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-16).

نمودار 7-154، تعداد مقاله همایش به شکل پوستر را در سال **** در مقایسه با سال **** در **** نفر اول در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-16).

نمودار 7-155، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های همایش علمی در داخل را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-16).

نمودار 7-156، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های همایش علمی در خارج را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-16).

نمودار 7-157، تعداد مقاله‌های همایش علمی در داخل را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-16).

نمودار 7-158، تعداد مقاله‌های همایش علمی در خارج را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-16).

نمودار 7-159، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های همایش علمی در داخل را در سال **** نسبت به سال **** در گروه‌های پژوهشی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-16).

نمودار 7-160، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های همایش علمی در خارج را در سال **** نسبت به سال **** در گروه‌های پژوهشی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-16).

نمودار 7-161، تعداد مقاله‌های همایش علمی در داخل را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروه‌های پژوهشی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-16).

نمودار 7-162، تعداد مقاله‌های همایش علمی در خارج را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروه‌های پژوهشی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-16).

نمودار 7-163، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های همایش علمی در داخل را در سال **** نسبت به سال **** در *** نفر اول نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-16).

نمودار 7-163. درصد تغییرات تعداد مقاله‌های همایش علمی در داخل در سال **** نسبت به سال **** در *** نفر اول

نمودار 7-164، درصد تغییرات تعداد مقاله‌های همایش علمی در خارج را در سال **** نسبت به سال **** در *** نفر اول نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-16).

نمودار 7-165، تعداد مقاله‌های همایش علمی در داخل را در سال **** در مقایسه با سال **** در **** نفر اول در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-16).

نمودار 7-166، تعداد مقاله‌های همایش علمی در خارج را در سال **** در مقایسه با سال **** در **** نفر اول در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-16).

14-7. تغییرات تعداد نقد و بررسی به تفکیک پدیدآور

در میان پژوهشگده‌ها/واحدهای اجرایی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد نقد و بررسی با پدیدآور فردی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد نقد و بررسی با پدیدآور گروهی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. در میان گروههای پژوهشی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد نقد و بررسی با پدیدآور فردی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد نقد و بررسی با پدیدآور گروهی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. در میان افراد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد نقد و بررسی با پدیدآور فردی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد نقد و بررسی با پدیدآور گروهی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول 7-17).

نمودار 7-167، درصد تغییرات تعداد نقد و بررسیها را به تفکیک پدیدآور در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-17).

نمودار 7-168، روند تعداد نقد و بررسیها به تفکیک پدیدآور را از سال **** تا **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-17).

نمودار 7-169، درصد تغییرات تعداد نقد و بررسیها با پدیدآور فردی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-17).

نمودار 7-169. درصد تغییرات تعداد نقد و بررسیها با پدیدآور فردی در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی

نمودار 7-170، درصد تغییرات تعداد نقد و بررسیها با پدیدآور گروهی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-17).

نمودار 7-171، تعداد نقد و بررسیها با پدیدآور فردی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-17).

نمودار 7-172، تعداد نقد و بررسیها با پدیدآور گروهی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-17).

نمودار 7-173، درصد تغییرات تعداد نقد و بررسیها با پدیدآور فردی را در سال **** نسبت به سال **** در گروههای پژوهشی نشان می دهد (منبع: جدول 7-17).

نمودار 7-174، درصد تغییرات تعداد نقد و بررسیها با پدیدآور گروهی را در سال **** نسبت به سال **** در گروههای پژوهشی نشان می دهد (منبع: جدول 7-17).

نمودار 7-175، تعداد نقد و بررسیها با پدیدآور فردی را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروههای پژوهشی در سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-17).

نمودار 7-176، تعداد نقد و بررسیها با پدیدآور گروهی را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروههای پژوهشی در سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-17).

7-15. تغییرات تعداد نقد و بررسی به تفکیک مدرک نقد و بررسی شده

در میان پژوهشگردها/واحدهای اجرایی،؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله نقد و بررسی شده را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد کتاب نقد و بررسی شده را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. در میان گروههای پژوهشی،؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله نقد و بررسی شده را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد کتاب نقد و بررسی شده را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. در میان افراد،؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله نقد و بررسی شده را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد کتاب نقد و بررسی شده را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول 7-18).

نمودار 7-177، درصد تغییرات تعداد نقد و بررسیها را به تفکیک مدرک نقد و بررسی شده در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-18).

نمودار 7-178، روند تعداد نقد و بررسیها به تفکیک مدرک نقد و بررسی شده را از سال **** تا **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-18).

7-16. تغییرات تعداد گزارش علمی و فنی به تفکیک شکل انتشار

در میان پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد گزارش علمی و فنی به شکل چاپی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد گزارش علمی و فنی به شکل الکترونیکی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد گزارش علمی و فنی در شکل چاپی و الکترونیکی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. در میان گروههای پژوهشی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد گزارش علمی و فنی به شکل چاپی را در سال **** نسبت به سال **** با

/ درصد، بیشترین تغییر تعداد گزارش علمی و فنی به شکل الکترونیکی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و بیشترین تغییر تعداد گزارش علمی و فنی در شکل چاپی و الکترونیکی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. در میان افراد گروه‌های پژوهشی، بیشترین تغییر تعداد گزارش علمی و فنی به شکل چاپی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، بیشترین تغییر تعداد گزارش علمی و فنی به شکل الکترونیکی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و بیشترین تغییر تعداد گزارش علمی و فنی در شکل چاپی و الکترونیکی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. (نگاه کنید به: جدول 7-19).

نمودار 7-179، درصد تغییرات تعداد گزارش علمی و فنی را به تفکیک شکل انتشار در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-19).

نمودار 7-180، روند تعداد گزارش علمی و فنی به تفکیک شکل انتشار را از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-19).

7-17. تغییرات تعداد گزارش علمی و فنی به تفکیک منبع استخراج

در میان پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد گزارشهای علمی و فنی استخراج شده از پایان‌نامه را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد گزارشهای علمی و فنی استخراج شده از رساله را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد گزارشهای علمی و فنی استخراج شده از طرح پژوهشی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مطالعاتی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد گزارشهای علمی و فنی استخراج شده از سایر منابعها را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول 7-20).

نمودار 7-181، درصد تغییرات تعداد گزارش علمی و فنی را به تفکیک منبع استخراج در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-20).

7-18. تغییرات تعداد گزارش علمی و فنی به تفکیک پدیدآور

در میان پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد گزارش علمی و فنی با پدیدآور فردی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد گزارش علمی و فنی با پدیدآور گروهی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. در میان گروههای پژوهشی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد گزارش علمی و فنی با پدیدآور فردی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد گزارش علمی و فنی با پدیدآور گروهی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. در میان افراد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد گزارش علمی و فنی با پدیدآور فردی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد گزارش علمی و فنی با پدیدآور گروهی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول 7-21).

نمودار 7-182، درصد تغییرات تعداد گزارش علمی و فنی را به تفکیک پدیدآور در سال **** نسبت به سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-21).

نمودار 7-183، روند تعداد گزارش علمی و فنی به تفکیک پدیدآور را از سال **** تا **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-21).

نمودار 7-184، درصد تغییرات تعداد گزارش علمی و فنی با پدیدآور فردی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-21).

نمودار 7-185، درصد تغییرات تعداد گزارش علمی و فنی با پدیدآور گروهی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-21).

نمودار 7-186، تعداد گزارش علمی و فنی با پدیدآور فردی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-21).

نمودار 7-187، تعداد گزارش علمی و فنی با پدیدآور گروهی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-21).

نمودار 7-188، درصد تغییرات تعداد گزارش علمی و فنی با پدیدآور فردی را در سال **** نسبت به سال **** در گروههای پژوهشی نشان می دهد (منبع: جدول 7-21).

نمودار 7-189، درصد تغییرات تعداد گزارش علمی و فنی با پدیدآور گروهی را در سال **** نسبت به سال **** در گروههای پژوهشی نشان می دهد (منبع: جدول 7-21).

نمودار 7-190، تعداد گزارش علمی و فنی با پدیدآور فردی را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروههای پژوهشی در سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-21).

نمودار 7-191، تعداد گزارش علمی و فنی با پدیدآور گروهی را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروههای پژوهشی در سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-21).

نمودار 7-192، درصد تغییرات تعداد گزارش علمی و فنی با پدیدآور فردی را در سال **** نسبت به سال **** در *** نفر اول نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-21).

نمودار 7-193، درصد تغییرات تعداد گزارش علمی و فنی با پدیدآور گروهی را در سال **** نسبت به سال **** در *** نفر اول نشان می دهد (منبع: جدول 7-21).

نمودار 7-194، تعداد گزارش علمی و فنی با پدیدآور فردی را در سال **** در مقایسه با سال **** در **** نفر اول در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-21).

نمودار 7-195، تعداد گزارش علمی و فنی با پدیدآور گروهی را در سال **** در مقایسه با سال **** در **** نفر اول در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-21).

7-19. تغییرات تعداد گزارش علمی و فنی به تفکیک نوع و زبان

در میان پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد گزارش علمی و فنی با نوع تألیف را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد گزارش علمی و فنی با نوع ترجمه را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. در میان گروههای پژوهشی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد گزارش علمی و فنی با نوع تألیف را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد گزارش علمی و فنی با نوع ترجمه را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. در میان افراد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد گزارش علمی و فنی با نوع تألیف را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد گزارش علمی و فنی با نوع ترجمه را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند.
(نگاه کنید به: جدول 7-22).

نمودار 7-196، درصد تغییرات تعداد گزارش علمی و فنی را به تفکیک نوع در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-22).

نمودار 7-197، روند تعداد گزارش علمی و فنی به تفکیک نوع را از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-22).

نمودار 7-198، درصد تغییرات تعداد گزارشهای علمی و فنی با نوع تألیف را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-22).

نمودار 7-199، درصد تغییرات تعداد گزارشهای علمی و فنی با نوع ترجمه را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-22).

نمودار 7-200، تعداد گزارش علمی و فنی با نوع تألیف را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-22).

نمودار 7-201، تعداد گزارش علمی و فنی با نوع ترجمه را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-22).

نمودار 7-202، درصد تغییرات تعداد گزارش علمی و فنی با نوع تألیف را در سال **** نسبت به سال **** در گروههای پژوهشی نشان می دهد (منبع: جدول 7-22).

نمودار 7-203، درصد تغییرات تعداد گزارش علمی و فنی با نوع ترجمه را در سال **** نسبت به سال **** در گروههای پژوهشی نشان می دهد (منبع: جدول 7-22).

نمودار 7-204، تعداد گزارش علمی و فنی با نوع تألیف را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروههای پژوهشی در سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-22).

نمودار 7-205، تعداد گزارش علمی و فنی با نوع ترجمه را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروههای پژوهشی در سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-22).

نمودار 7-206، درصد تغییرات تعداد گزارش علمی و فنی با نوع تألیف را در سال **** نسبت به سال **** در *** نفر اول نشان می دهد (منبع: جدول 7-22).

نمودار 7-206. درصد تغییرات تعداد گزارش علمی و فنی با نوع تألیف در سال **** نسبت به سال **** در *** نفر اول

نمودار 7-207، درصد تغییرات تعداد گزارش علمی و فنی با نوع ترجمه را در سال **** نسبت به سال **** در *** نفر اول نشان می دهد (منبع: جدول 7-22).

نمودار 7-208، تعداد گزارش علمی و فنی با نوع تألیف را در سال **** در مقایسه با سال **** در *** نفر اول در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-22).

نمودار 7-209، تعداد گزارش علمی و فنی با نوع ترجمه را در سال **** در مقایسه با سال **** در *** نفر اول در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-22).

20-7. تغییرات تعداد گزارش علمی و فنی به تفکیک ویژگی فیزیکی

نمودار 7-210، درصد تغییرات ویژگیهای فیزیکی گزارشهای علمی و فنی را در سال ****

نسبت به سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-23).

نمودار 7-211، درصد تغییرات تعداد صفحه‌های گزارشهای عملی و فنی را در سال **** نسبت به سال **** در **** پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-23).

نمودار 7-212، درصد تغییرات شمارگان گزارشهای علمی و فنی را در سال **** نسبت به سال **** در **** پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-23).

نمودار 7-213، تعداد صفحه‌های گزارش‌های علمی و فنی را در سال **** در مقایسه با سال **** در **** پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-23).

نمودار 7-214، شمارگان گزارشهای علمی و فنی را در سال **** در مقایسه با سال **** در **** پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-23).

21-7. تغییرات تعداد شرکت در همایشهای علمی

در میان پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد شرکت در همایش علمی با گستره ملی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، ؟؟؟؟؟؟ با گستره منطقه‌ای را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ با گستره بین‌المللی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. در میان گروههای پژوهشی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد شرکت در همایش علمی با گستره ملی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، ؟؟؟؟؟؟ با گستره منطقه‌ای را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ با گستره بین‌المللی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. در میان افراد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد شرکت در همایش علمی با گستره ملی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، ؟؟؟؟؟؟ با گستره منطقه‌ای را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ با گستره بین‌المللی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول 7-24).

نمودار 7-215، درصد تغییرات تعداد شرکت در همایش علمی با گستره ملی را در سال **** نسبت به سال **** در *** پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-24).

نمودار 7-216، درصد تغییرات تعداد شرکت در همایش علمی با گستره منطقه‌ای را در سال **** نسبت به سال **** در *** پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-24).

نمودار 7-217، درصد تغییرات تعداد شرکت در همایش علمی با گستره بین‌المللی را در سال **** نسبت به سال **** در *** پژوهشکده‌ها/واحدها اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-24).

نمودار 7-218، تعداد شرکت در همایش علمی با گستره ملی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-24).

نمودار 7-219، تعداد شرکت در همایش علمی با گستره منطقه‌ای را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-24).

نمودار 7-220، تعداد شرکت در همایش علمی با گستره بین‌المللی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-24).

نمودار 7-221، درصد تغییرات تعداد شرکت در همایش علمی با گستره ملی را در سال **** نسبت به سال **** در گروههای پژوهشی نشان می دهد (منبع: جدول 7-24).

نمودار 7-222، درصد تغییرات تعداد شرکت در همایش علمی با گستره منطقه‌ای را در سال **** نسبت به سال **** در گروه‌های پژوهشی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-24).

نمودار 7-223، درصد تغییرات تعداد شرکت در همایش علمی با گستره بین‌المللی را در سال **** نسبت به سال **** در گروه‌های پژوهشی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-24).

نمودار 7-223. درصد تغییرات تعداد شرکت در همایش علمی با گستره بین‌المللی در سال **** نسبت به سال **** در گروه‌های پژوهشی

نمودار 7-224، تعداد شرکت در همایش علمی با گستره ملی را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروههای پژوهشی در سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-24).

نمودار 7-225، تعداد شرکت در همایش علمی با گستره منطقه‌ای را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروه‌های پژوهشی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-24).

نمودار 7-226، تعداد شرکت در همایش علمی با گستره بین‌المللی را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروه‌های پژوهشی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-24).

نمودار 7-227، درصد تغییرات تعداد شرکت در همایش علمی را به تفکیک مکان همایش در سال **** نسبت به سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-24).

نمودار 7-227. درصد تغییرات تعداد شرکت در همایش علمی به تفکیک مکان همایش در سال **** نسبت به سال ****

نمودار 7-228، روند تعداد شرکت در همایش علمی به تفکیک مکان همایش را از سال **** تا **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-24).

نمودار 7-229، درصد تغییرات تعداد شرکت در همایش داخلی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-24).

نمودار 7-229. درصد تغییرات تعداد شرکت در همایش داخلی در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها و واحدهای اجرایی

نمودار 7-230، درصد تغییرات تعداد شرکت در همایش خارجی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-24).

نمودار 7-231، تعداد شرکت در همایش داخلی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-24).

نمودار 7-232، تعداد شرکت در همایش خارجی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-24).

نمودار 7-233، درصد تغییرات تعداد شرکت در همایش داخلی را در سال **** نسبت به سال **** در گروههای پژوهشی نشان می دهد (منبع: جدول 7-24).

نمودار 7-234، درصد تغییرات تعداد شرکت در همایش خارجی را در سال **** نسبت به سال **** در گروههای پژوهشی نشان می دهد (منبع: جدول 7-24).

نمودار 7-235، تعداد شرکت در همایش داخلی را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروههای پژوهشی در سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-24).

نمودار 7-236، تعداد شرکت در همایش خارجی را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروههای پژوهشی در سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-24).

نمودار 7-237، درصد تغییرات تعداد شرکت در همایش علمی را به تفکیک مکان در سال **** نسبت به سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-24).

نمودار 7-238، روند تعداد شرکت در همایش علمی به تفکیک مکان را از سال **** تا **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-24).

نمودار 7-239، درصد تغییرات تعداد شرکت در همایش علمی در داخل را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-24).

نمودار 7-240، درصد تغییرات تعداد شرکت در همایش علمی در خارج را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-24).

نمودار 7-241، تعداد شرکت در همایش علمی در داخل را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-24).

نمودار 7-242، تعداد شرکت در همایش علمی در خارج را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-24).

نمودار 7-243، درصد تغییرات تعداد شرکت در همایش علمی در داخل را در سال **** نسبت به سال **** در گروههای پژوهشی نشان می دهد (منبع: جدول 7-24).

نمودار 7-244، درصد تغییرات تعداد شرکت در همایش علمی در خارج را در سال **** نسبت به سال **** در گروههای پژوهشی نشان می دهد (منبع: جدول 7-24).

نمودار 7-245، تعداد شرکت در همایش علمی در داخل را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروههای پژوهشی در سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-24).

نمودار 7-246، تعداد شرکت در همایش علمی در خارج را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروههای پژوهشی در سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-24).

کارگاه علمی در خارج را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول 7-25).

نمودار 7-247، درصد تغییرات تعداد شرکت در کارگاه علمی با گستره ملی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-25).

نمودار 7-248، درصد تغییرات تعداد شرکت در کارگاه علمی با گستره منطقه‌ای را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-25).

نمودار 7-249، درصد تغییرات تعداد شرکت در کارگاه علمی با گستره بین‌المللی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدها اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-25).

نمودار 7-250، تعداد شرکت در کارگاه علمی با گستره ملی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-25).

نمودار 7-251، تعداد شرکت در کارگاه علمی با گستره منطقه‌ای را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-25).

نمودار 7-252، تعداد شرکت در کارگاه علمی با گستره بین‌المللی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-25).

نمودار 7-253، درصد تغییرات تعداد شرکت در کارگاه علمی با گستره ملی را در سال **** نسبت به سال **** در گروههای پژوهشی نشان می دهد (منبع: جدول 7-25).

نمودار 7-253. درصد تغییرات تعداد شرکت در کارگاه علمی با گستره ملی در سال **** نسبت به سال **** در گروههای پژوهشی

نمودار 7-254، درصد تغییرات تعداد شرکت در کارگاه علمی با گستره منطقه‌ای را در سال **** نسبت به سال **** در گروه‌های پژوهشی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-25).

نمودار 7-255، درصد تغییرات تعداد شرکت در کارگاه علمی با گستره بین‌المللی را در سال **** نسبت به سال **** در گروه‌های پژوهشی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-25).

نمودار 7-255. درصد تغییرات تعداد شرکت در کارگاه علمی با گستره بین‌المللی در سال **** نسبت به سال **** در گروه‌های پژوهشی

نمودار 7-256، تعداد شرکت در کارگاه علمی با گستره ملی را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروههای پژوهشی در سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-25).

نمودار 7-257، تعداد شرکت در کارگاه علمی با گستره منطقه‌ای را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروه‌های پژوهشی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-25).

نمودار 7-258، تعداد شرکت در کارگاه علمی با گستره بین‌المللی را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروه‌های پژوهشی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-25).

نمودار 7-258. تعداد شرکت در کارگاه علمی با گستره بین‌المللی در سال **** در مقایسه با سال **** در گروه‌های پژوهشی در سال ****

نمودار 7-259، درصد تغییرات تعداد شرکت در کارگاه علمی را به تفکیک کارگاه در سال **** نسبت به سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-25).

نمودار 7-260، روند تعداد شرکت در کارگاه علمی به تفکیک کارگاه را از سال **** تا **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-25).

نمودار 7-261، درصد تغییرات تعداد شرکت در کارگاه داخلی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-25).

نمودار 7-262، درصد تغییرات تعداد شرکت در کارگاه خارجی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-25).

نمودار 7-263، تعداد شرکت در کارگاه داخلی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-25).

نمودار 7-264، تعداد شرکت در کارگاه خارجی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-25).

نمودار 7-265، درصد تغییرات تعداد شرکت در کارگاه داخلی را در سال **** نسبت به سال **** در گروههای پژوهشی نشان می دهد (منبع: جدول 7-25).

نمودار 7-266، درصد تغییرات تعداد شرکت در کارگاه خارجی را در سال **** نسبت به سال **** در گروههای پژوهشی نشان می دهد (منبع: جدول 7-25).

نمودار 7-267، تعداد شرکت در کارگاه داخلی را در سال **** در مقایسه با سال ****
 در گروههای پژوهشی در سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-25).

نمودار 7-268، تعداد شرکت در کارگاه خارجی را در سال **** در مقایسه با سال ****
 در گروههای پژوهشی در سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-25).

نمودار 7-269، درصد تغییرات تعداد شرکت در کارگاه علمی را به تفکیک مکان در سال **** نسبت به سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-25).

نمودار 7-270، روند تعداد شرکت در کارگاه علمی به تفکیک مکان را از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-25).

نمودار 7-271، درصد تغییرات تعداد شرکت در کارگاه علمی در داخل را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-25).

نمودار 7-272، درصد تغییرات تعداد شرکت در کارگاه علمی در خارج را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-25).

نمودار 7-272. درصد تغییرات تعداد شرکت در کارگاه علمی در خارج در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی

نمودار 7-273، تعداد شرکت در کارگاه علمی در داخل را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-25).

نمودار 7-274، تعداد شرکت در کارگاه علمی در خارج را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-25).

نمودار 7-275، درصد تغییرات تعداد شرکت در کارگاه علمی در داخل را در سال **** نسبت به سال **** در گروههای پژوهشی نشان می دهد (منبع: جدول 7-25).

نمودار 7-276، درصد تغییرات تعداد شرکت در کارگاه علمی در خارج را در سال **** نسبت به سال **** در گروههای پژوهشی نشان می دهد (منبع: جدول 7-25).

نمودار 7-277، تعداد شرکت در کارگاه علمی در داخل را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروههای پژوهشی در سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-25).

نمودار 7-278، تعداد شرکت در کارگاه علمی در خارج را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروههای پژوهشی در سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-25).

7-23. تغییرات شرکت در نشستهای علمی

در میان پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد شرکت در نشست علمی با گستره ملی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، ؟؟؟؟؟؟ با گستره منطقه‌ای را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ با گستره بین‌المللی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. در میان گروههای پژوهشی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد شرکت در نشست علمی با گستره ملی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، ؟؟؟؟؟؟ با گستره منطقه‌ای را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ با گستره بین‌المللی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. در میان افراد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد شرکت در نشست علمی با گستره ملی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، ؟؟؟؟؟؟ با گستره منطقه‌ای را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ با گستره بین‌المللی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند.

در میان پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد شرکت در نشست داخلی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد شرکت در نشست خارجی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. در میان گروههای پژوهشی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد شرکت در نشست داخلی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد شرکت در نشست خارجی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. در میان افراد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد شرکت در نشست داخلی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد شرکت در نشست خارجی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند.

در میان پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد شرکت در نشست علمی در داخل را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد شرکت در نشست علمی در خارج را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. در میان گروههای پژوهشی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد شرکت در نشست علمی در داخل را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد شرکت در نشست علمی در خارج را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. در میان افراد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد شرکت در نشست علمی در داخل را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد شرکت در

نشست علمی در خارج را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول 7-26).

نمودار 7-279، درصد تغییرات تعداد شرکت در نشست علمی با گستره ملی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-26).

نمودار 7-280، درصد تغییرات تعداد شرکت در نشست علمی با گستره منطقه‌ای را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-26).

نمودار 7-281، درصد تغییرات تعداد شرکت در نشست علمی با گستره بین‌المللی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدها اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-26).

نمودار 7-282، تعداد شرکت در نشست علمی با گستره ملی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-26).

نمودار 7-283، تعداد شرکت در نشست علمی با گستره منطقه‌ای را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-26).

نمودار 7-284، تعداد شرکت در نشست علمی با گستره بین‌المللی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-26).

نمودار 7-285، درصد تغییرات تعداد شرکت در نشست علمی با گستره ملی را در سال **** نسبت به سال **** در گروههای پژوهشی نشان می دهد (منبع: جدول 7-26).

نمودار 7-285. درصد تغییرات تعداد شرکت در نشست علمی با گستره ملی در سال **** نسبت به سال **** در گروههای پژوهشی

نمودار 7-286، درصد تغییرات تعداد شرکت در نشست علمی با گستره منطقه‌ای را در سال **** نسبت به سال **** در گروه‌های پژوهشی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-26).

نمودار 7-287، درصد تغییرات تعداد شرکت در نشست علمی با گستره بین‌المللی را در سال **** نسبت به سال **** در گروه‌های پژوهشی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-26).

نمودار 7-288، تعداد شرکت در نشست علمی با گستره ملی را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروههای پژوهشی در سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-26).

نمودار 7-289، تعداد شرکت در نشست علمی با گستره منطقه‌ای را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروه‌های پژوهشی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-26).

نمودار 7-290، تعداد شرکت در نشست علمی با گستره بین‌المللی را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروه‌های پژوهشی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-26).

نمودار 7-291، درصد تغییرات تعداد شرکت در نشست علمی را به تفکیک همایش در سال **** نسبت به سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-26).

نمودار 7-291. درصد تغییرات تعداد شرکت در نشست علمی به تفکیک همایش
در سال **** نسبت به سال ****

نمودار 7-292، روند تعداد شرکت در نشست علمی به تفکیک نشست را از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-26).

نمودار 7-293، درصد تغییرات تعداد شرکت در نشست داخلی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-26).

نمودار 7-293، درصد تغییرات تعداد شرکت در نشست داخلی در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی

نمودار 7-294، درصد تغییرات تعداد شرکت در نشست خارجی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-26).

نمودار 7-294. درصد تغییرات تعداد شرکت در نشست خارجی در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی

نمودار 7-295، تعداد شرکت در نشست داخلی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-26).

نمودار 7-296، تعداد شرکت در نشست خارجی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-26).

نمودار 7-297، درصد تغییرات تعداد شرکت در نشست داخلی را در سال **** نسبت به سال **** در گروههای پژوهشی نشان می دهد (منبع: جدول 7-26).

نمودار 7-298، درصد تغییرات تعداد شرکت در نشست خارجی را در سال **** نسبت به سال **** در گروههای پژوهشی نشان می دهد (منبع: جدول 7-26).

نمودار 7-299، تعداد شرکت در نشست داخلی را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروههای پژوهشی در سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-26).

نمودار 7-300، تعداد شرکت در نشست خارجی را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروههای پژوهشی در سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-26).

نمودار 7-301، درصد تغییرات تعداد شرکت در نشست علمی را به تفکیک مکان در سال **** نسبت به سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-26).

نمودار 7-302، روند تعداد شرکت در نشست علمی به تفکیک مکان را از سال **** تا **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-26).

نمودار 7-303، درصد تغییرات تعداد شرکت در نشست علمی در داخل را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-26).

نمودار 7-304، درصد تغییرات تعداد شرکت در نشست علمی در خارج را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-26).

نمودار 7-304. درصد تغییرات تعداد شرکت در نشست علمی در خارج در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی

نمودار 7-305، تعداد شرکت در نشست علمی در داخل را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-26).

نمودار 7-306، تعداد شرکت در نشست علمی در خارج را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-26).

نمودار 7-307، درصد تغییرات تعداد شرکت در نشست علمی در داخل را در سال **** نسبت به سال **** در گروههای پژوهشی نشان می دهد (منبع: جدول 7-26).

نمودار 7-308، درصد تغییرات تعداد شرکت در نشست علمی در خارج را در سال **** نسبت به سال **** در گروههای پژوهشی نشان می دهد (منبع: جدول 7-26).

نمودار 7-309، تعداد شرکت در نشست علمی در داخل را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروههای پژوهشی در سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-26).

نمودار 7-310، تعداد شرکت در نشست علمی در خارج را در سال **** در مقایسه با سال **** در گروههای پژوهشی در سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-26).

24-7. تغییرات انتشار ادواریهای علمی

تغییر انتشار ادواریهای علمی با اعتبار علمی پژوهشی در سال **** نسبت به سال ****،
/ درصد، و تغییر انتشار ادواریهای علمی با اعتبار علمی ترویجی در سال **** نسبت به سال
****، **/** درصد است. تغییر تعداد مقاله‌های دریافت شده در دوره گزارش در سال ****
نسبت به سال ****، **/** درصد است (نگاه کنید به: جدول 7-28).
نمودار 7-311، درصد تغییرات انتشار ادواریهای علمی را به تفکیک اعتبار در سال ****
نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-28).

نمودار 7-312، روند انتشار ادواریهای علمی را به تفکیک اعتبار از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-28).

25-7. تغییرات انتشار ادواریهای علمی به تفکیک محل نمایه

تعداد کل ادواریهای علمی نمایه شده در ISC در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد، در ISI در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد، در ISA در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد، و در سایر نمایه‌ها در سال **** نسبت به سال ****، **/** درصد تغییر داشته‌اند (نگاه کنید به: جدول 29-7).

نمودار 7-313، درصد تغییرات انتشار ادواریهای علمی را به تفکیک محل نمایه در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 29-7).

نمودار 7-314، روند انتشار ادواریهای علمی را به تفکیک محل نمایه از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-29).

26-7. تغییرات انتشار کتاب‌شناسی

نمودار 7-315، درصد تغییرات انتشار کتاب‌شناسی را به تفکیک پدیدآور و دامنه در سال

**** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-30).

نمودار 7-316، روند انتشار کتاب‌شناسی به تفکیک پدیدآور و دامنه را از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-30).

نمودار 7-317، درصد تغییرات انتشار کتاب‌شناسی را به تفکیک شمول و اطلاعات کتاب‌شناختی در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-31).

نمودار 7-318، روند انتشار کتاب‌شناسی به تفکیک شمول و اطلاعات کتاب‌شناختی را از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-31).

نمودار 7-319، درصد تغییرات انتشار کتاب‌شناسی را به تفکیک ناشر در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-32).

نمودار 7-320، روند انتشار کتاب‌شناسی به تفکیک ناشر را از سال **** تا **** نشان می‌دهد
(منبع: جدول 7-320).

نمودار 7-322، درصد تغییرات انتشار کتاب‌شناسی را به تفکیک بازه زمانی در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-32).

نمودار 7-323، روند انتشار کتاب‌شناسی به تفکیک بازه زمانی را از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-32).

نمودار 7-321، درصد تغییرات انتشار کتاب‌شناسی را به تفکیک تعداد مدخل و شمارگان در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-33).

27-7. تغییرات انتشار چکیده‌نامه

نمودار 7-324، درصد تغییرات انتشار چکیده‌نامه را به تفکیک پدیدآور و نوع در سال

**** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-34).

نمودار 7-325، روند انتشار چکیده‌نامه به تفکیک پدیدآور و نوع را از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-34).

نمودار 7-326، درصد تغییرات انتشار چکیده‌نامه را به تفکیک شیوه تنظیم در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-35).

نمودار 7-327، روند انتشار چکیده‌نامه به تفکیک شیوه تنظیم را از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-35).

نمودار 7-328، درصد تغییرات انتشار چکیده‌نامه را به تفکیک ناشر در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-36).

نمودار 7-329، روند انتشار چکیده‌نامه به تفکیک ناشر را از سال **** تا **** نشان می‌دهد
(منبع: جدول 7-36).

نمودار 7-330، درصد تغییرات انتشار چکیده‌نامه را به تفکیک بازه زمانی در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-36).

نمودار 7-331، روند انتشار چکیده‌نامه به تفکیک بازه زمانی را از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-36).

نمودار 7-332، درصد تغییرات انتشار چکیده‌نامه را به تفکیک تعداد مدخل و شمارگان در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-37).

نمودار 7-333، روند انتشار چکیده‌نامه به تفکیک تعداد مدخل و شمارگان را از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-37).

28-7. تغییرات انتشار نمایه‌نامه

نمودار ۷-۳۳۴، درصد تغییرات انتشار نمایه‌نامه را به تفکیک پدیدآور و شیوه تنظیم در

سال xxxx نسبت به سال xxxx نشان می‌دهد (منبع: جدول ۷-۳۸).

نمودار 7-335، روند انتشار نمایه‌نامه به تفکیک پدیدآور و شیوه تنظیم را از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-38).

نمودار 7-336، درصد تغییرات انتشار نمایه‌نامه را به تفکیک ناشر در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-39).

نمودار 7-337، روند انتشار نمایه‌نامه به تفکیک ناشر را از سال **** تا **** نشان می‌دهد
(منبع: جدول 7-39).

نمودار 7-339، درصد تغییرات انتشار نمایه‌نامه را به تفکیک بازه زمانی در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-39).

نمودار 7-340، روند انتشار نمایه‌نامه به تفکیک بازه زمانی را از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-39).

نمودار 7-338، درصد تغییرات انتشار نمایه‌نامه را به تفکیک تعداد مدخل و شمارگان در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-40).

نمودار 7-341، روند انتشار نمایه‌نامه به تفکیک تعداد مدخل و شمارگان را از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-40).

29-7. تغییرات انتشار خبرنامه علمی به تفکیک نوع انتشار

نمودار 7-342، درصد تغییرات انتشار خبرنامه علمی را به تفکیک نوع انتشار در سال ****

نسبت به سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-41).

نمودار 7-343، روند انتشار خبرنامه علمی به تفکیک نوع انتشار را از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-41).

نمودار 7-344، درصد تغییرات انتشار خبرنامه علمی را به تفکیک گستره توزیع در سال **** نسبت به سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-42).

نمودار 7-345، روند انتشار خبرنامه علمی به تفکیک گستره توزیع را از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-42).

30-7. تغییرات حضور در رسانه‌های گروهی

در میان افراد،؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد حضور در مصاحبه را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد حضور در میزگرد را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند.؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد حضور در صدای ج.ا.ا. را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد،؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد حضور در سیمای ج.ا.ا. را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد،؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد حضور در مطبوعات را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد حضور در وب را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول 7-43).

نمودار 7-346، درصد تغییرات حضور در رسانه‌های گروهی را به تفکیک نوع حضور، شرکت کننده، و نوع رسانه در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-43).

نمودار 7-347، روند حضور در رسانه‌های گروهی به تفکیک نوع حضور، شرکت‌کننده، و نوع رسانه را از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-43).

نمودار 7-348، درصد تغییرات حضور در مصاحبه را در سال **** نسبت به سال **** برای *** نفر اول نشان می دهد (منبع: جدول 7-43).

نمودار 7-349، درصد تغییرات حضور در میزگرد را در سال **** نسبت به سال ****
 برای *** نفر اول نشان می دهد (منبع: جدول 7-43).

نمودار 7-350، درصد تغییرات حضور در صدای ج.ا.ا. را در سال **** نسبت به سال **** برای **** نفر اول نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-43).

نمودار 7-351، درصد تغییرات حضور در سیمای ج.ا.ا. را در سال **** نسبت به سال **** برای **** نفر اول نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-43).

نمودار 7-352، درصد تغییرات حضور در مطبوعات را در سال **** نسبت به سال ****
 برای **** نفر اول نشان می دهد (منبع: جدول 7-43).

نمودار 7-353، درصد تغییرات حضور در وب را در سال **** نسبت به سال **** برای
 *** نفر اول نشان می دهد (منبع: جدول 7-43).

نمودار 7-354، تعداد مصاحبه را در سال **** در مقایسه با سال **** برای *** نفر اول در سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-43).

نمودار 7-355، تعداد حضور در میزگرد را در سال **** در مقایسه با سال **** برای **** نفر اول در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-43).

نمودار 7-356، تعداد حضور در صدای ج.ا.ا. را در سال **** در مقایسه با سال ****
 برای **** نفر اول در سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-43).

نمودار 7-357، تعداد حضور در سیمای ج.ا.ا. را در سال **** در مقایسه با سال ****
 برای **** نفر اول در سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-43).

نمودار 7-358، تعداد حضور در مطبوعات را در سال **** در مقایسه با سال **** برای **** نفر اول در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-43).

نمودار 7-359، تعداد حضور در وب را در سال **** در مقایسه با سال **** برای ***
 نفر اول در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-43).

31-7. تغییرات تعداد وبلاگ علمی شخصی ایجاد شده به تفکیک پدیدآور، منابع علمی، و تعداد مراجعه در میان افراد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد وبلاگ علمی شخصی ایجاد شده با پدیدآور فردی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد وبلاگ علمی شخصی ایجاد شده با پدیدآور گروهی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد کتاب را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مقاله را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد گزارش را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد دیدگاه را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد پیوند را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد مراجعه را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول 7-44).

نمودار 7-360، درصد تغییرات تعداد وبلاگ علمی شخصی ایجاد شده را به تفکیک پدیدآور و منابع علمی در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-44).

نمودار 7-361، روند تعداد وب‌لاگ علمی شخصی ایجاد شده را به تفکیک پدیدآور و منابع علمی از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-44).

32-7. تغییرات عضویت در گروهها

در میان پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی، بیشترین تغییر عضویت در گروه بحث و گفت‌وگوی داخلی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و بیشترین تغییر عضویت در گروه بحث و گفت‌وگوی خارجی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. بیشترین تغییر عضویت در لیست پستی داخلی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و بیشترین تغییر عضویت در لیست پستی خارجی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. بیشترین تغییر عضویت در گروه خبری علمی داخلی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و بیشترین تغییر عضویت در گروه خبری علمی خارجی را در سال **** نسبت به سال **** به

نمودار 7-362، درصد تغییرات عضویت در گروهها را به تفکیک نوع در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-45).

نمودار 363-7، روند عضویت در گروهها به تفکیک نوع را از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-45).

نمودار 7-364، درصد تغییرات عضویت در گروه بحث و گفت‌وگوی داخلی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-45).

نمودار 7-365، درصد تغییرات عضویت در گروه بحث و گفت‌وگوی خارجی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-45).

نمودار 7-366، درصد تغییرات عضویت در لیست پستی داخلی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-45).

نمودار 7-367، درصد تغییرات عضویت در لیست پستی خارجی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-45).

نمودار 7-368، درصد تغییرات عضویت در گروه خبری علمی داخلی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-45).

نمودار 7-369، درصد تغییرات عضویت در گروه خبری علمی خارجی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-45).

نمودار 7-370، عضویت در گروه بحث و گفت‌وگوی داخلی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-45).

نمودار 7-371، عضویت در گروه بحث و گفت‌وگوی خارجی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-45).

نمودار 7-372، عضویت در لیست پستی داخلی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-45).

نمودار 7-373، عضویت در لیست پستی خارجی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-45).

نمودار 7-374، عضویت در گروه خبری علمی داخلی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-45).

نمودار 7-375، عضویت در گروه خبری علمی خارجی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-45).

33-7. تغییرات ایجاد/اداره گروه بحث و گفت وگو

در میان پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد ایجاد/اداره گروه بحث و گفت وگو با پدیدآور فردی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد ایجاد/اداره گروه بحث و گفت وگو با پدیدآور گروهی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد ایجاد/اداره گروه بحث و گفت وگو با پدیدآور پژوهشگاه را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول 7-46).

نمودار 7-376، درصد تغییرات ایجاد/اداره گروه بحث و گفت وگو را به تفکیک پدیدآور در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-46).

نمودار 7-377، روند ایجاد/ اداره گروه بحث و گفت‌وگو به تفکیک پدیدآور را از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-46).

نمودار 7-378، درصد تغییرات ایجاد/اداره گروه بحث و گفت‌وگو با پدیدآور فردی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-46).

نمودار 7-379، درصد تغییرات ایجاد/اداره گروه بحث و گفت‌وگو با پدیدآور گروهی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-46).

نمودار 7-380، درصد تغییرات ایجاد/ اداره گروه بحث و گفت و گو با پدیدآور پژوهشگاه را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-46).

نمودار 7-381، ایجاد/ اداره گروه بحث و گفت‌وگو با پدیدآور فردی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-46).

نمودار 7-382، ایجاد/ اداره گروه بحث و گفت‌وگو با پدیدآور گروهی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-46).

نمودار 7-383، ایجاد/اداره گروه بحث و گفت‌وگو با پدیدآور پژوهشگاه را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-46).

34-7. تغییرات ایجاد/اداره لیست پستی

در میان پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد ایجاد/ اداره لیست پستی با پدیدآور فردی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد ایجاد/ اداره لیست پستی با پدیدآور گروهی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد ایجاد/ اداره لیست پستی با پدیدآور پژوهشگاه را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول 7-47).

نمودار 7-384، درصد تغییرات ایجاد/ اداره لیست پستی را به تفکیک پدیدآور در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-47).

نمودار 7-385، روند ایجاد/ اداره لیست پستی به تفکیک پدیدآور را از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-47).

نمودار 7-386، درصد تغییرات ایجاد/اداره لیست پستی با پدیدآور فردی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-47).

نمودار 7-387، درصد تغییرات ایجاد/ اداره لیست پستی با پدیدآور گروهی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-47).

نمودار 7-388، درصد تغییرات ایجاد/ اداره لیست پستی با پدید آور پژوهشگاه را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-47).

نمودار 7-389، ایجاد/ اداره لیست پستی با پدیدآور فردی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-47).

نمودار 7-390، ایجاد/ اداره لیست پستی با پدیدآور گروهی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-47).

35-7. تغییرات ایجاد/اداره گروه خبری علمی

در میان پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد ایجاد/اداره گروه خبری علمی با پدیدآور فردی را در سال **** نسبت به سال **/** درصد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد ایجاد/اداره گروه خبری علمی با پدیدآور گروهی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد ایجاد/اداره گروه خبری علمی با پدیدآور پژوهشگاه را در سال **** نسبت به سال **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول 7-48).

نمودار 7-391، درصد تغییرات ایجاد/اداره گروه خبری علمی را به تفکیک پدیدآور در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-48).

نمودار 7-392، روند ایجاد/ اداره گروه خبری علمی به تفکیک پدیدآور را از سال **** تا **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-48).

نمودار 7-393، درصد تغییرات ایجاد/اداره گروه خبری علمی با پدیدآور فردی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-48).

نمودار 7-394، درصد تغییرات ایجاد/ اداره گروه خبری علمی با پدیدآور گروهی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-48).

نمودار 7-395، درصد تغییرات ایجاد/ اداره گروه خبری علمی با پدیدآور پژوهشگاه را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-48).

نمودار 7-396، ایجاد/ اداره گروه خبری علمی با پدیدآور فردی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-48).

نمودار 7-397، ایجاد/ اداره گروه خبری علمی با پدیدآور گروهی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-48).

نمودار 7-398، ایجاد/ اداره گروه خبری علمی با پدیدآور پژوهشگاه را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-48).

36-7. تغییرات تعداد سردبیری ادواریهای علمی

در میان افراد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد سردبیری ادواریهای علمی داخلی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد سردبیری ادواریهای علمی خارجی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول 7-49).

نمودار 7-399، درصد تغییرات تعداد سردبیری ادواری علمی را به تفکیک نوع در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-49).

نمودار 7-400، روند سردبیری ادواریهای علمی به تفکیک نوع را از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-49).

نمودار 7-401، درصد تغییرات سردیبری ادواریهای علمی را به تفکیک محل نمایه در سال **** نسبت به سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-50).

نمودار 7-402، روند سردبیری ادواریهای علمی به تفکیک محل نمایه را از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-50).

38-7. تغییرات عضویت در هیئت تحریریه ادواریهای علمی

نمودار ۷-۴۰۳، درصد تغییرات عضویت در هیئت تحریریه ادواریهای علمی را به تفکیک

نوع در سال xxxx نسبت به سال xxxx نشان می‌دهد (منبع: جدول ۷-۵۱).

نمودار 404-7، روند عضویت در هیئت تحریریه ادواریهای علمی به تفکیک نوع را از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-51).

نمودار 7-405، درصد تغییرات عضویت در هیئت تحریریه ادواریهای علمی را به تفکیک محل نمایه در سال **** نسبت به سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-52).

نمودار 406-7، روند عضویت در هیئت تحریریه ادواریهای علمی به تفکیک محل نمایه را از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 52-7).

40-7. تغییرات داوری مقاله ادواریهای علمی

در میان افراد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد داوری مقاله ادواری علمی داخلی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد داوری مقاله ادواری علمی خارجی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول 7-53).

نمودار 7-40، درصد تغییرات داوری مقاله ادواریهای علمی را به تفکیک نوع در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-53).

نمودار 7-408، روند داوری مقاله ادواریهای علمی به تفکیک نوع را از سال **** تا **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-53).

نمودار 7-409، درصد تغییرات داوری مقاله ادواریهای علمی داخلی را در سال **** نسبت به سال **** برای *** نفر اول نشان می دهد (منبع: جدول 7-53).

نمودار 7-410، درصد تغییرات داوری مقاله ادواریهای علمی خارجی را در سال **** نسبت به سال **** برای *** نفر اول نشان می دهد (منبع: جدول 7-53).

نمودار 7-411، داوری مقاله ادواریهای علمی داخلی را در سال **** در مقایسه با سال **** برای *** نفر اول در سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-53).

نمودار 7-412، تعداد داوری مقاله ادواریهای علمی خارجی را در سال **** در مقایسه با سال **** برای *** نفر اول در سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-53).

41-7. تغییرات داوری مقاله ادواریهای علمی به تفکیک محل نمایه

در میان افراد،؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد داوری مقاله ادواری علمی نمایه شده در ISC را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد،؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد داوری مقاله ادواری علمی نمایه شده در ISI را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد،؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد داوری مقاله ادواری علمی نمایه شده در LISA را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد داوری مقاله ادواری علمی نمایه شده در ISA را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول 7-54).

نمودار 7-413، درصد تغییرات داوری مقاله ادواریهای علمی را به تفکیک محل نمایه در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-54).

نمودار 7-414، روند داوری مقاله ادواریهای علمی به تفکیک محل نمایه را از سال **** تا **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-54).

42-7. تغییرات تعداد برگزاری همایش علمی

نمودار 7-415، درصد تغییرات برگزاری همایشهای علمی را به تفکیک نقش پژوهشگاه، رئیس، و دبیر در سال **** نسبت به سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-55).

نمودار 7-416، روند برگزاری همایشهای علمی به تفکیک نقش پژوهشگاه، رئیس، و دبیر را از سال **** تا **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-55).

نمودار 7-417، درصد تغییرات برگزاری همایشهای علمی را به تفکیک تعداد شرکت کنندگان، گستره، و مکان در سال **** نسبت به سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-56).

نمودار 7-418، روند برگزاری همایشهای علمی به تفکیک تعداد شرکت کنندگان، گستره، و مکان را از سال **** تا **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-56).

نمودار 7-418. روند برگزاری همایشهای علمی به تفکیک تعداد شرکت کنندگان، گستره، و مکان از سال **** تا ****

43-7. تغییرات برگزاری نشستهای علمی

نمودار 7-419، درصد تغییرات برگزاری نشستهای علمی را به تفکیک نقش پژوهشگاه، گستره، و مکان در سال **** نسبت به سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-57).

نمودار 7-420، روند برگزاری نشستهای علمی به تفکیک نقش پژوهشگاه، گستره، و مکان را از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-57).

44-7. تغییرات برگزاری کارگاههای علمی

نمودار 7-421، درصد تغییرات برگزاری کارگاههای علمی را به تفکیک نقش پژوهشگاه، ارائه دهنده، و تعداد شرکت کنندگان در سال **** نسبت به سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 58-7).

نمودار 7-422، روند برگزاری کارگاههای علمی به تفکیک نقش پژوهشگاه، ارائه دهنده، و تعداد شرکت کنندگان را از سال **** تا **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-58).

نمودار 7-423، درصد تغییرات برگزاری کارگاههای علمی را به تفکیک گستره، مکان، و نوع در سال **** نسبت به سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-59).

نمودار 7-424، روند برگزاری کارگاههای علمی به تفکیک گستره، مکان، و نوع را از سال **** تا **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-59).

45-7. تغییرات برگزاری نمایشگاههای علمی

نمودار 425-7، درصد تغییرات تعداد برگزاری نمایشگاههای علمی را به تفکیک نوع و

گستره در سال **** نسبت به سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-60).

نمودار 7-426، روند برگزاری نمایشگاههای علمی به تفکیک نوع و گستره را از سال **** تا **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-60).

46-7. تغییرات حضور در نمایشگاههای علمی

نمودار 7-427، درصد تغییرات حضور در نمایشگاههای علمی را به تفکیک نوع و گستره در

سال **** نسبت به سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-61).

نمودار 7-428، روند حضور در نمایشگاههای علمی به تفکیک نوع و گستره را از سال **** تا **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-61).

47-7. تغییرات پذیرش کارآموز/ کارورز

در میان دانشگاه‌ها/ مؤسسه‌های مبدأ، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد کارآموز/ کارورز را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد کارآموز/ کارورز را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند. ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد میانگین مدت (ساعت) کارآموزی/ کارورزی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد میانگین مدت (ساعت) کارآموزی/ کارورزی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول 7-62). نمودار 7-429 درصد تغییرات پذیرش کارآموز/ کارورز را در سال **** نسبت به سال **** برای دانشگاه‌ها/ مؤسسه‌های مبدأ نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-62).

نمودار 7-430، درصد تغییرات میانگین مدت (ساعت) کارآموزی/ کارورزی را در سال **** نسبت به سال **** برای دانشگاهها/ مؤسسه‌های مبدأ نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-62).

نمودار 7-431، پذیرش کارآموز/ کارورز را در سال **** در مقایسه با سال **** برای دانشگاهها/ مؤسسه‌های مبدأ در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-62).

نمودار 7-432، میانگین مدت (ساعت) کارآموزی/ کارورزی را در سال **** در مقایسه با سال **** برای دانشگاهها/ مؤسسه‌های مبدأ در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-62).

48-7. تغییرات شرکت در بازدید علمی

در میان پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی، بیشترین تغییر تعداد شرکت در بازدید علمی در کشور را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و بیشترین تغییر تعداد شرکت در بازدید علمی در سازمان را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول 64-7).

نمودار 7-433، درصد تغییرات شرکت در بازدید علمی را در سال **** نسبت به سال **** در پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی نشان می‌دهد (منبع: جدول 64-7).

نمودار 7-434، شرکت در بازدید علمی را در سال **** در مقایسه با سال **** در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی در سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-64).

49-7. تغییرات بازدیدهای علمی افراد حقیقی و حقوقی از پژوهشگاه

نمودار 7-435، درصد تغییرات بازدیدهای علمی را به تفکیک افراد حقیقی و حقوقی در سال

**** نسبت به سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-65).

نمودار 7-436، روند بازدیدهای علمی به تفکیک افراد حقیقی و حقوقی را از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-65).

7-50. تغییرات استفاده از فرصت مطالعاتی

در میان پژوهشکده‌ها، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد استفاده از فرصت مطالعاتی در داخل را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد استفاده از فرصت مطالعاتی در خارج را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده است (نگاه کنید به: جدول 7-66).

نمودار 7-437، درصد تغییرات استفاده از فرصت مطالعاتی را به تفکیک محل در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-66).

نمودار 438-7، روند استفاده از فرصت مطالعاتی به تفکیک محل را از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-66).

51-7. تغییرات نتایج استفاده از فرصت مطالعاتی

در میان پژوهشکده‌ها، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد نتایج استفاده از فرصت مطالعاتی به شکل گزارش علمی و فنی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، ؟؟؟؟؟؟ به شکل کتاب را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، ؟؟؟؟؟؟ مقاله ادواری علمی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ به شکل مقاله همایش را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده است (نگاه کنید به: جدول 7-67).

نمودار 7-439، درصد تغییرات نتایج استفاده از فرصت مطالعاتی را در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-67).

نمودار 7-440، روند نتایج استفاده از فرصت مطالعاتی را از سال **** تا **** نشان می‌دهد
(منبع: جدول 7-67).

52-7. تغییرات پذیرش فرصت مطالعاتی

در میان افراد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد پذیرش فرصت مطالعاتی در پژوهشگاه را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تعداد پذیرش فرصت مطالعاتی در گروه پژوهشی / واحد سازمانی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده است. ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد نتایج پذیرش فرصت مطالعاتی به شکل گزارش علمی و فنی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد نتایج پذیرش فرصت مطالعاتی به شکل کتاب را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد نتایج پذیرش فرصت مطالعاتی به شکل مقاله ادواری علمی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد نتایج پذیرش فرصت مطالعاتی به شکل مقاله همایش را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده است (نگاه کنید به: جدول 7-68).

نمودار 7-441، درصد تغییرات پذیرش فرصت مطالعاتی را به تفکیک محل و نتایج در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-68).

نمودار 7-442، روند تعداد پذیرش فرصت مطالعاتی به تفکیک محل را از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-68).

نمودار 7-443، درصد تغییرات پذیرش فرصت مطالعاتی را به تفکیک نتایج در سال **** نسبت به سال **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-68).

نمودار 7-444، روند تعداد پذیرش فرصت مطالعاتی به تفکیک نتایج را از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-68).

53-7. تغییرات عضویت سازمانی در کمیته‌های علمی

در میان کمیته‌ها، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد عضویت سازمانی را توسط نمایندگان پژوهشگاه در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد عضویت سازمانی را توسط پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد عضویت سازمانی را توسط گروه‌های پژوهشی در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده است (نگاه کنید به: جدول 7-69).

نمودار 7-445، درصد تغییرات تعداد عضویت سازمانی در کمیته علمی را به تفکیک نمایندگان پژوهشگاه، پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی، و گروه‌های پژوهشی در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-69).

54-7. تغییرات عضویت فردی در کمیته‌های علمی

در میان کمیته‌ها، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد عضویت سازمانی را توسط اعضا در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد عضویت سازمانی را توسط پژوهشکده‌ها در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد عضویت سازمانی را توسط واحدهای اجرایی در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده است (نگاه کنید به: جدول 7-70).

نمودار 7-446، درصد تغییرات عضویت سازمانی در کمیته‌های علمی را به تفکیک پژوهشکده‌ها، و واحدهای اجرایی در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-70).

7-55. تغییرات عضویت سازمانی و فردی در انجمنهای علمی

در میان پژوهشگده‌ها/واحدهای اجرایی، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد عضویت در انجمنهای علمی به صورت سازمانی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر تعداد عضویت در انجمنهای علمی به صورت فردی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، به خود اختصاص داده است (نگاه کنید به: جدول 7-71).

نمودار 7-447، درصد تغییرات عضویت در انجمنهای علمی را به تفکیک سازمانی و فردی در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-71).

نمودار 7-448، روند عضویت در انجمنهای علمی به تفکیک سازمانی و فردی را از سال **** تا **** نشان می دهد (منبع: جدول 7-71).

56-7. تغییرات ماتریس همکاری علمی پژوهشگران پژوهشگاه در تألیف/ ترجمه کتاب

در میان افراد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر همکاری علمی در تألیف کتاب را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر همکاری علمی در ترجمه کتاب را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، به خود اختصاص داده است (نگاه کنید به: جدول 7-72). نمودار 7-449، درصد تغییرات همکاری علمی را به تفکیک تألیف/ ترجمه کتاب در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-72).

نمودار 7-450، روند همکاری علمی به تفکیک تألیف/ترجمه کتاب را از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-72).

7-57. تغییرات ماتریس همکاری علمی پژوهشگران پژوهشگاه در تألیف/ ترجمه مقاله

در میان افراد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر همکاری علمی در تألیف مقاله را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر همکاری علمی در ترجمه مقاله را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، به خود اختصاص داده است (نگاه کنید به: جدول 7-73). نمودار 7-451، درصد تغییرات همکاری علمی را به تفکیک تألیف/ ترجمه مقاله در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-73).

نمودار 7-452، روند همکاری علمی به تفکیک تألیف / ترجمه مقاله را از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-73).

58-7. تغییرات ماتریس همکاری علمی پژوهشگران پژوهشگاه در تألیف/ ترجمه گزارش علمی و فنی در میان افراد، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر همکاری علمی در تألیف گزارش علمی و فنی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر همکاری علمی در ترجمه گزارش علمی و فنی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، به خود اختصاص داده است (نگاه کنید به: جدول 7-74).

نمودار 7-453، درصد تغییرات همکاری علمی را به تفکیک تألیف/ ترجمه گزارش علمی و فنی در سال **** نسبت به سال **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-74).

نمودار 7-454، روند همکاری علمی به تفکیک تألیف/ ترجمه گزارش علمی و فنی را از سال **** تا **** نشان می‌دهد (منبع: جدول 7-74).

7-59. تغییرات ماتریس همکاری علمی پژوهشگران پژوهشگاه و سازمانهای دیگر

در میان سازمانها،؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر همکاری علمی به شکل تألیف/ ترجمه کتاب را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد،؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر همکاری علمی به شکل تألیف/ ترجمه مقاله را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد،؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر همکاری علمی به شکل برگزاری کارگاه علمی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد،؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر همکاری علمی به شکل برگزاری نشست علمی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد،؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر همکاری علمی به شکل برگزاری همایش علمی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد،؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر همکاری علمی به شکل انتشار ادواری علمی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد،؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر همکاری علمی به شکل انتشار کتابشناسی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد،؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر همکاری علمی به شکل انتشار نمایه‌نامه را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد،؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر همکاری علمی به شکل انتشار چکیده‌نامه را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد،؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر همکاری علمی به شکل برگزاری نمایشگاه علمی را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد، و؟؟؟؟؟ بیشترین تغییر همکاری علمی به شکل پذیرش کارآموز/ کارورز را در سال **** نسبت به سال **** با **/** درصد به خود اختصاص داده است (نگاه کنید به: جدول 7-75).

جدول 7-1. تغییرات تعداد مقاله‌های تألیفی به تفکیک منبع استخراج، و محل نمایه در انواع مقاله‌ها

نوع	سال ****			سال ****			سال ****			سال ****		
	محل نمایه			مقاله			محل نمایه			مقاله		
	تعداد	درصد	پایان نامه	رساله	طرح پژوهشی	تحقیق و توسعه	سایر	ISC	ISI	ISA	LISA	سایر
علمی پژوهشی	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**
	/	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**
	/	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**
علمی مروری	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**
	/	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**
	/	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**
علمی ترویجی	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**
	/	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**
	/	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**
جمع	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**

(صفحه *** از ***)

جدول 3-7. تغییرات تعداد مقاله‌ها به تفکیک نوع مقاله در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی، گروهها، و افراد

پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی	گروهها	نام و نام خانوادگی	سال ****				سال ****				میانگین درصد تغییرات سالانه			
			پژوهشی	مروزی	ترویجی	جمع	پژوهشی	مروزی	ترویجی	جمع	پژوهشی	مروزی	ترویجی	جمع
پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی الف	الف	الف	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		الف	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	ب	الف	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		الف	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		الف	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		الف	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		الف	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		الف	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	...	الف	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		الف	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		جمع	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
...	ب	الف	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
		الف	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	...	الف	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
		الف	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
		الف	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
		الف	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
		الف	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
		الف	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	...	الف	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
		الف	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
		جمع	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
		جمع	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

(صفحه *** از ***)

جدول 7-4. تغییرات تعداد مقاله‌ها به تفکیک زبان مقاله در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی، گروهها، و افراد

پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی	گروهها	نام و نام خانوادگی	سال ****				درصد تغییرات				میانگین درصد تغییرات سالانه							
			فارسی	انگلیسی	سایر	جمع	فارسی	انگلیسی	سایر	جمع	فارسی	انگلیسی	سایر	جمع				
پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی الف	الف	الف	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		الف	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		الف	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		الف	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		الف	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		الف	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		الف	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		الف	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		الف	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		الف	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی ب	ب	ب	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		ب	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		ب	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		ب	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		ب	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		ب	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		ب	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		ب	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		ب	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		ب	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		...	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		...	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		...	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		...	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		...	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		...	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		...	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		...	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		...	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی جمع	جمع	جمع	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		جمع	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		جمع	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		جمع	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		جمع	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		جمع	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		جمع	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		جمع	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		جمع	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		جمع	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

(صفحه *** از ***)

جدول 5-7. تغییرات تعداد مقاله‌ها به تفکیک شکل انتشار در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی، گروهها، و افراد

میانگین درصد تغییرات سالانه				درصد تغییرات				سال ****				سال ****				نام و نام خانوادگی	گروهها	پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی
جمع	الکترونیکی چاپی و	الکترونیکی	چاپی	جمع	الکترونیکی چاپی و	الکترونیکی	چاپی	جمع	الکترونیکی چاپی و	الکترونیکی	چاپی	جمع	الکترونیکی چاپی و	الکترونیکی	چاپی			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	الف	پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی الف	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	ب		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	...		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	...		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	...		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	...		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	...		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	...		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	...		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	جمع		

(صفحه *** از ***)

جدول 6-7. تغییرات تعداد مقاله‌ها به تفکیک پدیدآور در پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی، گروهها، و افراد

پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی	گروهها	نام و نام خانوادگی	سال ****				سال ****				درصد تغییرات				میانگین درصد تغییرات سالانه		
			پدیدآور		گونه		پدیدآور		گونه		پدیدآور		گونه				
			فردی	گروهی	تألیف	ترجمه	فردی	گروهی	تألیف	ترجمه	فردی	گروهی	تألیف	ترجمه			
پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی الف	الف	الف	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
		ب	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
		...	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
		جمع	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
		...	ب	ب	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				...	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				جمع	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				جمع	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				جمع	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				جمع	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
جمع	**			**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
جمع	**			**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
جمع	**			**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
جمع	**			**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		

(صفحه *** از ***)

جدول 7-7. تغییرات تعداد کتابها به تفکیک ناشر در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی و گروهها

میانگین درصد تغییرات سالانه			درصد تغییرات			سال ****			سال ****			گروهها	پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی
پژوهشگاه و ناشر(ان) دیگر	ناشر(ان) دیگر	پژوهشگاه	پژوهشگاه و ناشر(ان) دیگر	ناشر(ان) دیگر	پژوهشگاه	پژوهشگاه و ناشر(ان) دیگر	ناشر(ان) دیگر	پژوهشگاه	پژوهشگاه و ناشر(ان) دیگر	ناشر(ان) دیگر	پژوهشگاه		
/	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**	**	**	**	**	**	الف	پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی الف
/	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**	**	**	**	**	**	ب	
/	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**	**	**	**	**	**	...	
/	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**	**	**	**	**	**	جمع	
/	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**	**	**	**	**	**	الف	پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی ب
/	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**	**	**	**	**	**	ب	
/	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**	**	**	**	**	**	...	
/	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**	**	**	**	**	**	جمع	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	ب	پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی ...
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	...	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	جمع	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	الف	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	ب	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	جمع	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	الف	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	ب	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	جمع	
/	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**	**	**	**	**	**	جمع	جمع

(صفحه **** از ***)

جدول 7-8. تغییرات تعداد کتابها به تفکیک منبع استخراج در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی و گروهها

میانگین درصد تغییرات سالانه						درصد تغییرات						سال ****						سال ****						گروهها	پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی	
سایر	فرصت مطالعاتی	طرح پژوهشی	تحقیق و توسعه	رساله	پایان نامه	سایر	فرصت مطالعاتی	طرح پژوهشی	تحقیق و توسعه	رساله	پایان نامه	سایر	فرصت مطالعاتی	طرح پژوهشی	تحقیق و توسعه	رساله	پایان نامه	سایر	فرصت مطالعاتی	طرح پژوهشی	تحقیق و توسعه	رساله	پایان نامه			گروهها
**/*	**/*				**/*	**/*	**/*				**/*	**	**				**	**	**	**				**	الف	پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی الف
**/*	**/*				**/*	**/*	**/*				**/*	**	**				**	**	**	**				**	ب	
**/*	**/*				**/*	**/*	**/*				**/*	**	**				**	**	**	**				**	...	
**/*	**/*				**/*	**/*	**/*				**/*	**	**				**	**	**	**				**	جمع	
**/*	**/*				**/*	**/*	**/*				**/*	**	**				**	**	**	**				**	الف	پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی ب
**/*	**/*				**/*	**/*	**/*				**/*	**	**				**	**	**	**				**	ب	
**/*	**/*				**/*	**/*	**/*				**/*	**	**				**	**	**	**				**	...	
**/*	**/*				**/*	**/*	**/*				**/*	**	**				**	**	**	**				**	جمع	
:	:				:	:	:				:	:	:				:	:	:	:				:	الف	پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی ...
:	:				:	:	:				:	:	:				:	:	:	:				:	ب	
:	:				:	:	:				:	:	:				:	:	:	:				:	...	
:	:				:	:	:				:	:	:				:	:	:	:				:	جمع	
:	:				:	:	:				:	:	:				:	:	:	:				:	الف	:
:	:				:	:	:				:	:	:				:	:	:	:				:	ب	
:	:				:	:	:				:	:	:				:	:	:	:				:	...	
:	:				:	:	:				:	:	:				:	:	:	:				:	جمع	
:	:				:	:	:				:	:	:				:	:	:	:				:	الف	:
:	:				:	:	:				:	:	:				:	:	:	:				:	ب	
:	:				:	:	:				:	:	:				:	:	:	:				:	...	
:	:				:	:	:				:	:	:				:	:	:	:				:	جمع	
**/*	**/*				**/*	**/*	**/*				**/*	**	**				**	**	**	**				**	جمع	

(صفحه *** از ***)

جدول 7-9. تغییرات تعداد کتابها به تفکیک پدیدآور، گونه، و ویژگی فیزیکی در پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی و گروهها

میانگین درصد تغییرات سالانه		درصد تغییرات						سال ****						سال ****						گروهها	پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی						
		پدیدآور		گونه		ویژگی فیزیکی		پدیدآور		گونه		ویژگی فیزیکی		پدیدآور		گونه		ویژگی فیزیکی									
		شمارگان	صفحه‌ها	ترجمه	تألیف	گروهی	فردی	شمارگان	صفحه‌ها	ترجمه	تألیف	گروهی	فردی	شمارگان	صفحه‌ها	ترجمه	تألیف	گروهی	فردی			شمارگان	صفحه‌ها	ترجمه	تألیف	گروهی	فردی
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	الف	پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی الف
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	ب	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	...	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	جمع	پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی الف
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	الف	پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی ب
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	ب	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	...	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	جمع	پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی ب
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	الف	پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی ...
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	ب	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	...	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	جمع	پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی ...
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	الف	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	ب	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	...	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	جمع	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	الف	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	ب	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	...	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	جمع	:
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	جمع	جمع

(صفحه *** از ***)

جدول 7-10. تغییرات تعداد فصلهای کتابها به تفکیک نوع، و ترجمه از زبان در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی و گروهها

گروهها	پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی	سال ****					سال ****					میانگین درصد تغییرات سالانه				
		نوع		ترجمه از			نوع		ترجمه از			نوع		ترجمه از		
		تألیف	ترجمه	انگلیسی	فرانسه	سایر زبانها	تألیف	ترجمه	انگلیسی	فرانسه	سایر زبانها	تألیف	ترجمه	انگلیسی	فرانسه	سایر زبانها
الف	پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی الف
ب	
...	
جمع	
الف	پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی ب
ب	
...	
جمع	
الف	پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی
ب	
...	
جمع	
الف
ب	
...	
جمع	
الف
ب	
...	
جمع	
الف
ب	
...	
جمع	
الف	جمع
ب	
...	
جمع	

(صفحه *** از ***)

جدول 7-11. تغییرات تعداد فصلی از کتابها به تفکیک منبع استخراج در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی و گروهها

پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی	گروهها	سال ****						درصد تغییرات						میانگین درصد تغییرات سالانه					
		پایان نامه	رساله	تحقیق و توسعه	طرح پژوهشی	فرصت مطالعاتی	سایر	پایان نامه	رساله	تحقیق و توسعه	طرح پژوهشی	فرصت مطالعاتی	سایر	پایان نامه	رساله	تحقیق و توسعه	طرح پژوهشی	فرصت مطالعاتی	سایر
پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی الف	الف	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	ب	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	جمع	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی ب	الف	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	ب	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	جمع	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی ...	الف	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	ب	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	جمع	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	الف	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	ب	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	جمع	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	الف	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	ب	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	جمع	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
جمع	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

(صفحه *** از ***)

جدول 7-12. تغییرات تعداد فصلی از کتابها به تفکیک پدید آور ، و ویژگی فیزیکی در پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی و گروهها

میانگین درصد تغییرات سالانه				درصد تغییرات				سال ****				سال ****				گروهها	پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی
ویژگی فیزیکی		پدید آور		ویژگی فیزیکی		پدید آور		ویژگی فیزیکی		پدید آور		ویژگی فیزیکی		پدید آور			
شمارگان	صفحه‌ها	گروهی	فردی	شمارگان	صفحه‌ها	گروهی	فردی	شمارگان	صفحه‌ها	گروهی	فردی	شمارگان	صفحه‌ها	گروهی	فردی		
/	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**	**	**	**	**	**	**	**	الف	پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی الف
/	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**	**	**	**	**	**	**	**	ب	
/	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**	**	**	**	**	**	**	**	...	
/	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**	**	**	**	**	**	**	**	جمع	
/	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**	**	**	**	**	**	**	**	الف	پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی ب
/	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**	**	**	**	**	**	**	**	ب	
/	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**	**	**	**	**	**	**	**	...	
/	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**	**	**	**	**	**	**	**	جمع	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	ب	پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی ...
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	...	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	جمع	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	الف	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	ب	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	...	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	جمع	
/	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**	**	**	**	**	**	**	**	جمع	

(صفحه **** از ***)

جدول 7-13. تغییرات تعداد مقاله همایش علمی به تفکیک شکل انتشار در پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی، گروهها، و افراد

میانگین درصد تغییرات سالانه			درصد تغییرات			سال ***			سال ****			نام و نام خانوادگی	گروهها	پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی	
میانگین تغییرات	تعداد	پایه	میانگین تغییرات	تعداد	پایه	میانگین تغییرات	تعداد	پایه	میانگین تغییرات	تعداد	پایه				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	الف	پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی الف		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	ب			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	...			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	جمع			
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	الف		...	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	ب			
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	...			
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	جمع			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	جمع			جمع

(صفحه *** از ***)

***	***			***	***	***			***	**	**			**	**	**			**		جمع
-----	-----	--	--	-----	-----	-----	--	--	-----	----	----	--	--	----	----	----	--	--	----	--	-----

(*** از *** صفحه)

جدول 7-15. تغییرات تعداد مقاله همایش علمی به تفکیک گستره، همایش، و پدیدآور در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی، گروهها، و افراد

پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی	گروهها	نام و نام خانوادگی	سال ****									سال ****														
			گستره			همایش			پدیدآور			گستره			همایش			پدیدآور								
			مجموع	مقدماتی	بین‌المللی	داخلی	خارجی	فردی	گروهی	مجموع	مقدماتی	بین‌المللی	داخلی	خارجی	فردی	گروهی	مجموع	مقدماتی	بین‌المللی	داخلی	خارجی	فردی	گروهی			
پژوهشکده/واحد اجرایی الف	الف	الف	
		ب	
		
		
		
		
		
	
	
	
		جمع		
		جمع		

(صفحه **** از ***)

جدول 7-16. تغییرات تعداد مقاله همایش علمی به تفکیک شکل ارائه، مکان، و هزینه شرکت (ریال) در پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی، گروهها، و افراد

هزینه شرکت (ریال)	میانگین درصد تغییرات سالانه				درصد تغییرات				سال ****				سال ****				نام و نام خانوادگی	گروهها	پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی					
	مکان		شکل ارائه		هزینه شرکت (ریال)	مکان		شکل ارائه		هزینه شرکت (ریال)	مکان		شکل ارائه											
	شماره	ردیف	شماره	ردیف		شماره	ردیف	شماره	ردیف		شماره	ردیف	شماره	ردیف	شماره	ردیف								
...	الف	پژوهشکده/ واحد اجرایی الف					
...		ب				
...				
...				
...				
...				
...				
...				
...				
...				
...	جمع				
...	ب	پژوهشکده/ واحد اجرایی ...			
...		
...		
...		
...		
...	جمع		
...	الف	...	
...		ب
...
...
...
...	جمع
...	جمع

(صفحه *** از ***)

جدول 7-17. تغییرات تعداد نقد و بررسی به تفکیک پدیدآور فردی و گروهی در پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی، گروهها، و افراد

میانگین درصد تغییرات سالانه		درصد تغییرات		سال ***		سال ***		نام و نام خانوادگی	گروهها	پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی
گروهی	فردی	گروهی	فردی	گروهی	فردی	گروهی	فردی			
**	**	**	**	**	**	**	**	الف	الف	پژوهشکده/ واحد اجرایی الف
**	**	**	**	**	**	**	**	ب		
**	**	**	**	**	**	**	**	...		
**	**	**	**	**	**	**	**	جمع		
**	**	**	**	**	**	**	**	ب		
**	**	**	**	**	**	**	**	...		
**	**	**	**	**	**	**	**	جمع		
**	**	**	**	**	**	**	**	...		
**	**	**	**	**	**	**	**	جمع		
**	**	**	**	**	**	**	**	...		
**	**	**	**	**	**	**	**	جمع		
**	**	**	**	**	**	**	**	...		
**	**	**	**	**	**	**	**	جمع		
**	**	**	**	**	**	**	**	...		
**	**	**	**	**	**	**	**	جمع		

(صفحه *** از ***)

جدول 7-18. تغییرات تعداد نقد و بررسی به تفکیک مدرک نقد و بررسی شده در پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی، گروهها، و افراد

میانگین درصد تغییرات سالانه		درصد تغییرات		سال ***		سال ***		نام و نام خانوادگی	گروهها	پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی
کتاب	مقاله	کتاب	مقاله	کتاب	مقاله	کتاب	مقاله			
**	**	**	**	**	**	**	**	الف	الف	پژوهشکده/ واحد اجرایی الف
**	**	**	**	**	**	**	**	ب		
**	**	**	**	**	**	**	**	...		
**	**	**	**	**	**	**	**	...		
**	**	**	**	**	**	**	**	...		
**	**	**	**	**	**	**	**	...		
**	**	**	**	**	**	**	**	...		
**	**	**	**	**	**	**	**	...		
**	**	**	**	**	**	**	**	...		
**	**	**	**	**	**	**	**	...		
**	**	**	**	**	**	**	**	جمع		
...	ب	...
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...	جمع		
**	**	**	**	**	**	**	**	جمع		

(صفحه *** از ***)

جدول 7-19. تغییرات تعداد گزارش علمی و فنی به تفکیک شکل انتشار در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی، گروهها، و افراد

پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی	گروهها	نام و نام خانوادگی	سال ****				سال ****				میانگین درصد تغییرات سالانه								
			تأیید	الکترونیکی	چاپی و الکترونیکی	جمع	تأیید	الکترونیکی	چاپی و الکترونیکی	جمع	تأیید	الکترونیکی	چاپی و الکترونیکی	جمع					
پژوهشکده/واحد اجرایی الف	الف	
		
	ب	
		
	
		
			جمع	
	پژوهشکده/واحد اجرایی ب	ب
		
	
...			
...		
		
		جمع		
		جمع		

(صفحه **** از ***)

جدول 7-20. تغییرات تعداد گزارش علمی و فنی به تفکیک منبع استخراج در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی، گروهها، و افراد

پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی	گروهها	نام و نام خانوادگی	سال ****						سال ****						میانگین درصد تغییرات سالانه										
			پایان نامه	رساله	تحقیق و توسعه	طرح پژوهنی	فرست مطابقتی	ف	پایان نامه	رساله	تحقیق و توسعه	طرح پژوهنی	فرست مطابقتی	ف											
پژوهشکده‌ها/ واحد اجرای الف	الف	الف	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		ب	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		ج	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	ب	الف	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		ب	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		ج	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	...	الف	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		ب	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		ج	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	جمع		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	...	الف	الف	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			ب	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			ج	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		...	الف	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			ب	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
ج			**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
جمع			**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
جمع			**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

(صفحه **** از ***)

جدول 7-21. تغییرات تعداد گزارش علمی و فنی به تفکیک پدیدآور فردی و گروهی در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی، گروهها، و افراد

میانگین درصد تغییرات سالانه		درصد تغییرات		سال ****		سال ****		نام و نام خانوادگی	گروهها	پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی
گروهی	فردی	گروهی	فردی	گروهی	فردی	گروهی	فردی			
...	الف	الف	پژوهشکده/ واحد اجرایی الف
...	ب		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...	جمع		
...	ب	ب	پژوهشکده/ واحد اجرایی ...
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...	جمع		
...	الف	الف	:
...	ب		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...	جمع		
...	جمع		

جدول 7-22. تغییرات تعداد گزارش علمی و فنی به تفکیک نوع، و ترجمه از زبان در پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی، و گروهها

پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی	گروهها	سال ****										سال ****														
		درصد تغییرات					ترجمه از					نوع					ترجمه از					نوع				
		میانگین درصد تغییرات سالانه	سایر زبانها	فرانسه	انگلیسی	ترجمه	تألیف	سایر زبانها	فرانسه	انگلیسی	ترجمه	تألیف	سایر زبانها	فرانسه	انگلیسی	ترجمه	تألیف	سایر زبانها	فرانسه	انگلیسی	ترجمه	تألیف				
پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی الف	الف
	ب

	جمع
پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی ب	الف
	ب

	جمع
پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی ...	الف	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	ب	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	...	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	جمع	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	الف	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	ب	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	...	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	جمع	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
جمع	

(صفحه *** از ***)

جدول 7-23. تغییرات تعداد گزارش علمی و فنی به تفکیک ویژگی فیزیکی در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی، گروهها، و افراد

میانگین درصد تغییرات سالانه		درصد تغییرات		سال ****		سال ****		نام و نام خانوادگی	گروهها	پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی		
شمارگان	صفحه‌ها	شمارگان	صفحه‌ها	شمارگان	صفحه‌ها	شمارگان	صفحه‌ها					
***	**	***	**	**	**	**	**	الف	الف	پژوهشکده/ واحد اجرایی الف		
***	**	***	**	**	**	**	**	ب				
***	**	***	**	**	**	**	**	...				
***	**	***	**	**	**	**	**	جمع				
***	**	***	**	**	**	**	**	الف			ب	
***	**	***	**	**	**	**	**	ب				
***	**	***	**	**	**	**	**	...				
***	**	***	**	**	**	**	**	الف			:	
***	**	***	**	**	**	**	**	ب				
***	**	***	**	**	**	**	**	...				
***	**	***	**	**	**	**	**	جمع			جمع	
...			الف	پژوهشکده/ واحد اجرایی ...
...	ب				
...				
...	جمع				
...	الف	ب			
...	ب				
...				
...	الف	:			
...	ب				
...				
...	جمع	جمع			
***	**	***	**	**	**	**	**	جمع	جمع			

(صفحه *** از ***)

جدول 7-27. تغییرات تعداد انتشار ادواری علمی به تفکیک شکل انتشار در عنوان ادواریهای علمی

ردیف	عنوان ادواری علمی	سال ****				درصد تغییرات				میانگین درصد تغییرات سالانه			
		جامعی	الکترونیکی	جامعی و الکترونیکی	جمع	جامعی	الکترونیکی	جامعی و الکترونیکی	جمع	جامعی	الکترونیکی	جامعی و الکترونیکی	جمع
۱	؟؟؟؟؟؟؟؟	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
۲	؟؟؟؟؟؟؟؟	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
۳	؟؟؟؟؟؟؟؟	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
۴	؟؟؟؟؟؟؟؟	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
۵	؟؟؟؟؟؟؟؟	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
۶	؟؟؟؟؟؟؟؟	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	جمع	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

(صفحه **** از ***)

جدول 7-29. تغییرات تعداد انتشار ادواری علمی به تفکیک محل نمایه در عنوان ادواریهای علمی

ردیف	عنوان ادواری علمی	سال ****				سال ****				درصد تغییرات				میانگین درصد تغییرات سالانه			
		ISC	ISI	ISA	LISA	ISC	ISI	ISA	LISA	ISC	ISI	ISA	LISA	ISC	ISI	ISA	LISA
۱	؟؟؟؟؟؟؟؟	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
۲	؟؟؟؟؟؟؟؟	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
۳	؟؟؟؟؟؟؟؟	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
۴	؟؟؟؟؟؟؟؟	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
۵	؟؟؟؟؟؟؟؟	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
۶	؟؟؟؟؟؟؟؟	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
جمع		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

(صفحه **** از ***)

جدول 7-32. تغییرات تعداد انتشار کتاب‌شناسی به تفکیک ناشر، و بازه زمانی در عنوان کتاب‌شناسیها

ردیف	عنوان کتاب‌شناسی	سال ****				سال ****				درصد تغییرات		میانگین درصد تغییرات سالانه	
		ناشر		بازه زمانی		ناشر		بازه زمانی		ناشر	بازه زمانی	بازه زمانی	ناشر
		پژوهشگاه	پژوهشگاه و ناشران دیگر	پژوهشگاه	پژوهشگاه و ناشران دیگر	پژوهشگاه	پژوهشگاه و ناشران دیگر	پژوهشگاه	پژوهشگاه و ناشران دیگر	شروع	پایان	شروع	پایان
۱	؟؟؟؟؟؟؟؟	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
۲	؟؟؟؟؟؟؟؟	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
۳	؟؟؟؟؟؟؟؟	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
۴	؟؟؟؟؟؟؟؟	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
۵	؟؟؟؟؟؟؟؟	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
۶	؟؟؟؟؟؟؟؟	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	جمع	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

(صفحه **** از ***)

جدول 7-38. تغییرات تعداد انتشار نمایه‌نامه به تفکیک پدیدآور، و شیوه تنظیم در عنوان نمایه‌نامه‌ها

ردیف	عنوان نمایه‌نامه	سال ****					سال ****					میانگین درصد تغییرات سالانه				
		پدیدآور		شیوه تنظیم			پدیدآور		شیوه تنظیم			پدیدآور		شیوه تنظیم		
		فردی	گروهی	انتهایی	فرهنگی	رده‌ای	فردی	گروهی	انتهایی	فرهنگی	رده‌ای	فردی	گروهی	انتهایی	فرهنگی	رده‌ای
۱	؟؟؟؟؟؟؟؟	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
۲	؟؟؟؟؟؟؟؟	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
۳	؟؟؟؟؟؟؟؟	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
۴	؟؟؟؟؟؟؟؟	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
۵	؟؟؟؟؟؟؟؟	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
۶	؟؟؟؟؟؟؟؟	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
جمع	جمع	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

(صفحه *** از ***)

جدول 7-39. تغییرات تعداد انتشار نمایه‌نامه به تفکیک ناشر، و بازه زمانی در عنوان نمایه‌نامه‌ها

ردیف	عنوان نمایه‌نامه	سال ****				سال ****				درصد تغییرات		میانگین درصد تغییرات سالانه	
		ناشر		بازه زمانی		ناشر		بازه زمانی		ناشر	بازه زمانی	ناشر	بازه زمانی
		پژوهشگاه	پژوهشگاه و ناشران دیگر	شروع	پایان	پژوهشگاه	پژوهشگاه و ناشران دیگر	شروع	پایان	پژوهشگاه	پژوهشگاه و ناشران دیگر	شروع	پایان
۱	؟؟؟؟؟؟؟؟	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
۲	؟؟؟؟؟؟؟؟	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
۳	؟؟؟؟؟؟؟؟	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
۴	؟؟؟؟؟؟؟؟	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
۵	؟؟؟؟؟؟؟؟	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
۶	؟؟؟؟؟؟؟؟	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
جمع		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

(صفحه **** از ***)

جدول 7-44. تغییرات تعداد وبلاگ علمی شخصی ایجاد شده به تفکیک پدیدآور، منابع علمی، و تعداد مراجعه (در دوره گزارش) در پژوهشده‌ها/واحدهای اجرایی، گروهها، و افراد

پژوهشده / واحدهای اجرایی	گروه ها	نام و نام خانوادگی	سال ****												سال ****											
			پدیدآور						منابع علمی						پدیدآور						منابع علمی					
			تعداد پیوند	تعداد دیدگاه	تعداد گزارش	تعداد مقاله	تعداد کتاب	گروهی	فردی	تعداد پیوند	تعداد دیدگاه	تعداد گزارش	تعداد مقاله	تعداد کتاب	گروهی	فردی	تعداد پیوند	تعداد دیدگاه	تعداد گزارش	تعداد مقاله	تعداد کتاب	گروهی	فردی			
			تعداد مراجعه (در دوره گزارش)		تعداد مراجعه (در دوره گزارش)		تعداد مراجعه (در دوره گزارش)		تعداد مراجعه (در دوره گزارش)		تعداد مراجعه (در دوره گزارش)		تعداد مراجعه (در دوره گزارش)		تعداد مراجعه (در دوره گزارش)		تعداد مراجعه (در دوره گزارش)		تعداد مراجعه (در دوره گزارش)		تعداد مراجعه (در دوره گزارش)		تعداد مراجعه (در دوره گزارش)			
پژوهشده / واحدهای اجرایی الف	الف	الف			
		ب			
				
				
				
				
				
				
				
				
جمع						
پژوهشده / واحدهای اجرایی ب	ب	ب			
				
				
				
				
				
				
				
				
				
جمع						
جمع						

(صفحه **** از ***)

جدول 7-45. تغییرات تعداد عضویت در گروه بحث و گفت‌وگو، لیست پستی، و گروه خبری علمی به تفکیک نوع حضور، شرکت‌کننده، و نوع رسانه در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی، گروهها، و افراد

پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی		گروهها	نام و نام خانوادگی	سال ****						سال ****						میانگین درصد تغییرات سالانه						
				گروه بحث و گفت‌وگو		لیست پستی		گروه خبری علمی		گروه بحث و گفت‌وگو		لیست پستی		گروه خبری علمی		گروه بحث و گفت‌وگو		لیست پستی		گروه خبری علمی		
				داخلی	خارجی	داخلی	خارجی	داخلی	خارجی	داخلی	خارجی	داخلی	خارجی	داخلی	خارجی	داخلی	خارجی	داخلی	خارجی	داخلی	خارجی	
پژوهشکده/ واحد اجرایی الف	الف	الف		
		ب	
		
		
		
	
	
	
	
	
		جمع		
پژوهشکده/ واحد اجرایی ب	ب	ب	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		جمع		
		جمع		

(صفحه *** از ***)

جدول 7-49. تغییرات تعداد سردبیری ادواری علمی به تفکیک نوع در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی، گروهها، و افراد

پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی	گروهها	نام و نام خانوادگی	سال ****					سال ****					میانگین درصد تغییرات سالانه									
			جمع	خارجی	داخلی			جمع	خارجی	داخلی			جمع	خارجی	داخلی							
					بدون اعتبار	علمی	ترویجی			پژوهشی	بدون اعتبار	علمی			ترویجی	پژوهشی	بدون اعتبار	علمی	ترویجی	پژوهشی		
پژوهشکده/واحد اجرایی الف	الف		
		
		
		
		
	
	
	
	
	
پژوهشکده/واحد اجرایی ب	ب		
		
		
		
		
		
	
	
	
	
جمع				
پژوهشکده/واحد اجرایی		
		
		
		
		
		
	
	
	
	
جمع				
جمع			

(صفحه **** از ****)

جدول 7-50. تغییرات تعداد سردبیری ادواری علمی به تفکیک محل نمایه در پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی، گروهها، و افراد

میانگین درصد تغییرات سالانه						درصد تغییرات					سال ****					سال ****					نام و نام خانوادگی	گروهها	پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی								
ندارد	سایر	ISA	LISA	ISI	ISC	ندارد	سایر	ISA	LISA	ISI	ISC	ندارد	سایر	ISA	LISA	ISI	ISC	ندارد	سایر	ISA				LISA	ISI	ISC					
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	...	الف	پژوهشکده/ واحد اجرایی الف				
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	...			ب			
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***		
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	جمع						
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	...					ب	پژوهشکده/ واحد اجرایی ...
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***					
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	...			جمع			
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	...				الف		
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	...						
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***					
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	جمع						
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	...	جمع					

(صفحه *** از ***)

جدول 7-54. تغییرات تعداد داوری مقاله ادواری علمی به تفکیک محل نمایه در پژوهشکده‌ها/واحدهای اجرایی، گروهها، و افراد

میانگین درصد تغییرات سالانه					درصد تغییرات					سال ****					سال ****					نام و نام خانوادگی	گروهها	پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی					
ندارد	سایر	ISA	LISA	ISI	ISC	ندارد	سایر	ISA	LISA	ISI	ISC	ندارد	سایر	ISA	LISA	ISI	ISC	ندارد	سایر				ISA	LISA	ISI	ISC	
...	الف	پژوهشکده/ واحد اجرایی الف
...	ب	
...	
...	
...	
...	
...	
...	جمع	
...	
...	ب	پژوهشکده/ واحد اجرایی ...
...	
...	
...	
...	جمع	
...	جمع	

(صفحه *** از ***)

جدول 7-62. تغییرات تعداد پذیرش کارآموز/ کارورز به تفکیک تعداد کارآموز/ کارورز، و میانگین مدت (ساعت) در دانشگاه/ مؤسسه مبدا، رشته و گرایش، و مقطع

میانگین درصد تغییرات سالانه		درصد تغییرات		سال ****		سال ****		مقطع	رشته و گرایش	دانشگاه/ مؤسسه مبدا
میانگین مدت (ساعت)	تعداد کارآموز/ کارورز	میانگین مدت (ساعت)	تعداد کارآموز/ کارورز	میانگین مدت (ساعت)	تعداد کارآموز/ کارورز	میانگین مدت (ساعت)	تعداد کارآموز/ کارورز			
..م	..م	..م	..م	کارشناسی	؟؟؟؟؟؟؟؟	؟؟؟؟؟؟؟؟
..م	..م	..م	..م	کارشناسی		
..م	..م	..م	..م	کارشناسی ارشد		
..م	..م	..م	..م	جمع		
..م	..م	..م	..م	کارشناسی	؟؟؟؟؟؟؟؟	
..م	..م	..م	..م	کارشناسی		
..م	..م	..م	..م	کارشناسی ارشد		
..م	..م	..م	..م	جمع		
..م	..م	..م	..م	کارشناسی	:	
..م	..م	..م	..م	کارشناسی		
..م	..م	..م	..م	کارشناسی ارشد		
..م	..م	..م	..م	جمع		
..م	..م	..م	..م	جمع		
:	:	:	:	:	:	:	:	کارشناسی	؟؟؟؟؟؟؟؟	؟؟؟؟؟؟؟؟
:	:	:	:	:	:	:	:	کارشناسی ارشد		
:	:	:	:	:	:	:	:	جمع		
:	:	:	:	:	:	:	:	کارشناسی		
:	:	:	:	:	:	:	:	کارشناسی	؟؟؟؟؟؟؟؟	
:	:	:	:	:	:	:	:	کارشناسی		
:	:	:	:	:	:	:	:	کارشناسی ارشد		
:	:	:	:	:	:	:	:	جمع		
:	:	:	:	:	:	:	:	کارشناسی	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	کارشناسی		
:	:	:	:	:	:	:	:	کارشناسی ارشد		
:	:	:	:	:	:	:	:	جمع		
..م	..م	..م	..م	جمع		
..م	..م	..م	..م	جمع		

(صفحه **** از ***)

جدول 7-63. تغییرات تعداد پذیرش کارآموز/ کارورز به تفکیک تعداد کارآموز/ کارورز، و میانگین مدت (ساعت) در پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی پذیرنده، رشته و گرایش، و مقطع

میانگین درصد تغییرات سالانه		درصد تغییرات		سال ****		سال ****		مقطع	رشته و گرایش	پژوهشکده/ واحد اجرایی
میانگین مدت (ساعت)	تعداد کارآموز/ کارورز	میانگین مدت (ساعت)	تعداد کارآموز/ کارورز	میانگین مدت (ساعت)	تعداد کارآموز/ کارورز	میانگین مدت (ساعت)	تعداد کارآموز/ کارورز			
***	***	***	***	**	**	**	**	کاربدنی	????????	پژوهشکده/ واحد اجرایی الف
***	***	***	***	**	**	**	**	کارشناسی		
***	***	***	***	**	**	**	**	کارشناسی ارشد		
***	***	***	***	**	**	**	**	جمع		
***	***	***	***	**	**	**	**	کاربدنی	????????	
***	***	***	***	**	**	**	**	کارشناسی		
***	***	***	***	**	**	**	**	کارشناسی ارشد		
***	***	***	***	**	**	**	**	جمع		
***	***	***	***	**	**	**	**	کاربدنی	:	
***	***	***	***	**	**	**	**	کارشناسی		
***	***	***	***	**	**	**	**	کارشناسی ارشد		
***	***	***	***	**	**	**	**	جمع		
***	***	***	***	**	**	**	**	جمع		
:	:	:	:	:	:	:	:	کارشناسی	????????	پژوهشکده/ واحد اجرایی ...
:	:	:	:	:	:	:	:	کارشناسی ارشد		
:	:	:	:	:	:	:	:	جمع		
:	:	:	:	:	:	:	:	کاربدنی		
:	:	:	:	:	:	:	:	کارشناسی	????????	
:	:	:	:	:	:	:	:	کارشناسی ارشد		
:	:	:	:	:	:	:	:	جمع		
:	:	:	:	:	:	:	:	کاربدنی		
:	:	:	:	:	:	:	:	کارشناسی	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	کارشناسی		
:	:	:	:	:	:	:	:	کارشناسی ارشد		
:	:	:	:	:	:	:	:	جمع		
:	:	:	:	:	:	:	:	جمع		
:	:	:	:	:	:	:	:	کاربدنی	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	کارشناسی		
:	:	:	:	:	:	:	:	کارشناسی ارشد		
:	:	:	:	:	:	:	:	جمع		
:	:	:	:	:	:	:	:	کاربدنی	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	کارشناسی		
:	:	:	:	:	:	:	:	کارشناسی ارشد		
:	:	:	:	:	:	:	:	جمع		
***	***	***	***	**	**	**	**	جمع	جمع	

(صفحه **** از ***)

جدول 7-64. تغییرات تعداد شرکت در بازدید علمی به تفکیک کشور، و سازمان در پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی، گروهها، و افراد

میانگین درصد تغییرات سالانه		درصد تغییرات		سال ****		سال ****		نام و نام خانوادگی	گروهها	پژوهشکده‌ها/ واحدهای اجرایی	
سازمان	کشور	سازمان	کشور	سازمان	کشور	سازمان	کشور				
/	**/**	**/**	**/**	**	**	**	**	الف	الف	پژوهشکده/ واحد اجرایی الف	
/	**/**	**/**	**/**	**	**	**	**	ب			
/	**/**	**/**	**/**	**	**	**	**	...			
/	**/**	**/**	**/**	**	**	**	**	جمع			
/	**/**	**/**	**/**	**	**	**	**	الف	ب		
/	**/**	**/**	**/**	**	**	**	**	ب			
/	**/**	**/**	**/**	**	**	**	**	...			
/	**/**	**/**	**/**	**	**	**	**	جمع			
/	**/**	**/**	**/**	**	**	**	**	الف	:		
/	**/**	**/**	**/**	**	**	**	**	ب			
/	**/**	**/**	**/**	**	**	**	**	...			
/	**/**	**/**	**/**	**	**	**	**	جمع			
				**	**	**	**	جمع			
:	:	:	:	:	:	:	:	:	ب	پژوهشکده/ واحد اجرایی ...	
:	:	:	:	:	:	:	:	:			
:	:	:	:	:	:	:	:	:			
:	:	:	:	:	:	:	:	:			
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:		
:	:	:	:	:	:	:	:	:			
:	:	:	:	:	:	:	:	:			
:	:	:	:	:	:	:	:	:			
				:	:	:	:	جمع			
/	**/**	**/**	**/**	**	**	**	**	جمع			جمع

(صفحه **** از ***)

(صفحه *** از ***)

(صفحه *** از ***)

جدول 7-72. تغییرات ماتریس همکاری علمی پژوهشگران پژوهشگاه در تألیف/ ترجمه کتاب و افراد

میانگین درصد تغییرات سالانه					درصد تغییرات					سال ****					سال ****					نام و نام خانوادگی						
۱	۱۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۱	۱۰		۱	۱۰	۱
/	**/**	**/**	**/**	**/**		**/**	**/**	**/**	**/**	**/**		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	الف
/	**/**	**/**	**/**		**/**	**/**	**/**	**/**	**/**		**/**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	ب
/	**/**	**/**		**/**	**/**	**/**	**/**	**/**		**/**	**/**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	⋮
/	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	⋮
/	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	⋮
/	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	⋮
/	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	⋮
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
/	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	جمع

(صفحه **** از ***)

جدول 7-73. تغییرات ماتریس همکاری علمی پژوهشگران پژوهشگاه در تألیف / ترجمه مقاله و افراد

میانگین درصد تغییرات سالانه						درصد تغییرات						سال ****						سال ****						نام و نام خانوادگی
...	
**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	الف
**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	ب
**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	...
**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	...
**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	...
**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	...
**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	...
**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	...
**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	...
**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	...
**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	...
**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	جمع

(صفحه *** از ***)

جدول 7-74. تغییرات ماتریس همکاری علمی پژوهشگران پژوهشگاه در تألیف/ ترجمه گزارش علمی و فنی و افراد

میانگین درصد تغییرات سالانه						درصد تغییرات						سال ****						سال ****						نام و نام خانوادگی
...	
**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	الف
**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	ب
**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	...
**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	...
**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	...
**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	...
...
...
...
...
...
...
...
**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	**/*	جمع

(صفحه *** از ***)

